

وزارت فرهنگ، هنر و تفریح و فناوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه های عمرانی کشور
(آرشیو چینر)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۷۰۶ / تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۱

فرمت فشرده مدارک ۲۱ اطلاعات اسامی

ویرایش اول

جلد اول

شرکت آرمان توسعه پاران

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۲۰۲/۲۱۸۹۰۶/۱۷۰۶ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

۷

فرمت فشرده مارک ۲۱

اطلاعات اسامی

ویرایش اول

جلد اول

شرکت آرمان توسعه یاران

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

الله أكبر

فهرست مندرجات

۱	مقدمه‌های عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱
۸	تغییرات فرمت‌ها
۸	مقدمه
۸	تغییرات فرم‌های کتابشناختی
۹	تغییرات فرمت‌های منابع و مآخذ
۹	تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها
۱۰	تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی
۱۰	تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی
۱۱	مقدمه فرمت فشرده اطلاعات منابع و مآخذ
۱۲	انواع رکوردهای منابع و مآخذ
۱۳	نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی و چاپ
۱۴	سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده
۱۵	لیدر و راهنما
۱۵	لیدر
۱۷	راهنما
۱۸	فیلدهای کنترل (۰۰X)
۱۸	۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)
۱۸	۰۰۳ - شاخص شماره کنترل (تکرارناپذیر)
۱۹	۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین اجرا (تکرارناپذیر)
۱۹	۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)
۲۹	فیلدهای کد و شماره (۰۱X-۰۹X)
۳۰	۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
۳۰	۰۱۴ - ارتباط رکورد کتابشناختی به منظور دسترسی به موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار (تکرارپذیر)
۳۱	۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی (تکرارناپذیر)
۳۲	۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
۳۳	۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
۳۴	۰۲۴ - شاخص‌های استاندارد دیگر (تکرارپذیر)
۳۴	۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
۳۵	۰۴۰ - منبع فهرست‌نویسی (تکرارناپذیر)
۳۶	۰۴۲ - کد تأیید (تکرارناپذیر)
۳۷	۰۴۳ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارناپذیر)
۳۸	۰۴۵ - مدت زمان عنوان‌بندی (تکرارناپذیر)
۳۹	۰۵۰ - شماره فراخوانی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)
۴۰	۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)
۴۱	۰۵۳ - شماره طبقه‌بندی کتابخانه کنگره (LC) (تکرارپذیر)
۴۲	۰۵۵ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی کانادا (تکرارپذیر)

- ۰۶۰ - شماره فراهوانی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر) ۴۳
- ۰۶۵ - شماره طبقه‌بندی‌های دیگر (تکرارپذیر) ۴۴
- ۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکتری (تکرارناپذیر) ۴۴
- ۰۷۰ - شماره فراهوانی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر) ۴۵
- ۰۷۲ - کد طبقه‌بندی موضوعی (تکرارپذیر) ۴۶
- ۰۷۳ - کاربرد تقسیمات فرعی (تکرارناپذیر) ۴۷
- ۰۸۲ - شماره فراهوانی اعشاری دیویی (تکرارپذیر) ۴۷
- ۰۸۳ - شماره طبقه‌بندی اعشاری دیویی (تکرارپذیر) ۴۸
- ۰۸۶ - شماره فراهوانی اسناد دولتی (تکرارپذیر) ۴۹
- ۰۸۷ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر) ۵۰
- ۰۹X - شماره‌های فراهوانی محلی ۵۱
- فیلدهای عنوان‌بندی (۱XX) ۵۲
- عنوان‌بندی‌ها - - اطلاعات کلی ۵۲
- ۱۰۰ - عنوان‌بندی - - نام شخصی ۵۵
- ۱۱۰ - عنوان‌بندی - - نام گروهی (تکرارناپذیر) ۵۷
- ۱۱۱ - عنوان‌بندی - - نام گردهمایی (تکرارناپذیر) ۶۰
- ۱۳۰ - عنوان‌بندی - - عنوان ثابت (تکرارناپذیر) ۶۱
- ۱۴۸ - عنوان‌بندی - - عبارت زمانبندی (تکرارناپذیر) ۶۲
- ۱۵۰ - عنوان‌بندی - - عبارت عنوانی (تکرارناپذیر) ۶۳
- ۱۵۱ - عنوان‌بندی - - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر) ۶۴
- ۱۵۵ - عنوان‌بندی - - عبارت فرم / نوع (تکرارناپذیر) ۶۴
- ۱۸۰ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی ۶۵
- ۱۸۱ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارناپذیر) ۶۵
- ۱۸۲ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارناپذیر) ۶۶
- ۱۸۵ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارناپذیر) ۶۶
- فیلدهای منابع و ردیابی - - اطلاعات کلی ۶۸
- فیلدهای ردیابی ۶۹
- فیلدهای یادداشت منبع ۶۹
- فیلدهای منبع پیوندی ساده ۷۰
- فیلدهای منبع پیوندی پیچیده ۷۳
- منابع موضوعی پیچیده (۲XX-۳XX) ۷۴
- ۲۶۰ - منبع رجوعی پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر) ۷۴
- ۳۶۰ - منبع رجوعی مجدد پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر) ۷۵
- فیلدهای رجوعی از ردیابی (۴XX) ۷۶
- ۴۰۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام شخصی (تکرارپذیر) ۷۶
- ۴۱۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - نام گروهی (تکرارپذیر) ۷۸
- ۴۱۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - نام گردهمایی (تکرارپذیر) ۷۹
- ۴۳۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - عنوان ثابت (تکرارپذیر) ۸۱
- ۴۴۸ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه زمانبندی ۸۲

- ۴۵۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه جایگاهی (تکرارپذیر) ۸۳
- ۴۵۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر) ۸۴
- ۴۵۵ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه نوع / فرم (تکرارپذیر) ۸۵
- ۴۸۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر) ۸۶
- ۴۸۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر) ۸۷
- ۴۸۲ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر) ۸۸
- ۴۸۵ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر) ۸۹
- فیلدهای ردیابی رجوعی از (۵XX) ۹۰
- ۵۰۰ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - نام شخصی (تکرارپذیر) ۹۰
- ۵۱۰ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - نام گروهی (تکرارپذیر) ۹۲
- ۵۱۱ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - نام گردهمایی (تکرارپذیر) ۹۳
- ۵۳۰ - فیلد ردیابی رجوعی از - - عنوان ثابت (تکرارپذیر) ۹۵
- ۵۴۸ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - واژه زمانبندی (تکرارپذیر) ۹۶
- ۵۵۰ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - واژه مکانی (تکرارپذیر) ۹۷
- ۵۵۱ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر) ۹۸
- ۵۵۵ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - واژه فرم / نوع ۹۹
- ۵۸۰ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر) ۱۰۰
- ۵۸۱ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر) ۱۰۱
- ۵۸۲ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر) ۱۰۲
- ۵۸۵ - فیلد ردیابی رجوعی مجدد از - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر) ۱۰۳
- فیلدهای ویژگی مجموعه (۶۴X) ۱۰۴
- ۶۴۰ - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین تولى مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۴
- ۶۴۱ - ویژگی‌های شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۵
- ۶۴۲ - نمونه شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۵
- ۶۴۳ - مکان و ناشر / موسسه انتشاراتی مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۶
- ۶۴۴ - عمل آنالیز مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۷
- ۶۴۵ - عمل ردیابی مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۸
- ۶۴۶ - طبقه‌بندی مجموعه (تکرارپذیر) ۱۰۸
- منابع موضوعی پیچیده (۶۶۳-۶۶۶) ۱۱۰
- ۶۶۳ - منابع پیچیده رجوعی مجدد - - نام (تکرارناپذیر) ۱۱۰
- ۶۶۴ - منبع پیچیده رجوعی - - نام (تکرارناپذیر) ۱۱۱
- ۶۵۵ - منبع تاریخ (تکرارناپذیر) ۱۱۱
- ۶۶۶ - منبع توضیحی عمومی - - نام (تکرارناپذیر) ۱۱۲
- فیلدهای یادداشت (۶۶۷-۶۸X) ۱۱۳
- ۶۶۷ - یادداشت کلی غیردولتی (تکرارپذیر) ۱۱۳
- ۶۷۰ - منبع داده‌های یافت‌شده (تکرارپذیر) ۱۱۴
- ۶۷۵ - منبع داده‌های یافت‌نشده (تکرارناپذیر) ۱۱۴
- ۶۷۸ - داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای (تکرارپذیر) ۱۱۵
- ۶۸۰ - یادداشت کلی دولتی (تکرارپذیر) ۱۱۵

- ۶۸۱ - یادداشت ردیابی مثال موضوع (تکرارپذیر) ۱۱۶
- ۶۸۲ - اطلاعات پاک شده مربوط به عنوان بندی (تکرارناپذیر) ۱۱۷
- فیلدهای شناسه ارتباطی عنوان بندی (YXX) ۱۱۸
- شناسه های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی ۱۱۸
- ۷۰۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام شخصی (تکرارپذیر) ۱۲۲
- ۷۱۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گروهی (تکرارپذیر) ۱۲۴
- ۷۱۱ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گردهمایی (تکرارپذیر) ۱۲۶
- ۷۳۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - عنوان ثابت (تکرارپذیر) ۱۲۸
- ۷۴۸ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه زمان بندی (تکرارپذیر) ۱۲۹
- ۷۵۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه مکانی (تکرارپذیر) ۱۳۱
- ۷۵۱ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر) ۱۳۲
- ۷۵۵ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه فرم / نوع (تکرارپذیر) ۱۳۴
- ۷۸۰ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی (تکرارپذیر) ۱۳۵
- ۷۸۱ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر) ۱۳۷
- ۷۸۲ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی (تکرارپذیر) ۱۳۸
- ۷۸۵ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر) ۱۳۹
- ۷۸۸ - داده های شناسه ارتباطی پیچیده (تکرارناپذیر) ۱۴۱
- فیلدهای مکان یابی و گرافیک های جانشین ۱۴۲
- ۸۵۶ - دسترسی و مکان یابی الکترونیکی (تکرارپذیر) ۱۴۲
- ۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر) ۱۴۵
- فهرست الفبایی عناوین قابل رده بندی ۱۴۷
- ساب فیلدهای کنترل ۱۴۸
- \$۰ - شماره کنترل رکورد ۱۴۸
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد ۱۴۸
- \$۶ - اتصال ۱۴۹
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل ۱۵۱
- حرف تعریف های معین و نامعین آغازین دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه کتابخانه کنگره ۱۵۳
- رکوردهای چند الفبایی ۱۵۴
- مدل های یک رکوردی که با چند نوع الفبا نوشته شده است ۱۵۴
- مثال های مربوط به کلیه سطوح رکوردی مارک ۱ دفتر استانداردهای مارک توسعه شبکه کتابخانه کنگره ۱۵۷
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام شخصی ۱۵۸
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام گروهی ۱۵۸
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام گردهمایی ۱۵۹
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام جغرافیایی ۱۶۰
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - عنوان ثابت (مجموعه ها) ۱۶۰
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - واژه مکانی ۱۶۱
- رکورد تقسیمات فرعی ۱۶۲
- رکورد منبع ردیابی نشده ۱۶۳
- رکورد منبع ردیابی شده ۱ ۱۶۴

- ۱۶۵ رکورد منبع ردیابی شده ۲
- ۱۶۵ رکورد تقسیمات فرعی و منبع
- ۱۶۶ رکورد برچسب مشخصات
- ۱۶۶ رکورد واژه‌فهرست‌های چند زبانه
- ۱۶۸ منابع کدهای سازمان‌ها

مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱

مقدمه کلی

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ سالی یکبار (معمولاً از ماه اکتبر) بطور رسمی به صورت **online** چاپ می‌شود. تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید معمولاً به صورت خطوط تیره روشن قرمز رنگ از چاپ قبلی مشخص می‌شود.

فرمت‌های مارک ۲۱ بطور گسترده‌ای از استانداردها برای معرفی ارائه و تعویض **authority** ، کتابشناختی، طبقه‌بندی ، اطلاعات جامعه و داده‌های موجودی به صورتی که برای ماشین قابل خواندن باشد، استفاده می‌کنند. این موارد تشکیل خانواده‌ای را می‌دهد که شامل پنج بخش هماهنگ و مربوط به هم می‌باشد: فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به **authority** ، فرمت دیگری برای داده‌های مربوط به کتابشناختی، فرمت سوم برای داده‌های طبقه‌بندی، فرمتی هم برای اطلاعات جامعه، و بالاخره فرمتی برای داده موجودی‌ها. هریک از این فرمت‌های مارک بطور جداگانه چاپ می‌شود تا توصیفات دقیق و جزئی در هر فیلد فراهم کند. همچنین راهبردهایی برای بکارگیری اسم‌های تعریف شده در متن (با مثال) و تشخیص قوائد مورد استفاده ارائه می‌شود تا ثبات داده‌های ورودی را تضمین کند. فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ در یک مجله، امکان دسترسی سریع به تعریف‌های ارائه شده در متن هریک از فرمت‌های مارک را فراهم می‌کند. همچنین مارک ۲۱ توصیف فشرده‌ای از هر فیلد اعم از موقعیت و جای هر کاراکتر در فیلدهای عناصر داده‌های با طول ثابت، و شاخص‌ها و نشانه‌های تعریف شده در فیلد داده‌های متغیر فراهم می‌کند. توصیفات کدهای زیرفیلدی و ارزش‌های کد دار شده تنها موقعی ارائه می‌شوند که نام آنها بطور مناسب تعریف نشده باشد.

اجزای رکورد بر اساس مارک ۲۱

آن دسته از ویژگی‌های فرمت مارک، که در همه فرمت‌ها مشترک است، در این مقدمه کلی مورد توصیف قرار گرفته‌اند ولی اطلاعاتی که فقط مخصوص به یک نوع رکورد معین باشد، در مقدمه‌ای که مربوط به آن فرمت است ارائه می‌شوند.

رکورد مارک از سه جزء تشکیل می‌شود: ساختار رکورد، تعاریف محتوا و محتوای داده‌های رکورد. "ساختار رکورد" در حقیقت اجرای "استاندارد ملی آمریکا برای معاونت اطلاعات" و اجرای **ISO** معادل آن می‌باشد. (**ISO ۲۷۰۹**)

"تعاریف محتوا" شامل شماره فیلدها، کدها و قواعدی می‌باشد که آشکارا به این دلیل بنا شده‌اند تا داده‌های درون رکورد را مشخص و توصیف، و همچنین بکارگیری داده‌های تعریف شده در هر فرمت مارک را تضمین کنند بطوری که کاربر بتواند به راحتی با داده‌ها کار کند.

محتوای عناصر داده‌ها که رکورد مارک را در برمی‌گیرد، معمولاً بوسیله استانداردهایی خارج از فرمت‌های مارک تعریف می‌شود؛ این استانداردها عبارتند از: "استاندارد بین‌المللی برای توصیف کتابشناختی"، "قوانین فهرست‌بندی آنگلو - آمریکن"، "عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره"، "سطح خلاصه گزارش‌های موجودی"، "استانداردهای ملی آمریکا برای گزارش موجودی نشریات ادواری"، "طبقه‌بندی کتابخانه کنگره"، یا دیگر آیین‌نامه‌های مورد استفاده توسط سازمانی که رکوردی را به وجود می‌آورند.

محتوای عناصر ویژه اطلاعات کدبندی‌شده (مانند: **leader**، فیلدهای ۰۰۷ و ۰۰۸) در خود فرمت‌های مارک تعریف شده‌اند.

فیلد لیدر

لیدر شامل داده‌هایی است که برای پردازش رکورد مورد نیاز است. این داده‌ها شامل اعداد یا ارزش‌های کدگذاری شده است که بوسیله موقعیت نسبی یک کاراکتر تعریف می‌شوند. لیدر دارای ۲۴ کاراکتر با طول ثابت است و اولین فیلد در رکوردهای مارک محسوب می‌شود.

فیلد راهنما

این بخش شامل تعدادی مدخل مانند شماره فیلد، طول و محل شروع هر یک از فیلدهای متغیر درون رکورد می‌باشد. هر مدخل از ۱۲ کاراکتر تشکیل شده است. در ابتدای مدخل‌های مربوط به فیلدهای کنترل متغیر ظاهر می‌شوند و به دنبال آن‌ها شماره فیلدها به صورت افزایش منظم عددی قرار می‌گیرند. سپس مدخل‌های فیلدهای داده‌های متغیر که بر اساس اولین کاراکتر شماره فیلد بطور صعودی منظم شده‌اند، به دنبال آن‌ها قرار می‌گیرند. ترتیب ذخیره‌شده فیلدهای داده‌های متغیر در یک رکورد، لزوماً با ترتیب مدخل‌های فهرست مندرجات برابر نیست. شماره فیلدهای تکراری فقط بوسیله محل فیلدهای مربوطه درون رکورد مشخص می‌شوند. فهرست مندرجات با فیلد کاراکتر پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (E hex ASCII)

فیلدهای متغیر

داده‌ها در رکورد مارک ۲۱ در "فیلدهای متغیر" مرتب شده هر یک بوسیله یک شماره فیلد سه کاراکتری عددی مشخص می‌شوند. این شماره فیلد در مدخل فهرست مندرجات آن فیلد ذخیر می‌شود. هر فیلد به یک کاراکتر پایان‌دهنده ختم می‌شود. رکورد مارک با یک رکورد پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (D hex ASCII) دو نوع فیلد متغیر وجود دارد:

فیلدهای کنترل متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۰x. فیلدهای کنترل متغیر از نظر ساختاری با فیلدهای داده‌های متغیر متفاوتند. این فیلدها نه دارای موقعیت‌های شاخص و نشانه، و نه دارای کدهای زیرفیلدی هستند. آن‌ها ممکن است یا دارای یک داده منفرد یا یک سری داده با طول ثابت باشند که بوسیله موقعیت نسبی کاراکتر مشخص می‌شوند.

فیلدهای داده متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۱x تا ۸xx.

در میان فیلدهای داده متغیر، در نوع تعریف محتوای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

موقعیت‌های شاخص یا نشانه

موقعیت‌های دو کاراکتر اول که در ابتدای فیلد داده‌های متغیر قرار می‌گیرد شامل ارزش‌هایی است که داده درون آن فیلد را تفسیر یا تکمیل می‌کند. ارزشهای شاخص بطور مستقل تفسیر می‌شوند، یعنی این که معنی به آن دو شاخصی که کنار هم قرار گرفته‌اند، نسبت داده نمی‌شود. ارزشهای شاخص ممکن است به صورت کاراکترهای عددی یا حروف کوچک الفبایی باشد. جای خالی که در این نوشتار به صورت علامت واحد پوند (#) نشان داده می‌شود، برای موقعیت شاخص تعریف نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک موقعیت شاخص تعریف نشده، جای خالی ممکن است نشان‌دهنده یک معنی خاص باشد یا ممکن است به این معنی باشد که برای آن اطلاعاتی فراهم نشده است.

کدهای زیرفیلد

دو کاراکتری که در ابتدای هر داده درون یک فیلد قرار می‌گیرند، احتیاج به کار متفاوتی دارند. که زیرفیلد شامل مرزی است که در این نوشتار به صورت علامت (\$) ارائه شده و بوسیله عنصری که داده را مشخص می‌کند دنبال می‌شود. عناصر تعیین‌کننده داده‌ها، کاراکترهای عددی یا الفبایی (با حروف کوچک) هستند. کدهای زیرفیلد برای هر فیلد بطور مستقل تعریف می‌شوند اما هر جایی که ممکن باشد، معانی هم سطح و موازی حفظ می‌شوند. کدهای زیرفیلد برای مقاصد شناسایی تعریف می‌شوند. ترتیب زیرفیلدها بطور کلی بوسیله استانداردهای محتوای داده‌ها (مانند قوانین فهرست‌بندی) مشخص می‌شود.

رکوردهای چند نسخه‌ای

رکورد مارک ۲۱ ممکن است دارای چندین نسخه یا رونوشت باشد. ولی یک نسخه به عنوان محتوای داده^{*} آن رکورد در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر دیگر نسخه‌ها هم برای این کار مورد استفاده قرار گیرند. (ترجمه: ASCII برای عناصر ساختار رکورد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عناصر با بیشترین داده‌های کددار شده همچنین در محدوده کاراکترهای ASCII مشخص می‌شوند.) مدل‌های گرافیکی برای داده‌های چند نسخه‌ای در بخش‌های^{*} رکوردهای چند نسخه‌ای^{*} توصیف می‌شوند. این رکوردها در انتهای هر فرمت قرار می‌گیرند.

قابلیت تکرار فیلدها و زیرفیلدها

از نظر تئوری همه فیلدها و زیرفیلدها ممکن است تکرار شوند، اما داده‌ها ذاتاً جلو تکرار را می‌گیرند. بعنوان مثال: رکورد ممکن است فقط دارای یک فیلد ۱xx باشد؛ یا فیلد کتابشناختی ۱۰۰ ممکن است فقط دارای یک زیرفیلد \$c (عنوان و دیگر کلماتی که همراه نام هستند) باشد. قابلیت یا عدم قابلیت تکرار فیلد و زیرفیلد بوسیله (تکرارپذیر) یا (تکرارناپذیر) که به دنبال هر فیلد یا زیرفیلد می‌آید در فرمت مارک ۲۱ نشان داده می‌شود.

کاراکتر بالقوه و ارزش‌های مربوطه

کاراکتر بالقوه (ASCII 7C hex) که در این نوشتار به صورت یک خط عمودی (|) نشان داده می‌شود. ممکن است موقعی در رکورد مورد استفاده قرار گیرد که کدی به آن اختصاص داده شود ولی پدیدآورنده رکورد این کاراکتر را پر نکند. این کاراکتر بالقوه ممکن است در موقعیت کاراکترهای لیدر، شماره فیلدها، شاخص‌ها یا کدهای زیرفیلد مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین استفاده از کاراکتر بالقوه در اسناد مربوط به پایگاه داده‌های ملی ممکن است وابسته به نیازهای سطح ملی مشخص شده برای هر داده باشد.

کد U (به معنی ناشناخته یا نامشخص)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که پدیدآورنده رکورد سعی در فراهم کردن کدی دارد ولی قادر نبوده آن را بطور مناسب تعیین کند.

کد N (غیرقابل اجرا)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که ویژگی تعریف شده بوسیله موقعیتی برای آن نوع مورد یا رکورد بخصوص غیرقابل اجراست.

مقادیر ثابت نمایشی

مقدار ثابت عبارت است از اصطلاح، عبارت و / یا فضا یا علامت قراردادی که ممکن است بوسیله سیستم توسعه یابد. بدین ترتیب داده‌ها به صورت بصری نمایش داده می‌شوند تا برای کاربر معنی‌دارتر باشند. متن نمایشی درون رکورد قرار ندارد بلکه براساس شماره فیلدها، شاخص‌ها، کدهای زیرفیلد یا ارزش‌های کددار شده، علامتی برای آن تعیین می‌شود. مقادیر و

مثال‌های نمایشی پیشنهاد شده در هر فرمت مارک ۲۱ فراهم می‌شود. نمایش و استفاده از این مقادیر ثابت بوسیله هر سیستم یا سازمان تعیین می‌شود.

مسئولیت (ضمانت، جوابگویی) محتوای رکورد

بطور کلی، مسئولیت محتوای داده‌ها، تعاریف اسامی و رونویسی داده‌ها در فرمت مارک ۲۱ ممکن است بوسیله آزمایش‌های فیلدهای نشان داده شده در "گروه‌های مسئول" تعیین شود. (در قسمت بعد درباره "گروه‌های مسئول" صحبت خواهد شد.) اما محتوای داده عناصر اطلاعاتی معین محدود می‌شود وقتی که آن عنصر، یک عنصر اطلاعاتی "نسبت داده شده به عامل" یا "مؤلف - عامل" باشد.

گروه‌های مسئول

در رکوردهای اصلاح نشده، سازمانی که به عنوان منبع اصلی فهرست‌بندی در ۰۰۸/۳۹ و یا در ۰۴۰ Sc (عامل پدیدآورنده) مشخص شده، مسئول محتوای رکورد می‌باشد. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عامل پدیدآورنده در زمینه ۰۴۰ مسئول اسم‌ها و رونویسی داده‌های محتوا می‌باشند.

در رکوردهای اصلاح شده، سازمان‌های مشخص شده در زمینه ۰۴۰ Sa (عامل اصلی فهرست‌بندی) و Sd (عامل اصلاح‌کننده) مجموعاً مسئول محتوای داده‌های رکورد می‌باشند. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عوامل نوشتن یا اصلاح در فیلد ۰۴۰ Sc و Sd مجموعاً مسئول اسامی و رونویسی داده‌های محتوا هستند.

عناصر داده‌های Agency - Assigned

عناصر داده Agency - Assigned عنصری است که محتوای آن بوسیله عامل اسمی تعیین می‌شود و مسئولیت برعهده آن عامل است. به عنوان مثال، می‌توان از فیلد ۲۲۲ (عنوان کلیدی) نام برد که تحت مسئولیت ISSN قرار دارد. در حالیکه معمولاً این عنصر توسط عامل اسمی پر می‌شود، آن داده ممکن است توسط سازمان دیگری رونویسی شود.

عناصر داده‌های لیست کنترل شده

عناصر داده‌های معین شامل داده‌هایی از لیست‌های کنترل شده است که توسط عوامل اصلی نگهداری می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان "لیست کد مارک برای حوزه‌های گرافیکی" در فیلد ۰۴۳ (کد حوزه گرافیکی) از فرمت کتابشناختی را ذکر کرد.

این عناصر در سطوح فیلد و زیرفیلد مارک ۲۱ نشان داده می‌شوند و فقط ارزش‌های موجود در لیست‌های designated ممکن است استفاده شوند. اگر تغییر یا اضافه کردن چیزی برای لیست مطلوب باشد، عامل نگهداری لیست باید مورد مشورت قرار گیرد.

تعیین کننده‌های مهجور محتوا

این نوشتار شامل تعیین کننده‌های مهجور محتوا نمی‌باشد. لیستی از سایت‌های مربوطه تحت لیست‌های فیلد مارک به آدرس www.loc.gov/marc/ موجود است. تعیین کننده مهجور محتوا در رکوردهای جدید مرود استفاده قرار نمی‌گیرد. این موارد در رکوردهایی وجود دارند که قبل از زمان مهجور شدن بوجود آمده‌اند.

مقررات چاپی

در سراسر این نوشتار، مقررات چاپی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

۰ - علامت ۰ نشان‌دهنده رقم صفر در شماره فیلدها، در نقل قوهای با کاراکترهای موقعیت ثابت، و در موقعیت‌های شاخص می‌باشد. این کاراکتر از حرف O بزرگ که در مثال‌ها و متن‌ها بکار می‌رود، متمایز است.

- این علامت گرافیکی برای نشان دادن جای خالی در فیلدهای کددار شده (hex۲۰) به کار می‌رود؛ همچنین در موقعیت‌های بخصوص، جایی که وجود کاراکتر خالی ممکن است مبهم باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

\$ - این علامت گرافیکی برای بخش مرزی (ASCII ۱ F hex) کد زیرفیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، درون متن به کدهای زیرفیلد به صورت زیر فیلد Sa اشاره می‌شود.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای مخصوص در عناصر داده‌های با طول ثابت، با علامت slash و عدد موقعیت کاراکتر بیان می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان مواردی را نام برد که در لیدر، فهرست مندرجات و فیلد ۰۰۸ وجود دارند، مانند: ۰۶/لیدر

۱ - عدد یک نشان‌دهنده یک رقم است. (hex۳۱). این کاراکتر باید از حرف کوچک الفبای رومی I (آل) و حرف بزرگ I (آی) در مثال‌ها و متن متمایز باشد.

| - این علامت fill character را نشان می‌دهد. (hex vc)

علائم اختصاری و ابتکارات

علائم اختصاری و ابتکاری چه در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ استفاده می‌شود، بطور مختصر در اینجا تعریف شده‌اند. برای توضیح دقیق‌تر می‌توان به مدارک مربوطه به نام "ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، character set، و وسایل تعویض" و / یا یکی از پنج چاپ فرمت‌های ارتباطی مارک ۲۱ مراجعه کرد.

- AACR۲ - قوانین طبقه‌بندی انگلو-آمریکن؛ و AACR۲ برای طبقه‌بندی دستی.
- ANSI - سازمان استاندارد ملی آمریکا
- DDC - طبقه‌بندی ده‌دهی دیویی

- ISBD - توصیف کتابشناختی استاندارد بین‌المللی
- ISBN - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری کتاب (ANSI/NISO z ۳۹،۲۱)
- ISO - سازمان بین‌المللی استاندارد سازی
- ISRC - کد رکورد استاندارد بین‌المللی
- ISSN - شماره سریال استاندارد بین‌المللی تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری سریال بین‌المللی (ANSI / NISO z ۳۹،۹)
- LCC - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
- LCSH - عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره
- MeSH - عنوان‌های موضوعی پزشکی
- NISO - سازمان استانداردهای اطلاعات ملی
- NR - تکرارناپذیر
- R - تکرارپذیر
- STRN - شماره گزارش استاندارد تکنیکی، ابداع و فرمت (ANSI / NISO z ۳۹،۲۳)

نگهداری اسناد

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ توسط اداره استانداردهای MARC و توسعه شبکه تهیه می‌شود. هرگونه سؤال در رابطه با محتوای این سند را مستقیماً به کتابخانه کنگره، توسعه شبکه و اداره استانداردهای مارک ارسال کنید. آدرس پستی عبارت است از: **Independence ۱۰۱ Ave., S.E., Washington, DC ۲۰۵۴ - ۴۴۰۲ (FAX + ۱-۲۰۲-۷۰۷-۰۱۱۵).**

یا می‌توانید با آدرس اینترنتی زیر تماس بگیرید: ndmso@loc.gov

تغییرات فرمت‌ها

مقدمه

این سند شامل فهرستی از تغییراتی است که به روی ویرایش سال ۲۰۰۲ کتاب فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ که با ویرایش سال ۲۰۰۳ ادغام شده، صورت گرفته است. همه این تغییرات در چاپ و نسخه‌های اینترنتی ۲۰۰۳ آن نیز لحاظ خواهد شد لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تغییرات با اداره استانداردهای مارک و توسعه شبکه، به آدرس اینترنتی ndms@Loc.gov تماس بگیرید.

تغییرات فرم‌های کتابشناختی

اطلاعاتی جهت مترجمین و کاربران دیگر

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت on-line مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

• موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• ضمیمه

○ ضمیمه I: منابع کدهای سازمانی

• فیلدها

○ ۳۶۵ - نرخ تجاری

○ ۳۶۶ - اطلاعات قابل دسترس تجاری

• کدهای ساب‌فیلدها

○ \$i - نشان دادن متن در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$q - شماره و صفحه نخست در ۷۷۳ (شناسه عامل میزبان)

○ \$q - فرمت تصاویر دیجیتالی در ۳۵۲ (نمایش گرافیک دیجیتالی)

○ \$u - شناسه منابع یکسان در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$۲ - منبع در ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی)

○ \$۳ - داده‌های مشخص در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

• موارد لحاظ شده در فهرست قدیمی

• موقعیت کاراکترها

○ CR ۰۰۶/۰۳ (مرکز ISSN)

○ CR ۰۰۸/۲۰ (مرکز ISSN)

- تغییر نام‌های موارد موجود در فهرست
- کدهای ساب‌فیلدها
- \$a - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری
مارک
- \$c - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری
ISO
- \$۲ - در ۰۷۲ (کد طبقه‌بندی موضوع) : منبع
- ارزش شاخص
- دومین شاخص (منبع کد) در ۰۷۲ : منبع مشخص شده در ساب‌فیلدهای
\$۲

تغییرات فرمت‌های منابع و مآخذ

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-loine** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- فیلد
- فیلد ۰۲۴ - شناسه‌های استاندارد دیگر
- ضمیمه
- ضمیمه G : منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- فیلد
- فیلد ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم
- ضمیمه
- ضمیمه G : منابع کدهای ساختمانی

تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- کد ساب فیلد
- ۰ - رکورد کنترل ارقام در ۷۴۸ (ضمیمهٔ واژگان - ترتیب زمانبندی)
- ضمیمه
- ضمیمهٔ F: منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

• موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- ضمیمه
- ضمیمهٔ G: منابع کدهای سازمانی
- تغییر نام موارد موجود در فهرست
- کد ساب فیلد
- \$a در ۲۴۷ (عنوان قبلی یا تغییرات عنوان): عنوان

مقدمه فرمت فشرده اطلاعات منابع و مأخذ

فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به منابع و مأخذ، به این منظور طراحی شده است که حامل اطلاعات مربوط به منابع و مأخذ مختلف نام‌ها و موضوعاتی که به عنوان نقاط دسترسی در رکوردهای مارک، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نحوه قرار گرفتن این نام‌ها، موضوعات و تقسیم‌بندی‌های فرعی که به عنوان منابع مربوط به شکل‌های معتبر آن‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند، و روابط متقابل این شکل‌ها با یکدیگر، باشد. یک نام می‌تواند به عنوان شناسه افزوده دسترسی به مجموعه‌ها، شناسه افزوده موضوع، شناسه افزوده و یا شناسه اصلی، مورد استفاده قرار بگیرد. واژه نام به موارد ذیل اطلاق می‌شود:

- نام‌های شخصی (X۰۰)
- نام‌های مشترک (X۱۰)
- نام‌های گردهمایی‌ها (X۱۱)
- نام‌های صاحب امتیازها (X۵۱)
- عناوین ثابت (X۳۰)
- ترکیب‌های نام / عنوان

یک موضوع می‌تواند تنها به عنوان یک شناسه دسترسی موضوع، مورد استفاده قرار بگیرد. واژه موضوع به موارد ذیل اطلاق می‌شود:

- واژه‌هایی که به ترتیب زمان وقوع مرتب شده‌اند. (X۴۸)
- واژه‌های موضوعی (X۵۰)
- نام‌های جغرافیایی (X۵۱)
- نام‌ها به همراه تقسیمات فرعی موضوع
- واژه‌ها و نام‌هایی که به عنوان تقسیمات فرعی موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به منابع و مأخذ، اطلاعات موثق مربوط به واژه‌های استاندارد مورد استفاده در برچسب‌های برجسته بخش سازمان یافته یک واژه‌فهرست (فهرست واژه‌های مورد کاربرد در بازگیری اطلاعات) را به منظور نشان دادن مبنایی منطقی که طبقه‌بندی بر اساس آن صورت می‌گیرد، نیز آماده می‌کند.

انواع رکوردهای منابع و مآخذ

رکوردهای منابع و مآخذ، از همه انواع دیگر رکوردهای مارک، با کد z (داده‌های منابع و مآخذ) در لیدر ۰۶/ (نوع رکورد)، متمایز هستند. فرمت مارک ۲۱، برای داده‌های منابع و مآخذ، بیشتر ۷ نوع رکورد منابع و مآخذ را در ۰۰۸/۰۹، نوع رکورد، مشخص می‌کند:

عنوان تثبیت‌شده (کد a)

رکوردی که در آن، فیلدهای ۱۵۵-۱۰۰ شامل عناوین تثبیت‌شده می‌شوند. یک رکورد عنوان تثبیت‌شده، می‌تواند شامل فیلدهای ترسیمی عناوین مرتبط و گوناگون دیگر هم باشد و رکوردبندی‌هایی چون اطلاعات منابع مورد استفاده برای تثبیت عنوان و پردازش مجموعه‌ها را هم در برمی‌گیرد.

منبع (کد یا c)

رکوردی که در آن فیلدهای ۱۵۵-۱۰۰، شامل عناوین تثبیت‌نشده، می‌شوند. رکورد هم یک فیلد ۲۶۰ (موضوع منبع ترکیبی قابل مشاهده)، یا یک فیلد ۶۶۴ (نام منبع ترکیبی قابل مشاهده) و یا یک فیلد ۶۶۶ (نام منبع توضیحی عمومی)، به منظور راهنمایی کاربر برای دسترسی به یک عنوان تثبیت‌شده، دارد. کدهای جداگانه‌ای در ۰۰۸/۰۹، برای رکوردهای منبع ثبت شده و ثبت نشده، تعریف شده‌اند. این تمایز بستگی دارد به اینکه آیا عنوان ۱xx در رکورد به عنوان یک ۴xx، در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده، نیز باشد یا خیر.

تقسیمات فرعی (کد d)

رکوردی که در آن فیلد ۱xx، شامل یک عنوان ناتمام و تثبیت‌نشده می‌شود و این به آن معناست که به عنوان یک بخش از تقسیمات فرعی موضوع یک عنوان تثبیت‌شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقسیمات فرعی و عنوان تثبیت‌شده (کد f)

رکوردی که در آن فیلد ۱۵x، شامل عنوان تثبیت‌شده‌ای است که می‌تواند به عنوان یک تقسیم‌بندی فرعی موضوع به همراه عنوان تثبیت‌شده دیگری مورد استفاده قرار بگیرد. (یک سازمان ممکن است به جای اینکه از رکوردهای تقسیم‌بندی فرعی یا عنوان تثبیت‌شده جداگانه‌ای استفاده کند، یک رکورد برای خود بسازد.)

منبع و تقسیمات فرعی (کد g)

رکوردی که در آن فیلد ۱۵x، شامل عنوان تثبیت نشده‌ای می‌شود که به عنوان یک واژه منبع یا یک تقسیم‌بندی فرعی موضوع به همراه یک عنوان تثبیت شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. (یک سازمان ممکن است به جای اینکه از رکوردهای تقسیم‌بندی فرعی یا عنوان تثبیت شده جداگانه‌ای استفاده کند، یک رکورد برای خود بسازد.)

برچسب برجسته (e کد)

رکوردی که در آن فیلد ۱۵۰، شامل یک واژه است و این بدان معناست که در یک بخش سازمان یافته از یک واژه‌فهرست، به منظور نشان دادن مبنایی منطقی که طبقه‌بندی براساس آن صورت می‌گیرد، کاربرد دارد. این واژه یک عنوان تثبیت شده نیست و مانند یک واژه پیوستی به اسناد اختصاص داده نمی‌شود.

نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی و چاپ

از نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی و چاپ که در ذیل آمده است، در سراسر این سند استفاده شده است:

۰ - نشانه ۰، نماد عدد صفر در کارت‌های مشخصات، ذکر موقعیت کاراکتر دارای موقعیت ثابت و موقعیت‌های شاخص‌ها، است. این کاراکتر با حرف O بزرگ انگلیسی که در مثال‌های یا متون از آن استفاده می‌شود، تفاوت دارد.

- نماد گرافیکی #، برای نشان دادن جای خالی (۲۰ hex)، در فیلدهای کدگذاری شده و موقعیت‌های ویژه دیگر که وجود یک جای خالی برای کاراکتر، ممکن است سؤال برانگیز شود، به کار می‌رود.

\$ - نماد گرافیکی \$، به عنوان جزء مجزاکننده (hex IF) یک کد ساب فیلد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کدهای ساب فیلد درون متن، به عنوان مثال، به این صورت نوشته می‌شوند: ساب فیلد Sa .

/ - موقعیت‌های کاراکترهای ویژه عناصر داده‌هایی با طول ثابت، نظیر آنهایی که در لیدر، راهنما، و فیلد ۰۰۸، بیان شده‌اند، را با استفاده از یک / (slash) و شماره موقعیت کاراکتر، نشان می‌دهند، به عنوان مثال: Leader/۰۶

۱ - نشانه ۱ (hex ۳۱) نماد عدد ۱ است. این کاراکتر را باید از حرف I (el) کوچک و I (eye) بزرگ انگلیسی که در مثال‌ها یا متون از آنها استفاده می‌شود، متمایز دانست.

| - نشانه | نماد یک کاراکتر پر (hex ۷c) است.

سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده

این فرمت فشرده الکترونیکی، به صورت بخش‌هایی تنظیم شده است که به طور کلی نشان‌دهنده قسمت‌های برجسب‌دار مربوط به مستندسازی فرمتی است که به طور کامل چاپ شده است. هر بخش به فصل‌هایی تقسیم شده که معمولاً یک فیلد تنها و یا همه عناصر داده‌های موجود احتمالی درون آن را در برمی‌گیرد (که شامل موقعیت‌های کاراکتر برای فیلدهایی با طول ثابت، و کدهای ساب فیلدها و شاخص‌ها برای فیلدهایی با طول متغیر، می‌شود) لیدر و راهنما در نخستین بخش اصلی، و فیلدهای کنترل متغیر و فیلدهای داده‌های متغیر تنظیم شده به ترتیب برجسب‌های عددی فیلد، در بخش‌های بعدی، توضیح داده شده‌اند. تعیین‌کننده‌های محتویات پاک‌شده و یا بدون استفاده، در فهرست گنج‌انیده نشده‌اند. آن‌ها را می‌توان در نسخه چاپی کامل فرمت و لیست‌های فیلد الکترونیکی مارک، یافت.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنج‌انیده شده‌اند.

لیدر و راهنما

- لیدر
- راهنما

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

لیدر

لیدر فیلد ثابتی است که موقعیت های ۲۴ کاراکتر اول (۲۳ - ..) از هر رکورد را در بر می‌گیرد. همچنین لیدر اطلاعاتی برای پردازش رکورد فراهم می‌کند. (۲۳-۰۰)

موقعیت های کاراکتر

- ۰۰ - ۰۴ - طول رکورد
- طول رکورد یک رشته عددی ۵ کاراکتری بوجود آمده بوسیله که طول کل رکورد را مشخص می‌کند. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده از عدد صفر استفاده شده است.
- ۰۵ - وضعیت رکورد
- رابطه با یک فایل را نشان می‌دهد.
- a - افزایش در سطح کدگذاری
- سطح کدگذاری رکورد (لیدر / ۱۷) از کد O (ناتمام) به کد n (تکمیل)، تغییر کرده است.
- c - تصحیح یا اصلاح شده
- تغییری به جز تغییر سطح کدگذاری، در رکورد به وجود آمده است.
- d - حذف شده
- کد پاک کردن زمانی استفاده می‌شود که هیچیک از کدهای s, x, کاربرد نداشته باشند.
- n - جدید
- O - بدون استفاده
- s - پاک شده؛ عنوان شکسته شده و تبدیل به دو یا چند عنوان گردیده است.

- ۰ x - پاک شده؛ عنوان با عنوان دیگری تعویض شده است.
- ۰۶ - نوع رکورد
- ویژگی‌های اجزای یک رکورد را نشان داده و آنها را تعریف می‌کند.
- ۰ z - داده‌های مربوط به منابع و مأخذ
- ۰۷-۰۸ - موقعیت‌های کاراکتری تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) می‌شوند.
- ۰۹ - شیوه کدگذاری کاراکتر
- ۰ # - مارک ۸
- ۰ a - UCS / Unicode - کد تنها
- ۱۰ - عدد شاخص
- عدد ۲ ساخته شده توسط کامپیوتر که نشان‌دهنده عدد موقعیت کاراکتری استفاده شده برای شاخص‌های موجود در یک فیلد داده‌های متغیر را نشان می‌دهد.
- ۱۱ - طول کد ساب‌فیلد
- عدد ۲ کامپیوتری استفاده شده باری کد ساب‌فیلد موجود در یک فیلد داده‌های متغیر را نشان می‌دهد.
- ۱۲-۱۶ - نشانی مبنای داده‌ها
- یک رشته عددی ۵ کارکتری که اولین موقعیت کاراکتری نخستین فیلد کنترل متغیر موجود در یک رکورد را نشان می‌دهد. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.
- ۱۷ - سطح کدگذاری
- نشان می‌دهد که آیا رکورد کامل هست یا خیر؟
- ۰ II - رکورد کامل مربوط به منابع و مأخذ
- ۰ 0 - رکورد ناتمام مربوط به منابع و مأخذ
- ۱۸-۱۹ - موقعیت‌های کاراکتری تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) می‌شوند.
- ۲۰-۲۳ - ساختار شناسه
- چهار کاراکتر تک رقمی کامپیوتری که ساختار هریک از شناسه‌های موجود در راهنما را نشان می‌دهند.
- ۲۰ - طول قسمت طول فیلد
- شامل یک عدد ۴ می‌شود.
- ۲۱ - طول قسمت موقعیت شروع کاراکترها
- شامل یک عدد ۵ می‌شود.
- ۲۲ - طول قسمت اجرایی تعریف شده

شامل یک عدد صفر می‌شود.

• ۲۳ - تعریف نشده

شامل یک عدد صفر می‌شود.

راهنما

یک پیوست کامپیوتری برای مکان‌بازی فیلدهای داده‌ها و کنترل متغیر موجود در یک رکورد. راهنما بلافاصله بعد از لیدر و در موقعیت کاراکتری ۲۴، می‌آید و شامل مجموعه‌ای از شناسه‌هایی با طول ثابت (۱۲ موقعیت کاراکتری) کد مشخصات، طول و موقعیت شروع کاراکتر مربوط به هر فیلد متغیر را ارائه می‌دهد، می‌شود.

موقعیت‌های کاراکتر

• ۰۰-۰۲ - مشخصات

سه کاراکتر عددی یا الفبایی (یا حروف کوچک یا حروف بزرگ، هر دو با هم امکان ندارد) که یک فیلد مرتبط را معرفی می‌کنند.

• ۰۳-۰۶ - طول فیلد

کاراکترهایی ۴ رقمی که طول فیلد، از جمله شاخص‌ها، کدهای ساب فیلدها، داده‌ها و پایان‌دهنده فیلد، را نشان می‌دهد. رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

• ۰۷-۱۱ - موقعیت شروع کاراکترها

کاراکترهای ۵ رقمی که موقعیت شروع کاراکترهای فیلد مربوط نشانی مبنای داده‌های (لیدر / ۶-۱۲) یک رکورد را نشان می‌دهد. رقم‌ها یک به یک موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

فیلدهای کنترل (۰۰x)

فیلدهای ۰۰۱-۰۰۸، شامل شماره کنترل رکورد و سایر اطلاعات کنترل و کدگذاری شده‌ای که در پردازش رکوردهای مربوط به منابع و مآخذ مارک مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌شود. هر فیلد کنترل با یک مشخصه فیلد در راهنما مشخص می‌شود و شامل یک عنصر داده تکی یا مجموعه‌ای از عناصر داده‌هایی با طول ثابت که توسط موقعیت کاراکتری مربوطه، مشخص می‌شود، می‌گردد. فیلدهای کنترل متغیر، شامل هیچیک از موقعیتهای کاراکتری و کدهای ساب‌فیلدها، نمی‌شود.

- ۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۳ - شاخص شماره کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین اجرا (تکرارناپذیر)
- ۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)

شماره کنترل توسط سازمان به وجود آورنده، استفاده کننده و یا توزیع کننده رکورد، تعیین می‌شود.

مثال‌ها

۰۰۱ n##۸۶۷۴۲۷۵۶#

۰۰۱ ۰۰۱۰C۰۰۸۶##

۰۰۳ - شاخص شماره کنترل (تکرارناپذیر)

کد مارک برای سازمانی که شماره کنترل آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل)، گنجانده شده است.

برای فهرست‌بندی منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان‌ها.

مثال‌ها

۰۰۳ DLC

۰۰۳ CaOONL

۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین اجرا (تکرارناپذیر)

۱۶ کاراکتری که تاریخ و زمان آخرین اجرای رکورد را نشان می‌دهد و به عنوان یک شاخص نسخه برای رکورد به شمار می‌رود. داده‌ها و زمان، مطابق با بازنمایی تاریخ‌ها و زمان‌ها (ISO ۸۶۰۱)، به صورت `yyyymmdd`، رکورد می‌شوند.

مثال‌ها

۰۰۵ ۱۹۹۴۰۲۲۳۱۵۱۰۴۷،۰۰

۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

۴۰ موقعیت کاراکتری (۰۰-۳۹) کد شامل عناصر داده‌هایی با موقعیت‌های تعریف شده هستند و اطلاعات کدگذاری شده‌ای را دربارهٔ رکورد، به عنوان کل وجوه خاص عنوان `۱xx` یا فیلدهای ترسیمی `۴xx/۵xx` و یا دربارهٔ آنها، آماده می‌کند. موقعیت‌های کاراکتری تعریف‌نشده شامل یک جای خالی (#) و یا یک کاراکتر پر (|) می‌شوند. هر موقعیت کاراکتری تعریف شده باید شامل یک کد تعریف شده یا یک کاراکتر پر باشد.

کاراکتر پر می‌تواند (در موقعیت‌های کاراکتری واقعی)، زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که یک موسسهٔ فهرست‌نویسی، برای کدگذاری موقعیت کاراکتر، اقدامی نکرده باشد. فیلد ۰۰۸، تکرارپذیر نیست.

موقعیت‌های کاراکتری

• ۰۰-۰۵ - تاریخ ورود به فایل

یک رشتهٔ عددی ۶ کاراکتری کامپیوتری که تاریخ زمانی را که رکورد مارک ایجاد شده است، نشان می‌دهد. تاریخ به صورت `yyymmdd`، رکوردبندی شده است.

• ۰۶ - تقسیمات فرعی جغرافیایی مستقیم و غیرمستقیم

نشان می‌دهد که آیا یک عنوان ۱xx، می‌تواند از لحاظ جغرافیایی در زمانی در نقش عنوان موضوعی قرار می‌گیرد، تقسیم‌بندی فرعی داشته باشد و اگر چنین است، برای تقسیم‌بندی فرعی از چه شیوه‌ای استفاده شده است.

o # - از لحاظ جغرافیایی، تقسیم‌بندی نمی‌شود.

عنوان نمی‌تواند از لحاظ جغرافیایی تقسیم‌بندی می‌شود.

o d - از لحاظ جغرافیایی تقسیم‌بندی فرعی می‌شود - - به صورت مستقیم عنوان می‌تواند بلافاصله بعد از نام مکان به خصوصی که محدود به آن است و بدون ذکر تقسیم‌بندی فرعی یک موجودی جغرافیایی بزرگتر، آورده شود.

o i - از لحاظ جغرافیایی تقسیم‌بندی فرعی می‌شود - - به صورت غیرمستقیم تمام موجودی جغرافیایی بزرگتر بین عنوان و تقسیم‌بندی فرعی مکان خاصی که عنوان محدود به آن است، گنجانیده می‌شود.

o n - کاربردی ندارد.

o عنوان تثبیت‌نشده یا تثبیت‌شده‌ای که برای استفاده به عنوان یک شناسه افزوده موضوعی در رکوردهای کتابشناختی (کد b ، ۰۰۸/۱۵)، مناسب نیست.

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۰۷ - شیوه نوشتن با حروف لاتین

نشان می‌دهد که آیا فیلد ۱xx، شامل عنوان نوشته شده با حروف لاتین می‌شود یا خیر، و اگر چنین است، نوع شیوه لاتین‌نویسی مورد استفاده را مشخص می‌کند.

o a - استاندارد بین‌المللی

o b - استاندارد ملی

o c - استاندارد انجمن کتابخانه ملی

o d - استاندارد موسسه کتابشناختی یا کتابخانه ملی

o e - استاندارد محلی

o f - استاندارد منطقه نامعلوم

o g - لاتین‌نویسی معمولی یا شکل معمولی نام به زبان موسسه فهرست‌نویسی

o n - کاربردی ندارد.

عنوان ۱xx، به لاتین نوشته نشده است.

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۰۸ - زبان فهرست

نشان می‌دهد که آیا عنوان موجود در یلد ۱xx و ساختار منبع مربوط به آن، بر طبق قوانین مربوط به عنوان‌های تثبیت‌شده برای فهرست‌های نوشته شده به زبان انگلیسی یا فرانسوی و یا هر دو آنها، مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

o # - اطلاعاتی در دست نیست.

- o b - انگلیسی و فرانسه
 - o e - فقط انگلیسی
 - o f - فقط فرانسه
 - o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۰۹ - نوع رکورد
- نشان می‌دهد که آیا رکورد، یک عنوان تثبیت‌شده یا نشده ۱xx را نشان می‌دهد یا خیر؟
- o a - عنوان تثبیت‌شده
- فیلد ۱۵۰-۱۰۰، شامل یک نام تثبیت‌شده، نام / عنوان، عنوان ثابت، واژه عنوانی و یا یکی از آنهایی می‌شود که در یک عنوان موضوعی گسترده، مورد استفاده قرار گرفته است.
- o b - منبع نشانه‌گذاری نشده
- فیلد ۱۵۰-۱۰۰ شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که به عنوان فیلد ۴xx، در هیچ رکورد عنوان تثبیت‌شده‌ای، نشانه‌گذاری نشده است رکورد منبع شامل یک فیلد ۲۶۰ یا ۶۶۶ می‌شود.
- o c - منبع نشانه‌گذاری شده
- فیلد ۱۵۰-۱۰۰ شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که به عنوان فیلد ۴xx، در رکورد همه عنوان‌های تثبیت‌شده مربوط به فیلدهای ۲۶۰-۶۶۴، نشانه‌گذاری شده است.
- o d - تقسیمات فرعی
- فیلد ۱۸x، شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که می‌تواند به عنوان تقسیم‌بندی فرعی موضوع به همراه یک تثبیت‌شده، به کار رود.
- o e - برچسب مشخصات
- فیلد ۱۵x، شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که می‌تواند در بخش سازمان یافته یک واژه‌فهرست، به منظور نشان دادن مبنای منطقی کد تقسیم‌بندی بر اساس آن صورت گرفته است، کاربرد داشته باشد.
- o f - عنوان تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی
- فیلد ۱۵x، شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که می‌تواند به عنوان یک واژه منبع و به عنوان یک تقسیم‌بندی فرعی موضوعی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- o g - منبع و تقسیمات فرعی
- فیلد ۱۵x، شامل یک عنوان تثبیت‌نشده است که می‌تواند به عنوان یک واژه منبع و به عنوان یک تقسیم‌بندی فرعی موضوعی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- ۱۰ - اصول فهرست‌نویسی توضیحی

اصول فهرست‌نویسی توضیحی مورد استفاده برای ساختن نام، نام / عنوان یا عنوان ثابت موجود در عنوان تثبیت‌شده یا رکورد منبع را نشان می‌دهد.

o a - اصول ابتدایی

عنوان ۱xx، با اصول فهرست‌نویسی توضیحی که تا پیش از انتشار اصول فهرست‌نویسی انگلو-امریکن (AACR^۱) در سال ۱۹۶۷، مطابقت دارد.

o b - AACR^۱

عنوان ۱xx، با اصول فهرست‌نویسی توضیحی "اصول فهرست‌نویسی انگلو-امریکن"، مطابقت دارد.

o c - AACR^۲

عنوان ۱xx، با دومین ویراست "اصول فهرست‌نویسی انگلو-امریکن"، مطابقت دارد.

o d - عنوان هماهنگ AACR^۲

عنوان ۱xx، ادامه ندارد، اما به همراه AACR^۲، در نظر گرفته می‌شو

o ii - کاربردی ندارد.

عنوان ۱xx، یک نام، نام / عنوان و یا عنوان ثابت ساخته شده مطابق با اصول فهرست‌نویسی توضیحی نیست و برای استفاده به عنوان یک شناسه اصلی یا افزوده در رکوردهای کتابشناختی نیز مناسب نیست.

o z - عنوان‌های دیگر

عنوان ۱xx، با مجموعه‌ای از اصول فهرست‌نویسی توضیحی به جز آن‌هایی که با کدهای تعریف‌شده دیگر، مشخص شده‌اند، مطابقت دارد.

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۱۱ - واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی

شیوه‌های ساختن یک واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی را که برای به وجود آوردن عنوان ۱xx، در رکوردهای عنوان تثبیت‌شده، منبع، تقسیمات فرعی یا برجسب مشخصات، کاربرد دارد، را مشخص می‌کند.

o a - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره

عنوان ۱xx، با عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH)، مطابقت دارد.

o b - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان

عنوان ۱xx، با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH، مطابقت دارد.

o c - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی

عنوان ۱xx، با عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (MESH)، مطابقت دارد.

o d - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی

o k - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی

- عنوان ۱xx، با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی مطابقت دارد.
- II - کاربردی ندارد.
- عنوان ۱xx، با مجموعه شیوه‌های ساختن واژه‌فهرست / عنوان موضوعی مطابقت نداشته و برای استفاده به عنوان یک شناسه افزوده موضوعی در رکوردهای کتابشناختی، مناسب نیست.
- ۲ - واژه‌فهرست‌های هنر . معماری
- عنوان ۱xx، واژه‌فهرست‌های هنر و معماری مطابقت دارد.
- S - فهرست‌های قدیمی عنوان‌بندی موضوعی
- عنوان ۱xx، با فهرست‌های قدیمی عنوان‌بندی موضوعی، مطابقت دارد.
- ۷ - فهرست آثار یک بازیگر مشهور - موضوع
- عنوان ۱xx، با فهرست آثار یک بازیگر مشهور - موضوع، مطابقت دارد.
- Z - عنوان‌بندی‌های دیگر
- عنوان ۱xx، مجموعه‌ای از شیوه‌های واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی، به جز آنهایی که مختص کدهای تعریف‌شده دیگر، هستند، مطابقت دارد یک کد مارک برای شیوه‌های مورد استفاده، هم ممکن است در فیلد \$f، ۰۴۰ گنجانده شده باشد.
- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۱۲ - نوع مجموعه
- نوع عنوان مجموعه‌ای را که در فیلد ۱xx موجود در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده، وجود دارد، نشان می‌دهد.
- a - مجموعه رساله‌ای
- فیلد ۱xx، شامل عنوان یک مجموعه گردآوری شده است که برای یک گروه جداگانه از نشریات و / یا زیرمجموعه‌ها، کاربرد دارد.
- b - موجودی چندقسمتی
- فیلد ۱xx، شامل عنوان یک مجموعه آثار گردآوری شده است که برای یک نشریه رساله‌ای چندقسمتی، کاربرد دارد.
- c - عبارت شبه مجموعه
- فیلد ۱xx، شامل یک عبارت شبه مجموعه است که می‌تواند به عنوان یک شناسه افزوده مجموعه در رکوردهای کتابشناختی کاربرد داشته باشد.
- II - کاربردی ندارد.
- عنوان ۱xx، مجموعه یا عبارت شبه مجموعه‌ای را ارائه نمی‌کند و برای استفاده به عنوان یک شناسه افزوده مجموعه در رکوردهای کتابشناختی، مناسب نیست.
- Z - عنوان‌بندی‌های دیگر

فیلد ۱xx، شامل عنوان‌بندی یک نشریه می‌شود که با هیچیک از کدهای تعریف شده، مطابقت ندارد، اما برای مشخص کردن نوع مجموعه، لازم است.

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۱۳ - مجموعه‌های شماره‌گذاری شده و شماره‌گذاری نشده

ویژگی‌های مربوط به شماره‌گذاری‌های مجموعه‌ها (یا عبارات شبه مجموعه‌ها) را که توسط عنوان ۱xx ارائه شده‌اند، نشان می‌دهد.

o a - شماره‌گذاری شده است.

o b - شماره‌گذاری نشده است.

o c - شماره‌گذاری متغیر است.

o n - کاربردی ندارد.

عنوان ۱xx، عنوان یک مجموعه نیست (کد n، ۱۲/۰۰۸).

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۱۴ - کاربرد عنوان‌بندی - - شناسه اصلی یا شناسه افزوده

نشان می‌دهد که آیا عنوان ۱xx، برای استفاده به عنوان یک شناسه اصلی یا شناسه افزوده، در رکوردهای کتابشناختی مناسب است یا خیر.

o a - مناسب است.

عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده با شیوه‌های فهرست‌نویسی توضیحی مطابقت دارد.

o b - مناسب نیست.

عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده با شیوه‌های فهرست‌نویسی توضیحی مطابقت ندارد، یا فیلد ۱xx شامل یک عنوان تثبیت‌نشده در یک رکورد منبع، تقسیمات فرعی و یا برچسب مشخصات، می‌شود.

o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

• ۱۵ - کاربرد عنوان‌بندی - - شناسه افزوده موضوعی

نشان می‌دهد که آیا عنوان ۱xx برای استفاده به عنوان یک شناسه افزوده موضوعی در رکوردهای کتابشناختی مناسب است یا خیر.

o a - مناسب است.

عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده با شیوه‌های واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی مطابقت دارد.

o b - مناسب نیست.

عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت‌شده، با شیوه‌های واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی مطابقت ندارد یا فیلد ۱xx، شامل یک عنوان تثبیت‌نشده در رکوردهای منبع، تقسیمات فرعی یا برچسب مشخصات می‌شود.

- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۱۶ - کاربرد عنوان بندی - - شناسه افزوده مجموعه نشان می دهد که آیا عنوان ۱xx، برای استفاده به عنوان یک شناسه افزوده مجموعه در رکوردهای کتابشناختی، مناسب است یا خیر.
 - a - مناسب است
 - عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت شده، یکی از انواع مجموعه های کدگذاری شده در ۰۰۸/۱۲ (کد a, b, c یا z) را نشان می دهد.
 - b - مناسب نیست.
 - عنوان ۱xx، در یک رکورد عنوان تثبیت شده، یکی از انواع مجموعه های کدگذاری شده در ۰۰۸/۱۱ (کد n) را نشان نمی دهد. یا فیلد ۱xx شامل یک عنوان تثبیت نشده در یک رکورد منبع، تقسیمات فرعی و یا برجسب مشخصات، می شود.
 - | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
 - ۱۷ - نوع تقسیم بندی فرعی موضوعی
 - نوع تقسیم بندی فرعی موضوعی عنوان را که در فیلد ۱xx یک رکورد تقسیمات فرعی، رکورد تقسیمات فرعی یا عنوان تثبیت شده یا یک رکورد تقسیمات فرعی و منبع، موجود است را نشان می دهد.
 - a - عنوانی
 - b - از لحاظ فرم
 - c - به ترتیب تاریخ وقوع
 - d - جغرافیایی
 - e - زبان
 - n - کاربردی ندارد.
 - عنوان ۱xx، یک تقسیم بندی فرعی موضوعی نیست.
 - | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
 - ۱۸-۲۷ - موقعیت های کاراکتری تعریف نشده
 - هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر می شوند.
 - ۲۸ - نوع موسسه دولتی
 - نشان می دهد که آیا عنوان ۱xx، معرف یک موسسه دولتی هستن یا خیر و اگر چنین است، سطح اختیارات موسسه را مشخص کند.
 - # - یک موسسه دولتی نیست.
 - a - یک بخش مستقل یا نیمه مستقل
 - c - چندناحیه ای

- o f - فدرال - ملی
 - o i - چند دولتی بین‌المللی
 - o l - محلی
 - o m - چندایالتی
 - o - موسسه دولتی - - نوع نامشخص
 - o s - ایالتی، استانی، اقلیمی، تابعی و غیره
 - o u - ناشناخته، اگر عنوان یک موسسه دولتی باشد
 - o z - عناوین دیگر
 - o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۲۹ - ارزیابی منبع
- نشان می‌دهد که آیا فیلدهای ترسیمی ۴xx/۵xx، در یک رکورد، از لحاظ ثبات قوانین به کار گرفته شده برای ساختن عنوان ۱xx در رکورد، ارزیابی شده‌اند یا خیر.
- o a - فیلدهای ترسیمی، حاوی عنوان هستند.
 - o b - فیلدهای ترسیمی نیازی به عنوان ندارند.
 - o n - کاربردی ندارد.
- رکورد شامل هیچیک از فیلدهای ۴xx و ۵xx، نمی‌شود.
- o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۳۰ - موقعیت‌های کاراکتری تعریف نشده
- شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۳۱ - به روزآوری رکورد در پردازش
- نشان می‌دهد که آیا تغییرات انجام شده در هر فیلد موجود در رکورد، در نظر گرفته شده است یا خیر.
- o a - رکورد می‌تواند استفاده شود.
 - o b - رکورد در حال به روزآوری اطلاعات (update) است.
- کاربردها را از تغییراتی احتمالی رکورد، و اینکه ممکن است برای استفاده از عنوان ۱xx موجود در رکورد کتابشناختی، توصیه نشود، آگاه می‌کند.
- o | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۳۲ - نام مشخصی متمایز نشده
- نشان می‌دهد که آیا عنوان یک نام شخصی موجود در فیلد ۱۰۰ یک رکورد عنوان تثبیت شده یا یک رکورد منبع، توسط یک یا دو نفر و یا بیشتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- o a - نام شخصی متمایز شده
- نام موجود در فیلد ۱۰۰، یک نام انحصاری است.

- b - نام شخصی متمایز نشده
نام موجود فیلد ۱۰۰، که توسط یک یا دو نفر یا بیشتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- n - کاربردی ندارد.
عنوان ۱xx، یک نام شخصی نیست یا یک نام خانوادگی شخصی است.
- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۳۳ - سطح تثبیت
میزانی را نشان می‌دهد که عناوین ۱۵۰-۱۰۰، برای آن ساخته شده‌اند و با اصول فهرست‌نویسی توضیحی کدگذاری شده در ۰۰۸/۱۰ و / یا شیوه‌های واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی کدگذاری شده در ۰۰۸/۱۱، مطابقت دارد.
- a - کاملاً تثبیت شده است.
- b - یادداشت شخصی
عنوان ۱۵۰-۱۰۰، کاملاً تثبیت شده است، اما در یک رکورد کتابشناختی کاربرد ندارد. زمانی که یک عنوان در یک رکورد کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کد b می‌تواند به کد c یا کد a، مبدل شود.
- c - موقتی
عنوان ۱۵۰-۱۰۰ نمی‌تواند به خوبی ساخته شود، به دلیل اینکه اطلاعات کافی موجود نیست. زمانی که اطلاعات لازم، موجود باشد، کد یا می‌تواند به کد a مبدل شود.
- d - مقدماتی
عنوان ۱۵۰-۱۰۰ از رکورد کتابشناختی گرفته شده است، به دلیل اینکه موجودی کتابشناختی به هنگام تثبیت عنوان، در دسترس نبوده است. زمانی که یک عنوان در یک رکورد کتابشناختی، از فهرست‌نویسی به همراه با موجودی قابل دسترس، بوجود می‌آید، کد b می‌تواند به کد a تبدیل شود.
- n - کاربردی ندارد.
فیلد ۱xx شامل یک عنوان تثبیت‌نشده موجود در یک رکورد منبع، تقسیمات فرعی و منبع و یا برچسب مشخصات، می‌شود.
- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۳۴-۳۷ موقعیت‌های کاراکتری تعریف نشده
شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۳۸ - رکورد تغییر یافته
نشان می‌دهد که آیا محتوای اصلی رکورد تغییر یافته است یا خیر.
- # - تغییری نیافته است.

- s - خلاصه شده است.
- برخی از داده‌ها، حذف شده‌اند، به دلیل اینکه طول رکورد از حد نصاب تعیین شده برای یک سیستم خاص، بیشتر می‌شود.
- x - کاراکترهای حذف شده
- کاراکترهایی که نمی‌توانند به شکل قابل خواندن با کامپیوتر، تبدیل شوند، به دلیل اینکه محدودیت‌های مجموعه کاراکتر، از رکورد حذف شده است.
- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.
- ۳۹ - منبع فهرست‌نویسی
- سازنده یک رکورد مربوط به منابع و مآخذ را نشان می‌دهد. اگر منبع فهرست‌نویسی شناخته شده باشد، می‌توان آن را در ساب فیلد \$a\$ مربوط به فیلد ۰۴۰، (منبع فهرست‌نویسی) تعریف کرد. موسسات مسئول رکوردهای منابع و مآخذ مارک با کدهای موجود در ۰۰۸-۳۹ و کدها و اسم‌ها
- # - موسسه کتابشناختی ملی
- c - برنامه فهرست‌نویسی گروهی
- سازنده داده‌های مربوط به منابع و مآخذ یکی از اعضای برنامه فهرست‌نویسی گروهی، (به جز اعضای موسسه کتابشناختی ملی) می‌باشد.
- d - موسسات دیگر
- سازمانی به جز یک سازمان کتابشناختی ملی یا یکی از اعضای برنامه فهرست‌نویسی گروهی، مسئول این کار است.
- u - ناشناخته
- سازنده داده‌های مربوط به منابع و مآخذ، ناشناخته است. از این کد زمانی استفاده می‌شود که یک سازمان، داده‌های دستنویس را از یک منبع ناشناس، به زبان دیگری برمی‌گرداند.
- | - برای کدگذاری اقدامی نشده است.

فیلدهای کد و شماره (۰۹x-۰۱x)

فیلدهای ۰۹x - ۰۱۰ ، شامل شماره‌های کنترل، شماره‌های ارتباطی استاندارد، شماره‌های فراخوانی و طبقه‌بندی، کدها و عناصر داده‌های دیگری به رکورد منابع و مأخذ مربوط می‌شوند، می‌گردد.

- ۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- ۰۱۴ - ارتباط با رکورد کتابشناختی به منظور دسترسی به موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار (تکرارپذیر)
- ۰۱۶ - شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
- ۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- ۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- ۰۲۴ - شاخص‌های استاندارد دیگر (تکرارپذیر)
- ۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
- ۰۴۰ - منبع فهرست نویسی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۲ - کد تأیید (تکرارناپذیر)
- ۰۴۳ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۵ - مدت زمان عنوان‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۰۵۰ - شماره فراخوانی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)
- ۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۰۵۳ - شماره طبقه‌بندی کتابخانه کنگره (LC) (تکرارپذیر)
- ۰۵۵ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی کانادا (تکرارپذیر)
- ۰۶۰ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر)
- ۰۶۵ - شماره طبقه‌بندی‌های دیگر (تکرارپذیر)
- ۰۶۶ - معرفی مجموعه کاراکترها (تکرارناپذیر)
- ۰۷۰ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)
- ۰۷۲ - کد طبقه‌بندی موضوعی (تکرارپذیر)
- ۰۷۳ - کاربرد تقسیمات فرعی (تکرارناپذیر)
- ۰۸۲ - شماره فراخوانی اعشاری دیویی (تکرارپذیر)
- ۰۸۳ - شماره طبقه‌بندی اعشاری دیویی (تکرارپذیر)
- ۰۸۶ - شماره فراخوانی اسناد دولتی (تکرارپذیر)
- ۰۸۷ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر)
- ۰۹x - شماره‌های فراخوانی محلی

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)

یک شماره انحصاری که به رکوردی که توسط LC یا اعضای فهرست نویسی گروهی، در ارتباط با رکوردهای مربوط به منابع و مآخذ و برای پایگاه داده‌های برنامه گروهی منابع و مآخذ نام (NACO)، اختصاص یافته است. فیلد برای رکوردهای ساخته شده توسط LC یا عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) نیز ثبت شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل LC (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کنترل غیرمعتبر / انصراف داده شده LC (تکرارپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۰۱۰ ##\$an#۸۰۰۲۲۱۲۴#\$zn##۸۰۰۱۴۲۴۱

۰۱۴ - ارتباط رکورد کتابشناختی به منظور دسترسی به موجودی‌های چندقسمتی یا دنباله‌دار (تکرارپذیر)

شماره کنترل از فیلد ۰۰۱ یک فیلد کتابشناختی مارک ۲۱ مربوط به منابع دنباله‌دار یا یک موجودی چندقسمتی که به عنوان مجموعه، فهرست نویسی شده است، کپی‌برداری شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده

- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل رکورد کتابشناختی مربوطه (تکرارناپذیر)
کد مارک (داخل پرانتز) برای سازمان به وجود آورنده رکورد کتابشناختی مربوطه، قبل از شماره کنترل می آید.
برای فهرست کردن منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع کنید به منابع کد سازمانها
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثالها

۰۱۴ ##\$a(DLC)###۸۵۰۳۲۳۱۳#

۰۱۶ - شماره کنترل مؤسسه کتابشناختی ملی (تکرارناپذیر)

شماره‌های انحصاری که توسط یک مؤسسه کتابشناختی ملی به جز کتابخانه کنگره، تعیین شده است.

شاخصها

- اول - مؤسسه کتابشناختی ملی.
- # - کتابخانه ملی کانادا
- ۷ - مؤسسه مشخص شده در ساب فیلد \$۲
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کنترل رکورد غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)

کد مارک برای نام سازمانی که موسسه کتابشناختی ملی را که منبع شماره کنترل رکورد است، مشخص می‌کند برای فهرست کردن منابع مورد استفاده در رکوردهای ۲۱، رجوع کنید به منابع کدهای سازمان

• ۵۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۱۶ ##\$a۰۰۱۰C۰۰۰۸##

۰۱۶ ##\$a۰۱۱۵E۵۰۰۰F#

۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)

ISBN، واژه‌های دسترسی، و هر ISBN غیرمعتبر / انصراف داده شده، که از فیلد ۰۲۰ یک رکورد کتابشناختی مارک مربوط به یک موجودی چندقسمتی که به عنوان یک مجموعه، فهرست نویسی شده، کپی‌برداری شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی ISBN معتبر و هر نوع اطلاعات توضیحی که در داخل پرانتز نوشته می‌شود. ISBN و هایفن‌های دربرگیرنده، می‌تواند برای نمایش دادن، به وجود بیاید.
- \$c - واژه‌های دسترسی (تکرارناپذیر) ارزش یا یک عبارت کوتاه دسترسی و هر نوع اطلاعات توضیحی دیگری که داخل پرانتز قرار می‌گیرد.
- \$z - ISBN غیرمعتبر / انصراف داده شده یک ISBN غیرمعتبر یا انصراف داده شده و هر نوع اطلاعات توضیحی دیگری که داخل پرانتز قرار می‌گیرد. ISBN (غیرمعتبر) و هایفن‌های دربرگیرنده آن را، می‌توان قابل نمایش ساخت.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۰۲۰ ##Sa ۰۸۸۲۳۳۵۰۷۳ (مجموعه)
- ۰۲۰ ##Sa ۰۸۸۲۳۳۵۰۶۵ (v.۲) (جلد کتاب : ۲)
- ۰۲۰ ##Sa ۸۴۴۹۹۵۵۲۸۹ (v.۱) \$c ۱۵,۰۰۰ دلار (هر جلد)
- ۰۲۰ ##Sa ۰۸۷۰۶۸۶۹۳۳ (v.۱:alk.paper) \$z ۰۸۷۰۶۸۴۳۰۲ (جلد کتاب)

۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)

ISSN و / یا هر ISSN نادرست و انصراف داده شده که از فیلد ۰۲۲ مربوط به رکورد کتابشناختی مارک ۲۱، برای منابع دنباله‌دار، کپی‌برداری شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره سریال استاندارد بین‌المللی
- ISSN معتبر برای منابع دنباله‌دار. ISSN می‌تواند برای نمایش دادن هم ساخته شود.
- Sy - ISSN نادرست (تکرارپذیر)
- ISSN (نادرست) می‌تواند برای نمایش دادن ساخته شود.
- Sz - ISSN انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- ISSN انصراف داده شده می‌تواند برای نمایش دادن ساخته شود.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۰۲۲ ##Sa ۰۰۸۳-۰۶۷۴
- ۰۲۲ ##Sa ۰۰۴۶-۲۲۵x \$y ۰۰۴۶-۲۲۵۴
- ۰۲۲ ##Sa ۰۴۱۰-۷۵۴۳ \$z ۰۵۲۷-۷۴۰x

۰۲۴ - شاخص‌های استاندارد دیگر (تکرارپذیر)

یک شماره استاندارد یا کدی که به موجودی‌های فیلد ۱xx، که قابل جایگیری در فیلد دیگری نیست، مربوط می‌شود (به عنوان مثال فیلدهای ۰۲۰) (شماره کتاب استاندارد بین‌المللی) و ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی) .

منبع شماره یا کد استاندارد، در ساب فیلد \$۲ (شماره یا کد منبع)، مشخص شده است.

شاخص‌ها

- اول - نوع شماره یا کد استاندارد.
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲
 - ۸ - نوع نامشخص شماره یا کد استاندارد
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره یا کد استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$c - واژگان دسترسی (تکرارناپذیر)
 - \$d - کدهای اضافی که متعاقب شماره یا کد استاندارد می‌آیند (تکرارناپذیر)
 - \$z - کد یا شماره استاندارد غیرمعتبر یا انصراف داده شده (تکرارپذیر)
 - \$۲ - شماره یا کد منبع (تکرارناپذیر)
- از کدهای : لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع و اصول توضیحی
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۲۴ ۷#\$aT-۳۴۵۲۴۶۸۰۰-\$۲iswc
 ۰۲۴ v#\$aISTC۰A۹-۲۰۰۲-۱۲B۴A۱۰۵-۶\$۲istc

۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)

شماره کنترل یک رکورد موسیقی به جز سیستمی که شماره کنترل آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل)، فیلد ۰۱۰ (شماره کنترل کتابخانه کنگره)، یا فیلد ۰۱۶ (شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی) وجود دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره کنترل سیستم (تکرارناپذیر)
 کد مارک (داخل پرانتز) برای سازمان به وجودآورنده شماره کنترل سیستم، بلافاصله بعد از آن با یک شماره، نوشته می‌شود. برای فهرست کردن منابع مورد استفاده از رکورد مارک ۲۱، رجوع کنید به منابع کدهای سازمان.
- Sz - شماره کنترل غیرمعتبر / انصراف داده شده سیستم (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۳۵ ##\$a(CaBVaU)۲۸۳۵۲۱۰۳۳۵
 ۰۳۵ ##\$a(OCoLC)۱۵۵۳۱۱۴\$z(OCoLC)۱۵۳۱۱۴

۰۴۰ - منبع فهرست نویسی (تکرارناپذیر)

کد مارک یا نام سازمان (های) به وجودآورنده رکورد اصلی منابع و مآخذ، تعیین کننده نام محتوای مارک و رکوردی که در زبان قابل خواندن توسط کامپیوتر برگردانده شده باشد، یا معرفی کننده از رکوردهای مارک، این داده‌ها کد موجود در ۰۰۸/۳۹ (منبع فهرست نویسی)، به گروه‌های مسئول رکورد منابع و مآخذ، اختصاص دارد.

برای فهرست کردن منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع کنید به منابع کدهای سازمان.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- **\$a** - موسسه اصلی فهرستنویسی (تکرارناپذیر)
 - **\$b** - زبان فهرستنویسی (تکرارناپذیر)
- کد مارک برای زبان مورد استفاده در قسمتهای نوشتاری رکورد.
از کدهای: کد مارک برای زبانها
- **\$c** - موسسه مسئول برگرداندن زبان (تکرارناپذیر)
 - **\$d** - موسسه مسئول معرفی (تکرارناپذیر)
 - **\$e** - اصول توضیحی (تکرارناپذیر)
- اطلاعات مخصوص قوانین توضیحی مورد استفاده در ساختن منبع و عنوان بندی به هنگامی که فیلد ۰۰۸/۱۰ (اصول فهرستنویسی توضیحی) شامل کد z شود.
از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطهها، منابع و اصول توضیحی
- **\$f** - اصول مربوط به واژه فهرستها یا عنوان بندی موضوعی (تکرارناپذیر)
- یک کد مارک برای اصول واژه فهرست / عنوان بندی موضوعی، به هنگامی که فیلد ۰۰۸/۱۱، شامل کد z شود.
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطهها، منابع و اصول توضیحی
- **\$?** - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - **\$^** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

- ۰۴۰ ##\$aDLC\$cDLC
- ۰۴۰ ##\$aSd\$ICU
- ۰۴۰ ##\$aICU\$cICU
- ۰۴۰ ##\$aMH\$cMH\$dDLC
- ۰۴۰ ##\$aNC\$cDLC\$dDLC

۰۴۲ - کد تأیید (تکرارناپذیر)

یک یا بیش از یک کد که نشان می دهد یک مرکز تأیید کننده، باید یک رکورد پایگاه داده های ملی را مورد بررسی قرار دهد. کدها مربوط به موسسات تأیید کننده خاصی هستند.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

• \$a - کد تأیید (تکرارپذیر)

کدی که توسط یک مرکز تأییدکننده برای اینکه یک رکورد نیاز به بررسی خاصی دارد، تعیین می‌شود.

از کدهای، لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی

۰۴۳ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارناپذیر)

کدهای ناحیه جغرافیایی مربوط به عنوان بندی ۱xx در یک رکورد عنوان تثبیت شده یا یک رکورد تقسیمات فرعی. منبع کد موجود در ساب فیلد \$a، از لیست کدهای مارک برای نواحی جغرافیایی است. منبع کد محل موجود در ساب فیلد \$b، در ساب فیلد \$۲ نشان داده شده است منبع کدها در ساب فیلد \$c، ISO ۳۱۶۶، کدهای نشان‌دهنده نام‌های کشورها و تقسیمات فرعی آنها - قسمت اول: کدهای کشور یا قسمت دوم: کدهای تقسیمات فرعی کشور، است.

شاخص‌ها

• اول - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

• \$a - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارپذیر)

• \$b - کد محلی GAC (تکرارپذیر)

• \$c - کد ISO (تکرارپذیر)

• \$۲ - منبع کد محلی (تکرارپذیر)

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۰۴۳ ##\$an-us-mi

۰۴۳ ##\$ae-fr---\$ae-pl---

۰۴۵ - مدت زمان عنوان بندی (تکرارناپذیر)

کد مدت زمان (ساب فیلد \$a) و / یا مدت زمان فرمت شده (ساب فیلد \$b یا \$c)، مربوط به عنوان بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان تثبیت شده و یا یک رکورد تقسیمات فرعی.

شاخص‌ها

- اول - نوع مدت زمان تعیین شده در ساب فیلد \$b و \$c.
 - # - ساب فیلد \$b و \$c، وجود ندارد.
 - ۰ - تاریخ / زمان (به تنهایی)
 - ۱ - تاریخ / زمان چندگانه (به تنهایی)
- ساب فیلدهای چندگانه \$b یا \$c، وجود دارند، هریک شامل یک تاریخ / زمان فرمت شده هستند.
- ۲ - دامنه تاریخ / زمان
- ساب فیلد \$c و / یا \$b وجود دارند و با یکدیگر، دامنه تاریخ و / یا زمان را مشخص می‌کند.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - کد مدت زمان (تکرارپذیر)
- یک کد الفبایی ۴ کارا کتری که از « جدول کد مدت زمان »، برای مدت زمان‌های B.C. و C.E. گرفته شده است. جدول در قسمت داده‌های مربوط به منابع و مآخذ فرمت مارک ۲۱، در پایین قسمت توضیح فیلد ۰۴۵، ساب فیلد \$a موجود است.
- \$b - مدت زمان B.C. فرمت شده ۹۹۹۹، تا مدت زمان C.E. (تکرارپذیر)
- مدت زمانی که به صورت yyyymmddhh نوشته شده و پیش از آن یک کد گاه شمار (c برای B.C.، برای C.E.)، می‌آید.
- \$c - مدت زمان B.C. پیش از ۹۹۹۹، فرمت شده (تکرارپذیر)
- مدت زمانی که شامل کاراکترهای عددی موردنیاز برای نشان دادن سال پیش از ۹۹۹۹، B.C. می‌شود.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

##\$aa-c- - ۰۴۵

- ۰۴۵ ##\$ac۴c۶
- ۰۴۵ ##\$ad^h۲
- ۰۴۵ ۲#\$bd۱۷۹۱\$bd۱۷۹۷
- ۰۴۵ ۲#\$c۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰#\$c۷۰۰۰۰۰۰۰۰
- ۰۴۵ ۱#\$bd۱۹۷۲\$bd۱۹۷۵

۰۵۰ - شماره فراخوانی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)

یک شماره فراخوانی و / یا طبقه یک مجموعه، در زمانی که همه یا قسمتی از یک مجموعه به عنوان یک مجموعه گردآوری شده یا به همراه مجموعه اصلی، طبقه‌بندی شده است شماره طبقه‌بندی، از طبقه‌بندی کتابخانه کنگره و / یا تغییرات و متعلقات طبقه‌بندی LC گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
 - دوم - منبع شماره فراخوانی
 - ۰ - تعیین شده توسط LC
 - ۴ - تعیین شده توسط مؤسسه‌ای به جز LC
- کد مارک برای سازمان تعیین‌کننده، در ساب فیلد \$۵ موجود است.

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
 - \$b - شماره موجودی (تکرارناپذیر)
- سازمان‌هایی که از جدول نویسنده‌های سه‌رقمی کاتر-سان‌برن، استفاده می‌کنند، می‌توانند با شماره موجودی LC کد با فهرست‌نویسی موضوعی دست‌نویس، روند فهرست‌نویسی قفسه‌ای، مطابقت داشته باشند.
- \$d - مجلدها / تاریخ‌هایی که شماره فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
عبارتی که فقط در زمانی به کار برده می‌شود که شماره فراخوانی برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد. کاربرد داشتن برای: می‌تواند فقط برای نمایش دادن ساخته شود.
 - \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- مجموعه فرعی \$۴۵۵L \$b \$۸۵۱ \$a \$۰ #۰۵۰
- \$۴۴ \$b \$۵DI \$a \$QH۱۹۸ \$H۳
- \$۶ \$b \$۰ \$a \$DQ۳
- \$۵۹ \$b \$I۵۹ \$a \$QE۴۴۲ \$K۵

۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)

کدی برای یک ناحیه جغرافیایی مربوط به فیلد ۱۵۱، موجود در رکورد عنوان تثبیت شده یا یک رکورد تقسیمات فرعی برای یک نام جغرافیایی. کد طبقه‌بندی جغرافیایی از طبقه G مربوط به طبقه‌بندی کتابخانه کنگره، و لیست شماره‌های کاتر که مخصوص نام مکان است، گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - منبع کد
 - # - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
 - ۱ - دپارتمان طبقه‌بندی حمایتی ایالات متحده
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - کد ناحیه طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارناپذیر)
یک کد عددی ۴ تا ۶ کارا کتری برای ناحیه جغرافیایی اصلی مربوط به عنوان بندی. کد از طبقه G کتابخانه کنگره و با G بزرگ نشان داده می‌شود.
- \$b - کد ناحیه فرعی طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)
یک کد عددی - الفبایی که از فهرست شماره‌های کاتر، که نماینده یک ناحیه فرعی از ناحیه جغرافیایی کد شده در ساب فیلد \$a است. شماره‌های کاتر برای مکان‌هایی که در ایالات متحده قرار دارند، در کاتر جغرافیایی، چاپ شده است.
- \$d - نام مکان مسکونی (تکرارپذیر)
می‌تواند شامل نام ناحیه جغرافیایی باشد.
- \$۲ - منبع کد (تکرارناپذیر)

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۲ ##\$a۴۴۱۱
- ۵۲ ##\$a۴۰۳۲\$bR۴\$bR۸
- ۵۲ ##\$a۴۰۳۲\$bR۴\$bR۸
- ۵۲ ۱#\$aBK\$dMoster

۰۵۳ - شماره طبقه‌بندی کتابخانه کنگره (LC) (تکرارپذیر)

یک شماره طبقه‌بندی مربوط به کتابخانه کنگره (انحصاری) یا مجموعه‌ای به عنوان بندی xx۱ موجود در رکورد عنوان تثبیت شده یا یک رکورد تقسیمات فرعی، می‌شود. شماره طبقه‌بندی از طبقه‌بندی کتابخانه کنگره و / یا تغییرات و متعلقات طبقه‌بندی LC گرفته شده است. هایفن (-) بین شماره‌های دو طبقه در دامنه‌ای از اعداد، می‌تواند بر مبنای وجود ساب فیلدهای \$a و \$b ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
 - دوم - منبع شماره طبقه‌بندی
 - ۰ - تعیین شده توسط LC
 - ۴ - تعیین شده توسط مؤسسه‌ای به جز LC
- کد مارک برای سازمان تعیین‌کننده، در ساب فیلد \$۵ موجود است.

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره (به تنهایی) یا شماره آغاز یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$b - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$c - واژه توضیحی (تکرارناپذیر)
- واژه یا عبارتی که عنوان شماره طبقه‌بندی را در زمانی که عنوان بندی، بیش از یک مکان را در برنامه زمانبندی نشان بدهد، مشخص می‌کند. پرانتزهایی که عبارت یا واژه را در برمی‌گیرد، می‌تواند برای نمایش دادن، ایجاد شده باشند.

- \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- \$aPS۳۵۵۷.R۴۸۹۹۸ #۰۵۳
- \$aBX۸۶۲۷ #۰۵۳
- \$aP۳۰۱\$c زبان‌شناسی #۰۵۳
- \$aMT۷۲۸\$c #۰۵۳

۰۵۵ - شمارهٔ فراخوانی کتابخانهٔ ملی کانادا (تکرارپذیر)

شمارهٔ فراخوانی یک مجموعه که در کانادا تعیین شده است، در صورتی که موسسه همه بخش‌های یک مجموعه را به عنوان یک مجموعهٔ گردآوری شده، طبقه‌بندی کرده باشد، ارزش‌های شاخص دوم، محتوایی که قطعاً توسط کتابخانهٔ ملی کانادا تعیین شده را از محتوایی که توسط سازمان دیگری به جز NLC تعیین شده است، مجزا می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - منبع شمارهٔ فراخوانی
- ۰ - تعیین شده توسط NLC
- ۴ - تعیین شده توسط مؤسسه‌ای به جز NLC

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شمارهٔ طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- \$b - شمارهٔ موجودی (تکرارناپذیر)
- \$d - مجلدها یا تاریخ‌هایی که شمارهٔ فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۶۰ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر)

شماره فراخوانی یک مجموعه در زمانی که همه یا قسمتهایی از آن به عنوان یک مجموعه گردآوری شده یا به همراه مجموعه اصلی، طبقه‌بندی شده باشد. شماره طبقه‌بندی از برنامه زمانبندی QS-QZ و W مربوط به طبقه‌بندی کتابخانه ملی پزشکی، و یا از برنامه زمانبندی مربوط به طبقه‌بندی کتابخانه کنگره، هنگامی که توسط NLM برای عناوین مربوطه به پیرامونی، استفاده می‌شود، گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - منبع شماره فراخوانی
 - ارزشی که نشان می‌دهد آیا شماره فراخوانی توسط کتابخانه ملی پزشکی تعیین شده است یا توسط سازمانی دیگر.
 - ۰ - تعیین شده توسط NLM
 - ۴ - تعیین شده توسط مؤسسه‌ای به جز NLM
 - کد سازمانی مارک، در ساب فیلد \$۵ موجود است.

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- Sb - شماره موجودی (تکرارناپذیر)
- NLM از جدول نویسنده سه‌رقمی کاتر برن و یک شیوه خاص شماره‌گذاری موجود در w۱ و w۲، برای ساختن شماره‌های موجودی استفاده می‌کند.
- Sd - مجلدها / تاریخ‌هایی که شماره فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر) عبارتی که فقط در زمانی به کاربرده می‌شود که شماره فراخوانی برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد. کاربرد داشتن برای: می‌تواند فقط برای نمایش دادن ساخته شود.
- \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۶۵ - شماره طبقه‌بندی‌های دیگر (تکرارپذیر)

شامل یک شماره طبقه‌بندی می‌شود که توسط یک مؤسسه فهرست‌نویسی و با استفاده از شیوه‌ای به غیر از شیوه طبقه‌بندی کتابخانه کنگره، سیستم‌های طبقه‌بندی کتابخانه ملی کانادا، کتابخانه ملی پزشکی، کتابخانه ملی کشاورزی، اداره تجدید چاپ دولتی و دپارتمان حمایتی ایالات متحد، تعیین می‌شود. فیلد برای شماره طبقه‌بندی‌های تابع منبعی که ساب فیلد \$۲، که منبع شماره تعیین نداشته باشد، کاربردی ندارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره (به تنهایی) یا شماره آغاز یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$b - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$c - واژه توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع شماره (تکرارناپذیر)
- از کدهای: فهرست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکتری (تکرارناپذیر)

اطلاعاتی که نشان می‌دهد مجموعه کاراکتری موجود در یک رکورد، مجموعه‌ای به غیر از ISO ۱۰۶۴۶ (یا کد هماهنگ)، است. توضیح جزئیات تسلسل‌های گریز استاندارد مورد استفاده در رکورد مارک، در ویژگی‌های ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه تبادل مارک ۲۱، آورده شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - مجموعه کاراکتری اصلی G^0 (تکرارناپذیر)
کاراکترهای میانی و پایانی تسلسل گریز که مجموعه کاراکتری غایت G^0 را تعیین کرده و به کار می‌گیرند.
- \$b - مجموعه کاراکتری اصلی G^1 (تکرارناپذیر)
کاراکترهای میانی و پایانی تسلسل گریز که مجموعه کاراکتری غایت G^1 را تعیین کرده و به کار می‌گیرند.
- \$c - مجموعه کاراکتری فرعی G^0 و G^1 (تکرارپذیر)
کاراکترهای میانی و پایانی هر تسلسل گریز که یک مجموعه کاراکتری گرافیکی فرعی مورد استفاده در یک رکورد را تعیین می‌کنند.

۰۷+ - شماره فراخوانی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)

شماره فراخوانی تعیین شده توسط کتابخانه ملی کشاورزی برای یک مجموعه، به هنگامی که همه یا بخشی از آن به عنوان یک مجموعه گردآوری شده یا به همراه مجموعه اصلی، طبقه‌بندی شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره موجودی (تکرارناپذیر)
- \$d - مجلدها / تاریخ‌هایی که شماره فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)

عبارتی که فقط در زمانی به کار برده می‌شود که شماره فراخوانی برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد. کاربرد داشتن برای: می‌تواند فقط برای نمایش دادن بوجود بیاید.

- \$۹ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیله‌های کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیله‌های کنترل

۰۷۲ - کد طبقه‌بندی موضوعی (تکرارپذیر)

کدی برای طبقه‌بندی موضوعی که به فیلد ۱xx موجود در یک رکورد عنوان تثبیت شده و یا یک رکورد برجسب مشخصات، مربوط می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - منبع کد
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
- منبع کد، همان منبع واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی تعریف شده در ۰۰۸/۱۱، است.
- ۰ - لیست کد طبقه‌بندی موضوعی NAL.
- منبع کد طبقه‌بندی موضوعی، کدهای طبقه‌بندی موضوعی AGRICOLA به همراه یادداشت‌های مربوط به همان حوزه، که در NAL نگهداری می‌شوند، می‌باشد.
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲
- کد مارک برای منبع، در ساب فیلد \$۲ وجود دارد.

کدهای ساب فیله‌ها

- \$a - کد طبقه‌بندی موضوعی (تکرارناپذیر)
- کد طبقه‌بندی موضوعی گسترده که عنوان‌بندی آن، به واژه‌فهرستی که به صورت سلسله مراتبی، تنظیم شده است، تعلق دارد.
- \$x - تقسیمات فرعی که طبقه‌بندی موضوعی (تکرارپذیر)
- سطح خاص درون موضوعات گسترده‌تر کد شده در ساب فیلد \$a
- \$۲ - کد منبع (تکرارناپذیر)
- کد مارک که واژه‌فهرست‌های مورد استفاده برای تعیین کد طبقه‌بندی موضوعی را به هنگامی که موقعیت شاخص دوم، شامل ارزش ۷ باشد، مشخص می‌کند.

از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی.

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۷۳ - کاربرد تقسیمات فرعی (تکرار ناپذیر)

کد مشخص کنندهٔ واژه‌های موضوعات جغرافیایی یا مکانی که عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد تقسیمات فرعی که می‌تواند به عنوان یک واژه‌فهرست خاص مورد استفاده بگیرد، نیز همراه با آن است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - کاربرد تقسیمات فرعی (تکرارپذیر)
- یک کد مشخص کنندهٔ طبقه‌بندی که فهرست واژه‌هایی که همراه با تقسیمات فرعی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند، را مشخص می‌کند.
- \$z - کد منبع (تکرارناپذیر)
- کد مارک که واژه‌فهرست‌های مورد استفاده برای تعیین کد مشخص کنندهٔ طبقه‌بندی را تعیین می‌کند.

از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۸۲ - شمارهٔ فراخوانی اعشاری دیویی (تکرارپذیر)

شمارهٔ فراخوانی برای یک مجموعه، در زمانی که همه یا بخشی از آن به عنوان یک مجموعه گردآوری شده و یا همراه با مجموعهٔ اصلی، طبقه‌بندی شده باشد. شمارهٔ طبقه‌بندی از طبقه‌بندی اعشاری دیویی و پیوست مربوطه، طبقه‌بندی اعشاری خلاصه‌شده دیویی و پیوست مربوطه، به روزآوری الکترونیکی هر یک از ویراست‌ها، گرفته شده است. تا سال ۱۹۹۷، به روزآوری در DC: متعلقات، یادداشت‌ها و تصمیمات مربوط به طبقه‌بندی اعشاری دیویی، انجام می‌شد.

شاخص‌ها

- اول - نوع ویراست
 - ۰ - کامل
 - ۱ - خلاصه
 - دوم - منبع شماره فراخوانی
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا شماره فراخوانی توسط کتابخانه کنگره تعیین شده یا توسط سازمانی دیگر.
- # - اطلاعاتی موجود نیست.
- نشان می‌دهد که منبع شماره فراخوانی / طبقه، مشخص نیست.
- ۰ - تعیین شده توسط LC
 - ۴ - تعیین شده توسط موسسه‌ای به غیر از LC

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
 - Sb - شماره موجودی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مجلدها / تاریخ‌هایی که شماره فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
عبارتی که فقط در زمانی به کار برده می‌شود که شماره فراخوانی برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد.
 - S۲ - شماره ویراست (تکرارناپذیر)
- شماره‌ای که از روی آن، شماره طبقه، تعیین می‌شود. مخفف dc که می‌تواند پیش از شماره ویراستی که ممکن است برای نمایش به وجود آمده باشد، بیاید.
- S۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - S۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - S۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۸۳ - شماره طبقه‌بندی اعشاری دیویی (تکرارپذیر)

یک شماره طبقه‌بندی دیویی یا یک سری اعداد مربوط به یک عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان تثبیت شده یا یک رکورد تقسیمات فرعی. شماره طبقه‌بندی از طبقه‌بندی اعشاری دیویی و پیوست مربوطه، طبقه‌بندی اعشاری خلاصه شده دیویی و پیوست مربوطه، به روزآوری‌های الکترونیکی هر ویراست گرفته شده است. تا سال ۱۹۹۷، به روزآوری‌ها در DC: متعلقات، یادداشت‌ها و تصمیمات طبقه‌بندی اعشاری دیویی، انجام می‌شد. علامت هایفن (-) بین دو شماره طبقه موجود در یک سری اعداد، می‌تواند بر مبنای حضور ساب فیلدهای Sa و

\$b ایجاد شده باشند، پرانتزهایی یک عبارت توضیحی موجود در ساب فیلد \$c یک رکورد عنوان تثبیت شده را در برمی گیرند، مخفف T، قبل از جدول موجود در ساب فیلد \$z می آید. علامت dash (-) بین شماره جدول و شماره طبقه موجود در ساب فیلدهای \$z و \$a گذاشته می شود، و مخفف dc، پیش از شماره ویراست موجود در ساب فیلدها \$۲ ممکن است برای نمایش، ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - نوع ویراست
 - ۰ - کامل
 - ۱ - خلاصه
- دوم - منبع شماره طبقه بندی
 - ۰ - تعیین شده توسط LC
 - ۴ - تعیین شده توسط مؤسسه‌ای به غیر از LC

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنصر شماره طبقه بندی - - شماره (به تنهایی) یا شماره آغاز یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$b - عنصر شماره طبقه بندی - - شماره پایان یک دوره (تکرارناپذیر)
 - \$c - واژه توضیحی (تکرارناپذیر)
- عبارت یا واژه‌ای که عنوان شماره طبقه بندی را در زمانی که عنوان بندی پیش از یک مکان را در برنامه طبقه بندی نشان می دهد، مشخص می کند. پرانتزهایی که عبارت یا واژه را در برمی گیرند، می تواند برای نمایش ایجاد شده باشند.
- \$z - جدول شناسایی - - شماره جدول (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - شماره ویراست (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۸۶ - شماره فراخوانی اسناد دولتی (تکرارپذیر)

شماره فراخوانی اسناد دولتی برای یک مجموعه، در زمانی که همه یا بخشی از مجموعه، به عنوان یک مجموعه گردآوری شده یا به همراه مجموعه اصلی، طبقه بندی شده باشد (۶۴۶، محل طبقه بندی مجموعه، ساب فیلد \$a، کد c یا m). سازمان تعیین کننده شماره می تواند

در ساب فیلد \$۵ ، موجود باشد. فیلد ۰۸۶ ، می‌تواند شامل تاریخ‌ها / مجلدهای که شماره برای آنها کاربرد داشته باشد، نیز شود. شماره فراخوانی‌های متعدد در دامنه‌های مختلف، تاریخ‌ها / مجلدهای درون یک مجموعه یا نسخه‌های متفاوت با مجموعه‌ها، در فیلد جداگانه ۰۸۶ ، موجود است.

شاخص‌ها

- اول - منبع شماره
 - # - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲
 - ۰ - سرپرستی سیستم طبقه‌بندی اسناد
 - ۱ - انتشارات دولت کانادا: طرح کلی طبقه‌بندی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - شماره فراخوانی (تکرارناپذیر)
- \$d - مجلدها / تاریخ‌هایی که شماره فراخوانی برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره فراخوانی غیرمعتبر / انصراف شده
- \$۲ - منبع شماره (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه که فیلد برای آن کاربرد دارد. (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای

کنترل

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۰۸۷ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر)

یک شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی یا منشأ یا شماره دوره مربوط به یک عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان تثبیت شده. شماره‌های طبقه‌بندی را می‌توان با اطلاعات توضیحی، در زمانی که عنوان‌بندی توسط بیش از یک عدد در همان طرح طبقه‌بندی، نشان داده شود، توصیف کرد.

شاخص‌ها

- اول - شماره منبع
 - # - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲
 - ۰ - سرپرستی سیستم طبقه‌بندی اسناد

۱ - انتشارات دولت کانادا: طرح کلی طبقه‌بندی

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره (به تنهایی) یا شماره آغاز یک دوره (تکرارناپذیر)
- \$b - عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان یک دوره (تکرارناپذیر)
- \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
- \$۲ - منبع شماره (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

x۰۹ - شماره‌های فراخوانی محلی

فیلدهای ۰۹۰-۰۹۹ برای شماره فراخوانی تعیین شده محلی یک مجموعه در زمانی که همه یا بخشی از مجموعه به عنوان یک مجموعه گردآوری شده و یا به همراه مجموعه اصلی، طبقه‌بندی شده باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فیلدهای عنوان بندی (۱xx)

فیلدهای ۱۸۵-۱۰۰، شامل اسامی، عنوان‌های ثابت و واژه‌های مورد استفاده در عنوان‌بندی‌ها یا تقسیمات فرعی برای عنوان‌بندی‌ها، می‌شود. آنها معمولاً مطابق قوانین ساختن واژه‌فهرست‌ها و فهرست‌بندی تأیید شده، ساخته می‌شود. در یک رکورد منابع و مأخذ، عنوان‌بندی، محتوای یک فیلد ۱xx، ۴xx یا ۵xx است که اسناد مربوط به شکل نام، عنوان و یا واژه مورد استفاده برای سازماندهی، بازیابی و یا وارد کردن در فهرست راهنما، در یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد. نامگذاری محتوای عناصر فرعی هر نوع عنوان‌بندی، در سرتاسر عنوان‌بندی ۱xx و فیلدهای ردیابی ۴xx/۵xx، وجود دارد.

- عنوان‌بندی‌ها - - اطلاعات کلی
- ۱۰۰ - عنوان‌بندی - - نام مشخصی (تکرارناپذیر)
- ۱۱۰ - عنوان‌بندی - - نام مشترک (تکرارناپذیر)
- ۱۱۱ - عنوان‌بندی - - نام گردهمایی (تکرارناپذیر)
- ۱۳۰ - عنوان‌بندی - - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- ۱۴۸ - عنوان‌بندی - - عبارت زمان‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۱۵۰ - عنوان‌بندی - - عبارت عنوانی (تکرارناپذیر)
- ۱۵۱ - عنوان‌بندی - - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- ۱۵۵ - عنوان‌بندی - - عبارت فرم/نوع (تکرارناپذیر)
- ۱۸۰ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارناپذیر)
- ۱۸۱ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- ۱۸۲ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۱۸۵ - عنوان‌بندی - - تقسیمات فرم (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

عنوان‌بندی‌ها - - اطلاعات کلی

دو نوع عنوان‌بندی در فرمت منابع و مأخذ، تعریف شده است:

عنوان بندی تثبیت شده

نوعی عنوان بندی معتبر که به عنوان یک شناسه اصلی (1xx)، شناسه افزوده (۷۳۰-۷۰۰)، یا مجموعه شناسه افزوده‌ها (۸۳۰-۸۰۰ یا ۴۴۰)، یا به عنوان الگوی نمونه یک فیلد دسترسی موضوعی (۶۵۷-۶۵۴، ۶۵۱-۷۰۰) موجود در رکوردهای کتابشناختی، مورد استفاده قرار بگیرد. در رکوردهای منابع و مآخذ، عنوان بندی های تثبیت شده در فیلدهای ۱۵۵-۱۰۰ (عنوان بندی ها) و فیلدهای ۵۵۵-۵۰۰ (ردیابی) مربوط به رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده (کد a یا f، نوع رکورد، ۰۰۸/۰۹) و تقسیمات فرعی (کد d، نوع رکورد، ۰۰۸/۰۹) مورد استفاده قرار می گیرد.

عنوان بندی تثبیت شده

نوعی عنوان بندی که برای استفاده در سایر رکوردهای مارک به عنوان الگوی نمونه یک فیلد دسترسی موضوعی، مجموعه، افزوده و یا اصلی، مورد استفاده قرار بگیرد. عنوان بندی تثبیت نشده می تواند یک متغیر برای نوع تثبیت شده باشد، نوعی عنوان بندی که تنها برای اهداف مربوط به سازماندهی فایل منابع و مآخذ با یک قطعه ناتمام از یک عنوان بندی تثبیت شده، مورد استفاده قرار می گیرد. این عنوان بندی در رکوردهای کتابشناختی استفاده نمی شود. در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده، از یک عنوان بندی تثبیت شده می توان در یک فیلد ۴xx (ردیابی) استفاده کرد. در رکوردهای منابع، تقسیمات فرعی، تقسیمات فرعی و منابع، و برچسب مشخصات، فیلد ۱xx (عنوان بندی)، شامل یک عنوان بندی تثبیت نشده، می شود.

عنوان بندی را می توان به اسامی، ترکیب اسم / عنوان ثابت، عبارتهای عنوانی، عبارتهای زمان بندی، عبارتهای فرم / نوع، تقسیمات فرعی، عنوان های موضوعی گسترده، یا برچسب های مشخصات، تعمیم داد.

عنوان بندی اسامی

نوعی عنوان بندی که یک نام شخصی، گروهی، گردهمایی یا صاحب امتیازی، را شامل می شود.

عنوان بندی نام / عنوان

نوعی عنوان بندی که شامل یک بخش نام و یک بخش عنوان، می شود. بخش نام ممکن است یک نام شخصی، گروهی، گردهمایی و یا صاحب امتیازی، باشد. بخش عنوان، می تواند یک عنوان ثابت یا قراردادی، عنوان روی صفحه عنوان یک اثر، یا عنوان یک مجموعه باشد.

عنوان‌بندی عنوان ثابت

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عنوان ثابت یا قراردادی، عنوان روی صفحه عنوان، یا عنوان یک مجموعه باشد که زیر نام شخصی، گروهی، گردهمایی یا صاحب امتیاز موجودی در ساختار عنوان‌بندی نام / عنوان، وارد نشده نباشد.

عنوان‌بندی عبارت عنوانی

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عبارت موضوعی عنوانی می‌شود.

عنوان‌بندی عبارت زمان‌بندی

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عبارت موضوعی زمان‌بندی شده، می‌شود.

عنوان‌بندی فرم / نوع

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عبارت موضوعی فرم / نوع، می‌شود.

عنوان‌بندی تقسیمات فرعی

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عبارت تقسیمات فرعی کلی (زبان موضوعی)، فرم، جغرافیایی یا زمان‌بندی می‌شود. یک عنوان‌بندی تقسیمات فرعی گسترده، شامل بیش از عبارت تقسیمات فرعی (ساب فیلدهای \$v, \$x, \$y, \$z) می‌شود.

عنوان‌بندی موضوعی گسترده

نوعی عنوان‌بندی اسامی، نام / عنوان، ثابت، عبارت عنوانی یا عبارت فرم / نوع که شامل یک عبارت تقسیمات فرعی کلی، فرم، جغرافیایی، زمان‌بندی (ساب فیلدهای \$v, \$x, \$y, \$z) می‌شود.

عنوان‌بندی برچسب مشخصات

نوعی عنوان‌بندی که شامل یک عبارت مورد استفاده در بخش سازمان یافته یک واژه‌فهرست برای نشان دادن مبنای منطقی که طبقه‌بندی براساس آن، صورت گرفته است، می‌شود. علامت **dash** (-) که پیش از یک تقسیم‌بندی موضوعی می‌آید، در رکوردهای مارک، وجود ندارند. ممکن است براساس وجود ساب فیلد \$v, \$x, \$y, \$z ایجاد شده باشد.

کاربرد عنوان بندی در رکوردهای مربوط به منابع و مأخذ

یک عنوان بندی می تواند هم برای طبقه بندی اسامی و هم برای طبقه بندی یک ساختار مربوط به منابع و مأخذ موضوع، مناسب باشد. عنوان بندی هایی که با استفاده از اصول توضیحی فهرست نویسی (۰۰۸/۱۰)، انجام می شوند، برای یک ساختار مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مناسب هستند. این عنوان بندی ها، حاوی عنوان بندی های اسامی، نام / عنوان، و عنوان ثابت موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده و "عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی" و انواع تثبیت نشده این نوع عنوان بندی ها در رکوردهای منبع، فیلدهای یادداشت قطعی، منبع و ردیابی تنها برای رکوردهایی که برای عنوان عنوان بندی ساختارهای منابع و مأخذ اسامی مناسب هستند، کاربرد دارند.

عنوان بندی هایی که با استفاده از اصول ساختن واژه فهرست ها / سیستم عنوان بندی موضوعی (۰۰۸/۱۱) مناسب برای ساختار منابع و مأخذ موضوع، انجام می شوند. این عنوان بندی ها، حاوی عنوان بندی های اسامی، ترکیب نام / عنوان، عناوین ثابت، عبارت های عنوانی، عبارت های زمان بندی و فرم / نوع (و عنوان بندی موضوعی گسترده که از این عنوان بندی ها، استفاده می کنند) موجود در رکوردهای "عنوان بندی تثبیت شده" و عنوان تثبیت شده و تقسیمات فرعی "، هستند. انواع تثبیت نشده این نوع عنوان بندی ها در رکوردهای "منبع" و "منبع و تقسیمات فرعی"، کاربرد دارند. عنوان بندی های تثبیت نشده، در رکوردهای تقسیمات فرعی و برچسب مشخصات نیز، کاربرد دارند. فیلدهای یادداشت قطعی و ردیابی موجود در فرمت، تنها در رکوردهای عنوان بندی مناسب برای ساختارهای منابع و مأخذ موضوع، کاربرد دارند.

۱۰۰ - عنوان بندی - - نام شخصی

یک نام شخصی تثبیت شده که در عنوان بندی های موضوعی گسترده، نام / عنوان و اسامی موجود در رکوردهای عنوان بندی، استفاده می شود یا یک نام شخصی تثبیت نشده مورد استفاده در این نوع عنوان بندی های موجود در رکوردهای منبع.

شاخص ها

• اول - نوع عنصر شناسه نام مشخصی.

○ ۰ - اسم کوچک

نامی که یک اسم کوچک یا یک نام متشکل از کلمات، حرف اول اسم، حروف و غیره، باشد و ب ه صورت یک خط مستقیم، فرمت شده باشد.

○ ۱ - نام خانوادگی

نامی که یک نام خانوادگی فرمت نشده به صورت برعکس باشد، یا یک نام، بدون نام خانوادگی های که به عنوان نام خانوادگی شناخته شده اند.

۳ - نام فامیل

نامی که نشان‌دهنده یک خانواده، خاندان، دودمان، سلسله و یا هر گروه دیگری باشد و می‌تواند به صورت یک خط مستقیم یا به صورت برعکس، فرمت شده باشد.

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- **\$a** - نام شخصی (تکرارناپذیر)
شامل اسم کوچک و یا نام خانوادگی، حروف، نخستین حروف نام و نام خانوادگی، اختصارها، عبارات، یا شماره‌هایی است که به جای اسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌تواند شامل نام فامیل باشد.
- **\$b** - شمارگذاری (تکرارناپذیر)
شامل یک عدد لاتین یا یک عدد لاتین به همراه یک بخش جانشین برای اسم کوچک در مزانی که ارزش شاخص اول ۰ باشد.
- **\$c** - عنوان‌ها و دیگر کلمات همراه نام (تکرارپذیر)
- **\$d** - تاریخ‌های مربوط به یک اسم (تکرارناپذیر)
شامل تاریخ تولد، مرگ، شکوفایی، و یا هر تاریخ دیگر که به همراه نام است، می‌باشد.
- **\$e** - واژهٔ رابط (تکرارپذیر)
رابطهٔ بین نام و یک اثر را توضیح می‌دهد.
- **\$f** - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
تاریخ انتشار که همراه با عنوان یک اثر، در عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$g** - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
عناصر داده‌هایی که در هیچ ساب فیلد تعریف شده دیگری، به طور کامل‌تر، موجود نمی‌باشند.
- **\$h** - رسانه (تکرارناپذیر)
تعیین‌کننده رسانه‌ای که به همراه یک اثر در عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$j** - تعیین‌کننده ویژگی (تکرارپذیر)
اطلاعات مربوط به ویژگی‌های نام‌ها، در زمانی که به وجودآورنده یک اثر، نامشخص، مورد تردید، غیرواقعی و یا گمنام باشد.
- **\$k** - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)

- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
شامل نام زبان مورد استفاده به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان بندی نام / عنوان
- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
شامل شماره تخصیصی برای قسمت یا بخشی از یک اثر می باشد که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان استفاده می شود.
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
مخفف arr. در عنوان ثابت یک اثر در عنوان بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می گیرد.
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
نام تعیین شده برای بخش یا قسمتی از اثر، که به همراه عنوان در عنوان بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می گیرد.
- \$q - شکل کامل تر نام (تکرارناپذیر)
شکل کامل تر نام که در ساب فیلد \$a قرار دارد.
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
عبارت کلیدی مورد استفاده در عنوان ثابت یک اثر در عنوان بندی نام / عنوان.
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
اطلاعات مربوط به نسخه، ویراست و غیره، که به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می گیرد.
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
یک عنوان ثابت، یک عنوان روی صفحه عنوان یک اثر، یا عنوان یک مجموعه، که در عنوان بندی نام / عنوان مورد استفاده قرار می گیرد.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$? - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$^ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۱۰ - عنوان بندی - - نام گروهی (تکرارناپذیر)

یک نام گروهی تثبیت شده که در عنوان بندی اسم، نام / عنوان، یا موضوعی گسترده موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده یا یک نام گروهی تثبیت نشده مورد استفاده در این نوع عنوان بندی ها موجود در رکوردهای منبع.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس

نام گروهی با یک نام مشخص آغاز می‌شود که به صورت برعکس نوشته شده است.

 - ۱ - نام صاحب امتیاز
- عنصر شناسه نام یک صاحب امتیاز است که البته یک می‌تواند نام یک کلیسا یا نام صاحب امتیازی باشد که نام گروهی، نام بخش شهری و یا عنوان یک اثر، زیر آن نوشته باشد.
- ۲ - نام نوشته شده به ترتیب عادی
 - دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نام گروه یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- یک نام گروهی یا با موجودی اول، در زمانی که واحدهای تابع نیز وجود داشته باشند؛ یک نام صاحب امتیاز که نام گروه، بخش شهری، یا عنوان یک اثر در زیر آن وارد می‌شود یا با نام صاحب امتیازی که برای یک موجودی کهن مسیحی نیز به کار می‌رود.
- Sb - واحد تابع (تکرارپذیر)
- نام یک واحد تابع، نام یک بخش شهری یا نام یک گردهمایی زیر نام گروهی یا نام صاحب امتیاز وارد می‌شود.
- Sc - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- نام مکان یا نام مؤسسه‌ای که گردهمایی در آن برگزار شده است.
- Sd - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- تاریخ برگزاری گردهمایی یا در فیلد نام / عنوان، تاریخ امضای یک قرارداد.
- Se - واژه رابط (تکرارپذیر)
- رابطه بین نام و یک اثر را توضیح می‌دهد.
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- تاریخ انتشاری که برای عنوان یک اثر، در عنوان‌بندی نام / عنوان، به کار می‌رود.
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- نام گروه‌های دیگر طرف قرارداد در یک عنوان‌بندی نام / عنوان؛ یک عنصر فرعی که در ساب فیلدهای Sc, Sd, Sn مربوط به گردهمایی وارد شده در زیر نام گروهی، وجود

ندارد، یا عنصر داده‌هایی که در ساب‌فیلدهای تعریف شده موجود در انواع دیگر عنوان‌بندی نام گروهی، به طور کامل وجود نداشته باشد.

- **\$h** - رسانه (تکرارناپذیر)
 - **\$k** - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
 - **\$l** - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- شامل نام زبان مورد استفاده به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان‌بندی نام / عنوان
- **\$m** - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - **\$n** - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
- شماره تعیین شده برای گردهمایی وارد شده در زیر نام گروهی یا بخش از یک اثر می‌باشد که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان استفاده می‌شود.
- **\$o** - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- مخفف **arr.** در عنوان ثابت یک اثر در عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$p** - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- نام تعیین شده برای بخش یا قسمتی از اثر، که به همراه عنوان در عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$r** - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- عبارت کلیدی مورد استفاده در عنوان ثابت یک اثر در عنوان‌بندی نام / عنوان.
- **\$s** - نسخه (تکرارناپذیر)
- اطلاعات مربوط به نسخه، ویراست و غیره، که به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$t** - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- یک عنوان ثابت، یک عنوان روی صفحه عنوان یک اثر، یا عنوان یک مجموعه، که در عنوان‌بندی نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$v** - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
 - **\$x** - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - **\$y** - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
 - **\$z** - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
 - **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۱۱۱ - عنوان بندی - - نام گردهمایی (تکرارناپذیر)

یک نام گردهمایی تثبیت شده و مرود استفاده در یک عنوان بندی موضوعی گسترده یا عنوان بندی اسم یا نام / عنوان موجود در رکوردهای عنوان بندی یا یک نام گردهمایی تثبیت نشده مورد استفاده در این نوع عنوان بندی های موجود در رکوردهای منبع.

شاخص ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گردهمایی
 - ۰ - نام برعکس

نام گردهمایی با نامی آغاز می شود که به صورت برعکس نوشته شده است.

 - ۱ - نام صاحب امتیاز

عنصر شناسه نام یک صاحب امتیاز است که نام گردهمایی زیر آن وارد شده است.

 - ۲ - نامی که به صورت عادی نوشته شده است.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان یک عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
نام یک گردهمایی یا صاحب امتیاز که نام گردهمایی در زیر آن وارد شده باشد.
- Sc - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
نام مکان یا نام مؤسسه ای که گردهمایی در آن برگزار شده است.
- Sd - تاریخ گردهمایی (تکرارپذیر)
- Se - واحد تابع (تکرارپذیر)
نام یک واحد تابع که در زیر نام گردهمایی وارد می شود.
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
عنصر داده هایی که به صورت کامل تر در ساب فیلدهای توضیح داده شده دیگر، وجود ندارد.
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
تعیین کننده رسانه ای به همراه عنوان یک اثر در عنوان بندی نام / عنوان.
- Sk - نوع عنوان بندی فرعی (تکرارپذیر)
- Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)

- شامل نام زبان مورد استفاده به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان بندی نام / عنوان
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
 - شماره تعیین شده برای گردهمایی وارد شده در زیر نام گروهی یا بخش از یک اثر می باشد که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان استفاده می شود.
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - نام تعیین شده برای بخش یا قسمتی از اثر، که به همراه عنوان در عنوان بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می گیرد.
 - \$q - شکل کامل تر نام (تکرارناپذیر)
 - نام یک گردهمایی که زیر نام صاحب امتیاز موجود در ساب فیلد \$a وارد می شود.
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - اطلاعات مربوط به نسخه، ویراست و غیره، که به همراه عنوان یک اثر در یک عنوان بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می گیرد.
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - یک عنوان ثابت، یک عنوان روی صفحه عنوان یک اثر، یا عنوان یک مجموعه، که در عنوان بندی نام / عنوان مورد استفاده قرار می گیرد.
 - \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۳۰ - عنوان بندی - - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)

یک عنوان ثابت تثبیت شده مورد استفاده در عنوان بندی موضوعی گسترده یا عنوان موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده یا یک عنوان ثابت تثبیت نشده مورد استفاده در این نوع عنوان بندی های موجود در رکوردهای منبع.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - کاراکترهای توخالی
- ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
 - \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- عنصر داده‌هایی که در ساب فیلدهای تعریف شده دیگر به طور کامل وجود ندارد.
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
تعیین‌کننده رسانه
 - \$k - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
عنوان روی صفحه عنوان یک اثر.
 - \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۴۸ - عنوان بندی - - عبارت زمانبندی (تکرارناپذیر)

یک عبارت زمانبندی که به عنوان یک عنوان‌بندی در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده، یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، یک رکورد منبع ردیابی شده یا نشده، با یک رکورد منبع و تقسیمات فرعی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عبارت زمانبندی (تکرارناپذیر)
- Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- Sy - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- Sf - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- S8 - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۵۰ - عنوان بندی - - عبارت عنوانی (تکرارناپذیر)

یک عبارت عنوانی تثبیت شده در عنوان بندی های موضوعی گسترده و یا اصلی موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده، کاربرد دارد، و با یک عبارت عنوانی تثبیت نشده مورد استفاده در این نوع عنوان بندی های موجود در رکوردهای تقسیمات فرعی، منابع، یا برچسب مشخصات.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عنصر شناسه نام جغرافیایی یا عبارت عنوانی (تکرارناپذیر)
- Sb - عبارت عنوانی که در پی عنصر شناسه نام جغرافیایی می آید (تکرارناپذیر)
- Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- Sy - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- Sf - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- S8 - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۵۱ - عنوان بندی - - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)

یک نام جغرافیایی که به عنوان یک نوع عنوان بندی در یک رکورد تثبیت شده، یک رکورد عنوان بندی تثبیت نشده و تقسیمات فرعی، یک رکورد منبع ردیابی شده یا نشده، یا یک رکورد و تقسیمات فرعی، مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۵۵ - عنوان بندی - - عبارت فرم / نوع (تکرارناپذیر)

یک عبارت نوع یا فرم که به عنوان یک عنوان بندی در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده، یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، یک رکورد منبع ردیابی شده و نشده، یا یک رکورد منبع و تقسیمات فرعی، کاربرد دارد. عبارت می تواند از بیش از یک کلمه، تشکیل شده باشد.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عبارت فرم / نوع (تکرارناپذیر)
- Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- Sy - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۸۰ - عنوان بندی - - تقسیمات فرعی

یک عبارت عنوانی، فرم یا زبانی که به عنوان یک عنوان بندی در یک رکورد تقسیمات فرعی، کاربرد دارد.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- Sy - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۸۱ - عنوان بندی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارناپذیر)

یک نام جغرافیایی که به عنوان یک عنوان بندی در یک رکورد تقسیمات فرعی، مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی. مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۸۲ - عنوان بندی - - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارناپذیر)

یک عبارت زمان بندی که به عنوان یک عنوان بندی در یک رکورد تقسیمات فرعی، کاربرد دارد.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۱۸۵ - عنوان بندی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارناپذیر)

یک عبارت فرم یا نوع که به عنوان یک عنوان بندی در یک رکورد تقسیمات فرعی، کاربرد دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای منابع و ردیابی - - اطلاعات کلی

- مقدمه
- فیلدهای ردیابی
- فیلدهای یادداشت منبع
- فیلدهای منبع پیوندی ساده
- فیلدهای منبع پیوندی پیچیده

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مقدمه

یک منبع پیوندی از یک عنوان بندی غیرمعتبر به سوی یک عنوان بندی معتبر (رجوع شود به منبع) یا از یک عنوان بندی معتبر به یک عنوان بندی معتبر دیگر (باز هم رجوع شود به منبع) پیش می‌رود. منابع پیوندی حقیقی، معمولاً در رکوردهای منابع و مآخذ، به وضوح دیده نمی‌شوند. در عوض، شکل متغیر و عنوان بندی مربوط در رکوردهای منابع و مآخذ فیلدهای یادداشت منبع یا فیلدهای ردیابی، وجود دارند. نمایش‌های منابع پیوندی، می‌تواند با ترکیبی از محتویات یک فیلد یادداشت منبع یا یک فیلد ردیابی و فیلد عنوان بندی یک رکورد، ایجاد شود.

در فرمت منابع و مآخذ مارک ۲۱، فیلدهای منبع و ردیابی متعددی تعریف شده‌اند تا امکان ایجاد منابع پیچیده و ساده وجود داشته باشد. این عناصر داده‌ها به گروه‌های ذیل، یعنی جایی که توضیحات فیلدهای ویژه، وجود دارد، دسته بندی شده است:

- فیلدهای منبع موضوع پیچیده (۲xx-۳xx)
- رجوع شود به فیلدهای ردیابی (۴xx)
- باز هم رجوع شود به فیلدهای ردیابی (۵xx)
- فیلدهای منبع نام پیچیده (۶۶۳-۶۶۶)

فیلدهای ردیابی

فیلدهای ردیابی، مستقیماً از یک عنوان‌بندی به یک عنوان‌بندی تکی دیگر می‌روند. یک فیلد ۴xx (رجوع شود به ردیابی) از یک عنوان‌بندی غیرمعتبر به یک عنوان‌بندی متغیر، هدایت می‌شود. یک فیلد ۵xx (باز هم رجوع شود به ردیابی)، از یک عنوان‌بندی معتبر به یک عنوان‌بندی معتبر دیگر می‌رود. فیلدهای ۴xx و ۵xx، تنها در رکوردهای عنوان‌بندی تثبیت‌شده و رکوردهای تقسیمات فرعی، کاربرد دارند.

نمایش‌های منبع پیوندی از فیلدهای ردیابی که "منابع پیوندی ساده" نامیده می‌شوند، ساخته شده‌اند. در یک نمایش منبع پیوندی ساده، محتوای فیلدهای ۴xx یا ۵xx "عنوان‌بندی رجوعی از" است و در پی یک عبارت ساختاری منبع، محتوای فیلد ۱xx می‌آید که "عنوان‌بندی رجوعی به" می‌باشد. در فیلدهای ردیابی عبارت ساختاری منبع، می‌تواند به سادگی با هریک از کارت‌های مشخصات یا کدهای موجود در ساب‌فیلد \$W/۰ (رابطه خاص)، مرتبط شود. در موارد غیرمعمول عبارت ساختاری منبع می‌تواند به سادگی به ساب‌فیلد \$i، (عبارت ساختاری منبع) منتقل شود.

فیلدهای یادداشت منبع

فیلدهای یادداشت منبع از یک عنوان‌بندی به یک عنوان‌بندی دیگر و یا بیشتر، پیشروی می‌کنند. یک فیلد یادداشت منبع زمانی که به ساختار پیچیده‌تری از منبع نیاز باشد، می‌تواند با یک منبع پیوندی ساده و یا بیشتر ایجاد شده از فیلدهای ردیابی ۴xx و / یا ۵xx، عمل شود. نمایش‌های منبع پیوندی که از فیلدهای یادداشت منبع ساخته شده‌اند، "منابع پیوندی پیچیده"، محتوای فیلد ۱xx یک رکورد، "عنوان‌بندی رجوعی از" و پس از یک عبارت ساختاری منبع، فیلد یادداشت منبع شامل "عنوان‌بندی‌های رجوعی به" می‌شود. در فیلدهای ۲۶۰ و ۳۶۰، ساختار منبع کامل می‌تواند ترکیبی از یک عبارتی به سادگی با کارت مشخصات فیلد مرتبط شده است، با یک متن واضح در ساب‌فیلد \$i (متن توضیحی)، باشد. در فیلدهای ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، متن ساختار منبع در ساب‌فیلد \$a (متن توضیحی) موجود است.

دو نوع فیلد یادداشت منبع وجود دارد: (۱) آن فیلدهایی که در رکوردهای عنوان‌بندی تثبیت‌شده، کاربرد دارند، و (۲) فیلدهایی که در رکوردهای منبع کاربرد دارند. فیلدهای مورد استفاده در "باز هم رجوع شود به یادداشت‌های منبع" (فیلد ۳۶۰، ۶۶۳، ۶۶۵)، برای پیشروی از یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده به یک عنوان‌بندی تثبیت‌نشده به عنوان‌بندی تثبیت‌شده، استفاده می‌شود.

شیوه فهرست‌نویسی کنونی، استفاده از یک فیلد یادداشت منبع را در صورتیکه منابع پیوندی تشکیل شده از یک یا بیشتر از یک فیلد ردیابی ۴xx و ۵xx، راهنمای مناسبی برای کاربر مهیا

ساخته باشد، توصیه نمی‌کند. به عنوان مثال به جای استفاده از ۶۶۵، در هر یک از رکوردهای عنوان‌بندی تثبیت‌شده که با تغییرات نام مشترک در ارتباطند، هر نام در یک فیلد ۴xx یا ۵xx، ردیابی شود. رابطهٔ قبلی یا بعدی نام با هریک از فیلدهای ۵xx و ۱xx، با کدی که در ساب فیلد \$W/۰ (رابطهٔ ویژه) موجود است، نشان داده می‌شود.

فیلدهای منبع پیوندی ساده

منابع پیوندی ساده برای نمایش از فیلدهای ردیابی، ایجاد می‌شوند. توضیح ذیل که مربوط به فیلدهای ردیابی است، به وسیلهٔ منبع عبارت ساختاری منبع مورد استفاده در منبع پیوندی ساده: کارت مشخصات مربوطه، ساب فیلد \$i و ساب فیلد \$W، تنظیم شده است.

عبارت ساختاری منبع کارت مشخصات مربوطه

یک عبارت ساختاری منبع نظیر "رجوع شود:" یا "جستجو شود در"، می‌تواند به سادگی با یک کارت مشخصات فیلد ۴xx، مرتبط شود و برای ایجاد یک نمایش منبع پیوندی، مورد استفاده قرار گیرد. یک عبارت ساختاری منبع نظیر: "باز هم رجوع شود به" یا "باز هم جستجو شود در:" به سادگی با یک فیلد ۵xx، مرتبط می‌شود و می‌تواند برای ایجاد یک نمایش منبع پیوندی مورد استفاده قرار بگیرد.

• ساب فیلد \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر)

یک عبارت ساختاری منبع خاص که می‌تواند در یک نمایش منبع پیوندی، کاربرد داشته باشد. زمانی که یک فیلد ردیابی شامل ساب فیلد \$i باشد، ساب فیلد کنترل \$W/۰ شامل کد i (عبارت ساختاری منبع در ساب فیلد \$i) می‌شود. کد i، نشان می‌دهد که از ایجاد یک عبارت ساختاری منبع کارت مشخصات مربوطه در نمایش یک منبع پیوندی، باید جلوگیری شود. محتوای ساب فیلد \$i عبارت ساختاری منبعی است که در نمایش منبع پیوندی کاربرد دارد.

• ساب فیلد \$W - اطلاعات کنترل (تکرارناپذیر)

موقعیت‌های چهارکارا کتری ثابت (تحت عناوین \$W/۰، \$W/۱ و غیره) که کاربرد داشتن ساختارهای ویژه را برای نمایش فیلدهای ۴xx یا ۵xx، و اینکه آیا یک فیلد ردیابی به ساختار منبع یک نوع خاص منابع و مآخذ، محدود می‌شود یا خیر، را مشخص می‌کند. چنانچه هیچیک از ویژگی‌ها، کاربرد نداشته باشند، به ساب فیلد \$W نیازی نیست. به دلیل اینکه تعاریف کدهای ساب فیلد \$W به موقعیت کاراکتری که در آن به وجود آمده‌اند، بستگی دارد، کدگذاری هریک از موقعیت‌های کاراکتری، ایجاب می‌کند که هر موقعیت کاراکتری مقدم شامل یک کد یا یک کاراکتر پر (|) باشد نیازی به استفاده از موقعیت‌های کاراکتری مؤخر نیست. به عنوان مثال، چنانچه \$W/۰ یا \$W/۱،

کاربرد ندارند، اما $\$w/۲$ کاربرد دارد، آنگاه $\$w/۰$ و $\$w/۱$ ، هر یک شامل کد n (کاربرد ندارد) یا کاراکتر پر (|) می‌شوند.

• $\$w/۰$ - رابطه خاص

یک کد الفبایی یک کاراکتری که رابطه بین یک فیلد $۱xx$ و یک فیلد $۴xx$ یا $۵xx$ را که خاص تر از رابطه ساده موجود در کارت مشخصات است، توضیح می‌دهید کدها ممکن است برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص، در یک نمایش منبع پیوندی، مورد استفاده قرار بگیرند.

• a - عنوان‌بندی قبلی : عنوان‌بندی تثبیت‌شده، در فیلد ردیابی، نام قبلی یک

عنوان‌بندی در فیلد $۱xx$ است. کد می‌تواند برای ایجاد عبارت ساختاری خاص، مانند " باز هم جستجو در عنوان‌بندی بعدی: " در نمایش منبع پیوندی مورد استفاده قرار بگیرد.

• b - عنوان‌بندی بعدی: عنوان‌بندی در فیلد ردیابی، نام بعدی یک عنوان

بعدی در فیلد $۱xx$ ، است. عبارتی مانند " باز هم جستجو در عنوان‌بندی قبلی: " می‌تواند برای نمایش ساخته شده باشد.

• d - واژه تارک نام (که از حروف اول چند واژه دیگر ساخته شده است):

عنوان‌بندی موجود در فیلد ردیابی $۴xx$ ، یک واژه تارک نام برای عنوان‌بندی موجود در فیلد $۱xx$ ، است. عبارتی مانند " جستجو در شکل کامل عنوان‌بندی: "، ممکن است برای نمایش ساخته شده باشد.

• f - تصنیف موسیقایی: عنوان‌بندی از فیلد ردیابی، مربوط به یک اثر ادبی

است که تصنیف موسیقایی ساخته شده براساس آن، در عنوان‌بندی فیلد $۱xx$ موجود است.

• h - واژه کم عرض تر: عنوان‌بندی موجود در فیلد ردیابی، از عنوان‌بندی

موجود در فیلد $۱xx$ ، کم عرض تر است. عبارتی نظیر " باز هم جستجو در واژه گسترده تر: " ممکن است برای نمایش ساخته شده باشد.

• i - عبارت ساختاری منبع در ساب فیلد $\$i$: به همراه ساب فیلد $\$i$ (عبارت

ساختاری منبع)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. راهنماهای مربوط به کاربرد کد i ، در توضیحات ساب فیلد $\$i$ ارائه شده است.

• n - کاربرد ندارد: رابطه بین عنوان‌بندی در فیلدهای $۴xx$ یا $۵xx$ و

عنوان‌بندی موجود در فیلد $۱xx$ ، از روابط خاصی که کدهای دیگر موجود در ساب فیلد $\$w/۰$ برای آنها تعریف شده است، نیست. یک عبارت وابسته به کارت مشخصات، نظیر: " جستجو در: " یا " باز هم جستجو در: " ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد. چنانچه کد n ، کاربرد داشته باشد،

ساب‌فیلد \$w/۱\$ نیازی به کدگذاری ندارد، مگر اینکه به یک موقعیت کاراکتر ثانوی نیاز باشد.

- t - متن اصلی متصل (بلافاصل): نشان می‌دهد که عنوان‌بندی موجود در فیلد ۵xx، نام متن اصلی یک موجودی در فیلد ۱xx، است. کد t تنها برای متون مشترک کاربرد دارد.

• \$w/۱\$ - محدودیت کاربرد ردیابی

یک کد یک کاراکتری کد ساختار منبع منابع و مآخذ کد کاربرد فیلدهای ۴xx یا ۵xx در آن برای ساختن یک منبع پیوندی، مناسب است. زمانی که کاربرد ساختار منبع ردیابی، با کاربرد عنوان‌بندی در فیلد ۱xx، متفاوت است، یک کد محدودیت به کاربرد ردیابی در ساب‌فیلد \$w/۱\$ ایجاد یا منبع ایجاد یک منبع پیوندی را به هنگام نیاز به نوع ساختار منبع، ممکن می‌سازد.

- a - ساختار منبع نام به تنهایی
- b - ساختار منبع موضوع به تنهایی
- c - ساختار منبع نشریه دوره‌ای به تنهایی
- d - ساختارهای منبع نام و موضوع
- e - ساختارهای منبع نام و نشریه دوره‌ای
- f - ساختارهای منبع موضوع و نشریه دوره‌ای
- g - ساختارهای منبع نام، موضوع و نشریه دوره‌ای
- n - کاربرد ندارد: کاربرد ساختار منابع و مآخذ، مانند کاربرد رکورد کتابشناختی، عنوان‌بندی ۱xx، است.

• \$w/۲\$ - شکل قبلی عنوان‌بندی

یک کد یک کاراکتری که نشان می‌دهد، آیا عنوان‌بندی موجود در فیلد ۴xx، یک شکل قبلی است که نام یا موضوع در آن، در فایل منابع و مآخذ ملی وابسته یا یک فایل منابع و مآخذ به غیر از فایل منابع و مآخذ ملی، تثبیت شده بود یا خیر.

- a - عنوان‌بندی نوع Pre-AACR^۲ (فایل منابع و مآخذ ملی): فیلد ۴xx، یک نوع Pre-AACR^۲ (عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱xx) که عنوان‌بندی معتبر فایل منابع و مآخذ نام ملی به هنگام دگرگونی کامل به قوانین AACR^۲ بود.
- e - شکل تثبیت‌شده عنوان‌بندی قبلی (فایل منابع و مآخذ ملی): عنوان‌بندی در فیلد ۴xx، از نوع عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱xx است که قبلاً در فایل منابع و مآخذ مربوطه، در موقعیتی به جز موقعیت مشخص شده با کد a، بود.

- - شکل تثبیت شده عنوان بندی قبلی (فایل های دیگر منابع و مآخذ):
- عنوان بندی موجود در فیلد ردیابی، از نوع عنوان بندی موجود در فیلد ۱xx، است. قبلاً در فایل دیگری از منابع و مآخذ، به جز فایل منابع و مآخذ ملی مربوطه، تثبیت شده بود.
- n - کاربردی ندارد: فیلد ردیابی، شامل نوع عنوان بندی موجود در فیلد ۱xx که قبلاً معتبر شده بود، نمی شود.
- \$w/۳ - نمایش منبع
- یک کد یک کاراکتری که ایجاد یا منع ایجاد یک منبع پیوندی از فیلد ۴xx یا ۵xx، را ممکن می سازد.
- a - منبع نمایش داده نمی شود.
- b - منبع نمایش داده نمی شود، فیلد ۶۶۴، مورد استفاده قرار گرفته است.
- c - منبع نمایش داده نمی شود، فیلد ۶۶۳، مورد استفاده قرار گرفته است.
- d - منبع نمایش داده نمی شود، فیلد ۶۶۵، مورد استفاده قرار گرفته است.
- n - کاربردی ندارد: هیچ محدودیت نمایش منبعی، برای فیلد ردیابی، کاربرد ندارد.

فیلدهای منبع پیوندی پیچیده

منابع پیوندی پیچیده، به عنوان فیلدهای یادداشت منبع، مستقیماً به رکوردها، فرستاده می شوند. توضیح ذیل توسط منبع عبارت ساختاری منبع: کارت مشخصات مربوطه (با ساب فیلد \$i) و ساب فیلد \$a ، تنظیم شده است.

عبارت ساختاری منبع کارت مشخصات مربوطه با ساب فیلد \$i

از فیلد ۲۶۰، می توان برای ایجاد یک منبع پیوندی با یک عبارت ساختاری منبع، نظیر " رجوع شود به " یا " جستجو شود در: " ، استفاده کرد. متن موجود در ساب فیلد \$i (متن توضیحی)، عبارت ساختاری کارت مشخصات مربوطه را طولانی تر می کند.

• \$a - متن توضیحی

هر عبارت ساختاری منبع که در فیلد ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، مورد نیاز است.

منابع موضوعی پیچیده (۲xx-۳xx)

از فیلدهای ۲۶۰ و ۳۶۰، در رکورد اطلاعات مربوط به انواع غیرمعتبر عنوان‌بندی موضوعی، انواع معتبر و متعدد عنوان‌بندی‌های موضوعی و انواع دیگری که به عنوان نوع معتبر، در هنگامی که رابطه‌ها برای رساندن یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده، کافی نبوده‌اند، شناخته نشده‌اند، استفاده می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر در مورد فیلدهای منابع و ردیابی، رجوع شود به بخش فیلدهای منابع و ردیابی - - اطلاعات کلی.

- ۲۶۰ - منبع " رجوعی " پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر)
- ۳۶۰ - منبع " رجوعی مجدد " پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۲۶۰ - منبع رجوعی پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر)

" متن توضیحی " و " عنوان‌بندی‌های رجوع به " کد در یک منبع موضوعات نیاز است، در زمانی که روابط موجود بین یک موضوع تثبیت‌نشده و موضوعات تثبیت‌شده، توسط یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده از فیلد ۴xx، ارجاعی از فیلدهای ردیابی موجود در عنوان‌بندی تثبیت‌شده، به اندازه کافی رسانده نمی‌شود. عبارتی نظیر " جستجو در: " ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنوان‌بندی رجوعی به (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۳۶۰ - منبع " رجوعی مجدد " پیچیده - - موضوع (تکرارپذیر)

" متن توضیحی " و عنوان بندی رجوعی به " کد در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شدهٔ موضوعات، به هنگامی که روابط بین یک موضوع تثبیت شده و سایر موضوعات تثبیت شده ای که، یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده بوجود آمده از ۵xx " رجوع مجدد از فیلهای ردیابی " ، به اندازهٔ کافی رسانده نمی شود، مورد نیاز است یک عبارت مانند " بازهم جستجو در: " ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخصها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- \$a - عنوان بندی رجوعی به (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل.

فیلدهای رجوعی از ردیابی (۴xx)

فیلدهای ۴۰۰-۴۸۵، فیلدهای "رجوعی از ردیابی" برای شناسایی انواع غیرمعتبر عنوان‌بندی‌ها و متغیرهای دیگری که به عنوان یک نوع معتبر شناخته نشده است، به کار می‌رود. اطلاعات درباره این داده‌های مارک ۲۱، در بخش "فیلدهای ردیابی و منابع" - - اطلاعات کلی"، موجود است. فیلدهای "رجوعی از ردیابی"، در یکی از فیلدهای ذیل، رکورد شده‌اند:

- ۴۰۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۴۱۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۴۱۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام گروه‌هایی (تکرارپذیر)
- ۴۳۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)
- ۴۴۸ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه ترتیب زمانبندی (تکرارپذیر)
- ۴۵۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه جایگاهی (تکرارپذیر)
- ۴۵۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۴۵۵ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه نوع / فرم (تکرارپذیر)
- ۴۸۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- ۴۸۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۴۸۲ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- ۴۸۵ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۴۰۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام شخصی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد "رجوعی از" از روی یک نام شخصی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۰۰ رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام شخصی.
 - ۰ - اسم کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی
 - ۳ - نام فامیل
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- Sb - شمارگذاری (تکرارناپذیر)
- Sc - عنوان ها و دیگر کلمات همراه نام (تکرارپذیر)
- Sd - تاریخهای مربوط به یک اسم (تکرارناپذیر)
- Se - واژه رابط (تکرارپذیر)
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
- Si - منبع عبارت ساختاری (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی
- Sj - تعیین کننده نسبت (تکرارپذیر)
- Sk - نوع عنوان بندی فرعی (تکرارپذیر)
- Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sm - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- Sn - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- So - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- Sp - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- Sq - شکل کامل تر یک نام (تکرارناپذیر)
- Sr - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- Ss - نسخه (تکرارناپذیر)
- St - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- Sw - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان بندی

۰ ۳ - نمایش منبع

- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۱۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - نام گروهی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده یا رکورد یا عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از " روی یک نام گروهی که در یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۱۰ رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نام نوشته شده به ترتیب عادی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گروه یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژهٔ رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.

- \$k - نوع عنوان بندی فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۱۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک منبع " رجوعی از "، از روی نام یک گردهمایی که در عنوان بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، به فیلد ۱۱۱، رجوع کنید.

شاخص ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گردهمایی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز

○ ۲ - نام نوشته شده به صورت عادی

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان یک عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$e - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$k - نوع عنوان بندی فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - شکل کامل تر نام (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطه خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۳۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی عنوان ثابت که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۳۰ رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - کاراکترهای توخالی
- ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- Sd - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
- Si - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- Sk - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
- Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sm - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- Sn - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- So - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- Sp - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- Sr - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- Ss - نسخه (تکرارناپذیر)
- St - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sv - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- Sw - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطه خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی

- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۴۸ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژهٔ زمان بندی

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی یک فیلد، " رجوعی از " از روی واژهٔ زمان بندی که در یک عنوان بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین کننده های محتوا به فیلد ۱۴۸، رجوع کنید.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژهٔ زمان بندی (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطهٔ خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)

- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۵۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژهٔ جایگاهی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی یک واژهٔ جایگاهی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۵۰، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژهٔ جایگاهی یا عنصر شناسهٔ نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$b - واژهٔ جایگاهی که بعد از عنصر شناسهٔ نام جغرافیایی می‌آید (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطهٔ خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۵۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی یک نام جغرافیایی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۵۱، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر) رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر) رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطهٔ خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۵۵ - فیلد رجوعی از ردیابی - - واژه نوع / فرم (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی یک واژه نوع / فرم که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۵۵، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه نوع / فرم (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۸۰ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی تقسیمات فرعی کلی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۸۰، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطه خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۸۱ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی تقسیمات فرعی جغرافیایی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۸۱، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۴۸۲ - فیلد رجوعی از ردیابی - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یا رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی یک فیلد " رجوعی از "، از روی تقسیمات فرعی زمانبندی که در یک عنوان‌بندی تثبیت شده، کاربرد ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۸۲، رجوع کنید.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$4 - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$6 - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای ردیابی " رجوعی از " (۵xx)

فیلدهای ۵۸۵ - ۵۰۰، فیلدهای ردیابی " رجوعی از " هستند و برای شناسایی انواع مختلف و معتبر عنوان‌بندی وابسته به نوع معتبر عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱xx به کار می‌روند. در بخش فیلدهای منابع و ردیابی - - اطلاعات کلی، اطلاعات کلی‌تری درباره این عناصر داده‌های مارک ۲۱، ارائه شده است. فیلدهای ردیابی " رجوعی از "، به صورت فیلدهای زیر، موجود هستند:

- ۵۰۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۵۱۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۵۱۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
- ۵۳۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)
- ۵۴۸ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژه زمانبندی (تکرارپذیر)
- ۵۵۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژه مکانی (تکرارپذیر)
- ۵۵۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۵۵۵ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژه فرم / نوع (تکرارپذیر)
- ۵۸۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- ۵۸۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۵۸۲ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- ۵۸۵ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

۵۰۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام شخصی

(تکرارپذیر)

یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع " از یک نام شخصی تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، به فیلد ۱۰۰ رجوع شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام مشخصی.
 - ۰ - اسم کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی
 - ۳ - نام فامیل

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نام شخصی (تکرارناپذیر)
 - Sb - شمارگذاری (تکرارناپذیر)
 - Sc - عنوان‌ها و دیگر کلمات همراه نام (تکرارپذیر)
 - Sd - تاریخ‌های مربوط به یک اسم (تکرارناپذیر)
 - Se - واژهٔ رابط (تکرارپذیر)
 - Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
 - Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
 - Si - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی
 - Sk - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
 - Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - Sm - وسیلهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - Sn - شمارهٔ بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - So - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- مخفف arr. در عنوان ثابت یک اثر در عنوان‌بندی نام / عنوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- Sp - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - Sq - شکل کامل‌تر نام (تکرارناپذیر)
 - Sr - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - Ss - نسخه (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - Sv - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
 - Sw - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی
 - ۰ - رابطهٔ خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
 - Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - Sy - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)

- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۵۱۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام گروهی (تکرارپذیر)

در یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از یک نام گروهی تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا به فیلد ۱۱۰، رجوع شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نام نوشته شده به ترتیب عادی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گروه یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$k - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)

- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)، رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۵۱۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از نام یک گردهمایی تا یک عنوان بندی تثبیت شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، به فیلد ۱۱۱، رجوع شود.

شاخص ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گردهمایی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز

○ ۲ - نام نوشته شده به ترتیب عادی

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گروه یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$k - نوع عنوان بندی فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - نام گردهمایی که پس از عنصر شناسه نام صاحب امتیاز می آید (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۵۳۰ - فیلد ردیابی " رجوعی از " - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی برای ردیابی " رجوعی مجدد از " یک عنوان ثابت تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۳۰.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$k - نوع عنوان‌بندی فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیلهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شمارهٔ بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطهٔ خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی

- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۵۴۸ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژه زمانبندی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از یک واژه زمانبندی تا یک عنوان بندی تثبیت شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۴۸.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- \$a - واژه زمانبندی (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطه خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع

- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$o - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$e - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$a - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۵۵۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژهٔ مکانی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از یک واژهٔ مکانی تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۰.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - واژهٔ جایگاهی یا عنصر شناسهٔ نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$b - واژهٔ جایگاهی که بعد از عنصر شناسهٔ نام جغرافیایی می‌آید (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطهٔ خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
- ۳ - نمایش منبع \$o - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۵۵۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از یک نام جغرافیایی تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۱.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر)، رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)، رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطهٔ خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۵۵۵ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - واژهٔ فرم / نوع

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی رجوعی مجدد از " منبع، از یک واژهٔ فرم / نوع تا یک عنوان‌بندی تثبیت‌شدهٔ وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۵.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطهٔ خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- ۵۸۰ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)**

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا یک عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از تقسیمات فرعی کلی تا یک عنوان بندی تثبیت شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۰.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطهٔ خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۵۸۱ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی ، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از تقسیمات فرعی جغرافیایی تا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۱.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- ۰ - رابطه خاص
- ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
- ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
- ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۵۸۲ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و یا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از تقسیمات فرعی زمانبندی تا عنوان بندی تثبیت شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۲.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۵۸۵ - فیلد ردیابی " رجوعی مجدد از " - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و یا یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، برای ردیابی " رجوعی مجدد از " منبع، از تقسیمات فرعی نوع تا عنوان‌بندی تثبیت‌شده وابسته، کاربرد دارد. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۵.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$i - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
- \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به فیلدهای منابع و ردیابی.
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - محدودیت استفاده از ردیابی
 - ۲ - نوع قبلی عنوان‌بندی
 - ۳ - نمایش منبع
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای ویژگی مجموعه (۶۴x)

فیلدهای ۶۴۰-۶۴۶ شامل اطلاعات مربوط به ویژگی یک مجموعه یا موجودی‌های چندقسمتی دیگری که توسط عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱xx از همان رکورد، ارائه می‌شود، می‌گردد. عناصر داده‌ها یا فیلدهایی که برای رکورد اطلاعات ویژگی مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل سه موقعیت کاراکتر در فیلد ۰۰۸ و فیلدهای اتصال شماره استاندارد و شماره فراخوانی موجود در حوزه ۰۹x-۰۱x، می‌شود.

- ۶۴۰ - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین توالی مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۱ - ویژگی‌های شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۲ - نمونه شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۳ - مکان و ناشر / موسسه انتشاراتی مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۴ - عمل آنالیز مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۵ - عمل ردیابی مجموعه (تکرارپذیر)
- ۶۴۶ - طبقه‌بندی مجموعه (تکرارپذیر)

۶۴۰ - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین تولی مجموعه (تکرارپذیر)

تاریخ‌های آغاز / پایان انتشار و / یا تعیین توالی مورد استفاده در موجودی واقع در یک مجموعه که در فیلد ۱xx یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده متعلق به یک مجموعه، وجود دارد. یک رونوشت منبع اطلاعاتی نیز می‌تواند موجود باشد.

شاخص‌ها

- اول - سبک فرمت یادداشت
 - ۰ - سبک فرمت‌شده
 - ۱ - سبک فرمت‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین توالی (تکرارناپذیر)
- \$z - منبع اطلاعات (تکرارناپذیر)
- واژه ساختاری: cf ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۴۱ - ویژگی‌های شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر)

یادداشتی که نامرتبی پوشش گزارش سالیانه و / یا شماره‌گذاری یک مجموعه نامگذاری شده در فیلد ۱xx متعلق به یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده یک مجموعه، را توضیح می‌دهد یک رونوشت منبع اطلاعاتی نیز ممکن است موجود باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - تاریخ‌های انتشار و / یا تعیین توالی (تکرارناپذیر)
- \$z - منبع اطلاعات (تکرارناپذیر)
- واژه ساختاری: cf ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۴۲ - نمونه شماره‌گذاری مجموعه (تکرارپذیر)

نمونه‌ای از شماره‌گذاری مجموعه که در بخش تعیین توالی یک شناسه افزوده ردیابی شده‌ای در رکوردهای کتابشناختی شماره‌های اختصاصی مجموعه که در فیلد ۱xx رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده یک مجموعه، نامگذاری شده است، از آن تبعیت می‌شود. تاریخ‌ها/ مجلدها و / یا شناسایی رونوشت/ موسسه‌ای که شماره‌گذاری مجموعه برای آن کاربرد، نیز ممکن است وجود داشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - نمونه شماره‌گذاری یک مجموعه (تکرارناپذیر)
از شماره موجود در مجموعه a.e. : ممکن است برای نمایش به وجود آمده باشد.
- Sd - مجلد / تاریخ‌هایی که نمونه شماره‌گذاری مجموعه برای آن‌ها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
عبارتی که تنها در زمانی که داده‌های ساب فیلد Sa برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. " کاربرد دارد برای " : ممکن است فقط برای نمایش ایجاد شده باشد.
- S5 - موسسه / رونوشتی که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- S6 - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- S8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

۶۴۳ - مکان و ناشر / موسسه انتشاراتی مجموعه (تکرارپذیر)

مکان انتشار و نام ناشر / موسسه انتشاراتی مجموعه که در فیلد ۱xx یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت شده یک مجموعه، نامگذاری شده است. نشانه‌های دستوری ISBD مربوط به عناصر داده‌های مشخصات ناشر، در رکورد مارک وجود ندارد. ممکن است به دلیل وجود ساب فیلد Sa ، Sb ایجاد شده باشد. مجلد / تاریخ‌هایی که اطلاعات مربوط به انتشار برای آن کاربرد دارد، نیز می‌تواند موجود باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - مکان (تکرارپذیر)
- Sd - ناشر / موسسه انتشاراتی (تکرارپذیر)
عبارتی که تنها در زمانی استفاده می‌شود که داده‌های موجود در ساب فیلد Sa برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد داشته باشد. " کاربرد دارد برای " : ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- S6 - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

۶۴۴ - عمل آنالیز مجموعه (تکرارپذیر)

کدی که یک عمل آنالیز سازمان‌دهی ویژه یک مجموعه نامگذاری شده در فیلد ۱xx یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده، را نشان می‌دهد. مجلدها / تاریخ‌ها و / یا تعیین / رونوشت / موسسه‌ای که آن عمل برای آن کاربرد دارد، نیز ممکن است وجود نداشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عمل آنالیز مجموعه (تکرارناپذیر)
- f - آنالیز کامل
- ": آنالیز کامل"، ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- p - آنالیز یک بخش
- ": آنالیز یک بخش"، ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- n - آنالیز نشده است.
- ": آنالیز نشده است"، ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$b - استثنای عمل آنالیز (تکرارناپذیر)
- عبارت مشخص‌کننده آن دسته از موجودی‌های مجموعه که عمل آنالیز موجود در ساب فیلد \$a، برای آنها کاربرد ندارد.
- \$d - مجلد / تاریخ‌هایی که نمونه شماره‌گذاری مجموعه برای آنها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
- عبارتی که تنها در زمانی که داده‌های ساب فیلد \$a برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. " کاربرد دارد برای ": ممکن است فقط برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$۵ - موسسه / رونوشتی که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عمل طبقه‌بندی مجموعه (تکرارناپذیر)
- c - مجله‌هایی که به عنوان یک مجموعه طبقه‌بندی شده‌اند.
: طبقه‌بندی شده به عنوان یک مجموعه " ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- m - مجله‌هایی که با مجموعه‌های دیگر یا مجموعه اصلی، طبقه‌بندی شده‌اند.
: طبقه‌بندی شده با مجموعه‌های دیگر یا مجموعه اصلی " ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- s - مجله‌هایی که به طور جداگانه طبقه‌بندی شده‌اند.
هیچ شماره طبقه‌بندی برای مجموعه، در نظر گرفته نشده است، به دلیل اینکه هر مجلد در مجموعه، به طور جداگانه، طبقه‌بندی شده است.
: طبقه‌بندی شده به طور جداگانه "، ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$d - مجلد / تاریخ‌هایی که نمونه شماره‌گذاری مجموعه برای آن‌ها کاربرد دارد. (تکرارناپذیر)
عبارتی که تنها در زمانی که داده‌های ساب فیلد \$a برای همه موجودی‌های یک مجموعه، کاربرد نداشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. " کاربرد دارد برای " : ممکن است فقط برای نمایش ایجاد شده باشد.
- \$e - موسسه / رونوشتی که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

منابع موضوعی پیچیده (۶۶۳-۶۶۶)

فیلدهای ۶۶۳-۶۶۶، شامل اطلاعاتی درباره انواع غیرمعتبر عنوان‌بندی‌های نام، انواع مختلف دیگر که در زمانی که روابط توسط یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده، به اندازه کافی، معنی‌دار نیستند، معتبر شناخته نمی‌شوند، می‌باشد. اطلاعات کافی درباره این روابط و عناصر داده‌های مارک ۲۱ مربوطه، در بخش منابع و ردیابی - - اطلاعات کلی، موجود است. منابع نام پیچیده، به صورت یکی از فیلدهای زیر هستند:

- ۶۶۳ - منابع پیچیده " رجوعی مجدد " - - نام (تکرارناپذیر)
- ۶۶۴ - منابع پیچیده " رجوعی " - - نام (تکرارناپذیر)
- ۶۶۵ - منابع تاریخ (تکرارناپذیر)
- ۶۶۶ - منابع توضیحی عمومی - - نام (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۶۶۳ - منابع پیچیده " رجوعی مجدد " - - نام (تکرارناپذیر)

" متن توضیحی " و " عنوان‌بندی رجوعی به "، که در هنگامی که معانی روابط موجود بین یک نام تثبیت‌شده و نام‌های تثبیت‌شده دیگر، توسط یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده ناشی فیلدهای ردیابی " رجوعی مجدد از " ۵xx، به خوبی بیان نمی‌شود، مورد نیاز است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$b - عنوان‌بندی رجوعی به (تکرارپذیر)

- St - عنوان رجوعی به (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۶۶۴ - منبع پیچیدهٔ " رجوعی " - نام (تکرارناپذیر)

" متن توضیحی " و " عنوان بندی رجوعی به " که در یک رکورد منبع نام‌ها، هنگامی که معانی روابط بین یک نام تثبیت شده و نام‌های تثبیت شدهٔ دیگر، توسط منابع پیوندی سادهٔ ناشی از فیلهای ردیابی " رجوعی از " XX موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده، به خوبی بیان نمی‌شود، مورد نیاز است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- Sa - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- Sb - عنوان بندی " رجوعی به " (تکرارپذیر)
- St - عنوان " رجوعی به " (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۶۵۵ - منبع تاریخ (تکرارناپذیر)

متن یک منبع تاریخ، قابل استفاده در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده در زمانی که به اطلاعات بیشتری دربارهٔ روابط موجود در میان نام تثبیت شده (معمولاً نام گروهی) که معانی آنها توسط منابع پیوندی سادهٔ ناشی از فیلهای ردیابی " رجوعی مجدد از " موجود در رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده، به خوبی بیان نمی‌شود، مورد نیاز است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - منبع تاریخ (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۶۶ - منبع توضیحی عمومی - - نام (تکرارناپذیر)

یادداشتی که در یک رکورد منبع که توضیح می دهد نام های دارای ویژگی های مشترک (به عنوان مثال نام های خانوادگی که پیشوندهای مجزا دارند)، چگونه در یک فایل وارد می شوند.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - منبع توضیحی عمومی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای یادداشت (۶۶۷-۶۸x)

یادداشت کلی، در فیلد ۶۶۷ (یادداشت کلی غیردولتی) یا فیلد ۶۸۰ (یادداشت دولتی)، موجود هستند. سایر فیلدهای ۶۶۷-۶۸x، برای اطلاعات ویژه به کار می‌روند. به جز فیلد ۶۷۸ و ۶۸۰، نوع این یادداشت‌ها اغلب برای نمایش دولتی، مناسب نیست.

- ۶۶۷ - یادداشت کلی غیر دولتی (تکرارپذیر)
- ۶۷۰ - منبع داده‌های یافت‌شده (تکرارپذیر)
- ۶۷۵ - منبع داده‌های یافت‌نشده (تکرارناپذیر)
- ۶۷۸ - داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای (تکرارپذیر)
- ۶۸۰ - یادداشت کلی دولتی (تکرارپذیر)
- ۶۸۱ - یادداشت ردیابی مثال موضوع (تکرارپذیر)
- ۶۸۲ - اطلاعات پاک‌شده مربوط به عنوان‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۶۸۸ - یادداشت تاریخ کاربرد (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۶۶۷ - یادداشت کلی غیردولتی (تکرارپذیر)

اطلاعات کلی درباره یک عنوان‌بندی ۱xx، که یک فیلد یادداشت خاص، برای آن تعریف نشده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - یادداشت کلی غیردولتی (تکرارناپذیر)

- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۷۰ - منبع داده‌های یافت‌شده (تکرارپذیر)

رونوشتی از یک منبع رجوع شده که اطلاعاتی که در آن یافت می‌شود، مربوط به عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده، یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، یک رکورد تقسیمات فرعی و یا یک رکورد منبع می‌باشد. اطلاعات یافت‌شده در منبع، قابل ارائه هم هستند .

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - رونوشت منبع (تکرارناپذیر)
- \$b - اطلاعات یافت‌شده (تکرارناپذیر)
- \$u - تعیین‌کنندهٔ منبع ثابت (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۷۵ - منبع داده‌های یافت‌نشده (تکرارناپذیر)

رونوشتی از یک منبع رجوع شده که در آن اطلاعاتی در رابطه با عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده، یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده و تقسیمات فرعی، یا یک رکورد تقسیم‌بندی فرعی، یافت نمی‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - رونوشت منبع (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۷۸ - داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای (تکرارپذیر)

خلاصه‌ای از اطلاعات ضروری زندگینامه‌ای، تاریخی و یا اطلاعات دیگری در رابطه با عنوان‌بندی ۱xx موجود در یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شده‌ی یک رکورد عنوان‌بندی تثبیت‌شد و تقسیمات فرعی، با یک رکورد تقسیمات فرعی.

شاخص‌ها

- اول - نوع داده‌ها
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۰ - خلاصهٔ زندگینامه
 - ۱ - تاریخ اجرایی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای (تکرارناپذیر)
یک عبارت خلاصه که اطلاعات مربوط به زندگینامهٔ یک فرد را آماده می‌کند. می‌تواند شامل اطلاعات تاریخی یا اجرایی مربوط به یک سازمان نیز باشد.
- \$b - شرح (تکرارناپذیر)
شرح داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای ارائه شده در ساب فیلد \$a
- \$u - تعیین‌کنندهٔ منبع ثابت (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۸۰ - یادداشت کلی دولتی (تکرارپذیر)

اطلاعات کلی دربارهٔ یک عنوان‌بندی ۱xx که یک فیلد یادداشت مخصوص، برای آن تعریف نشده است. یادداشت، نوع کاملی برای نمایش دولتی است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه عنوان‌بندی یا تقسیمات فرعی (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$s - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$n - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۸۱ - یادداشت ردیابی مثال موضوع (تکرارپذیر)

برای کاربرد عنوان‌بندی موضوعی یا عنوان‌بندی تقسیمات فرعی معتبر ۱XX، به عنوان یک مثال یا منبع در فیلدهای ۲۶۰، ۳۶۰، و / یا ۶۸۰ موجود در یک رکورد منابع و مأخذ دیگر، پرونده‌سازی می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - عنوان‌بندی موضوعی یا واژهٔ تقسیمات فرعی (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$n - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۶۸۲ - اطلاعات پاک شدهٔ مربوط به عنوان بندی (تکرارناپذیر)

توضیحی برای پاک شدن یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده یا تقسیمات فرعی از یک فایل منابع و مآخذ (ارزش d , ۰۵ / Leader)، جایگزینی عنوان بندی ها را می توان در ساب فیلد(های) Sa مشاهده کرد.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عنوان بندی جایگزین (تکرارپذیر)
- Si - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای شناسه ارتباطی عنوان بندی (VXX)

فیلدهای ۷۰۰-۷۸۸ شامل اطلاعاتی می‌شود که درون یک سیستم بین عنوان بندی‌های یکسان، ارتباط کامپیوتری برقرار می‌کند؛ خواه عنوان بندی‌ها ساختار مشابهی داشته باشند. خواه متفاوت، از فایل‌های منابع و مآخذ مشابهی پدید آمده باشد یا از فایل‌های منابع و مآخذ متفاوت، یا اینکه به صورت رکوردهای منابع و مآخذ جداگانه‌ای وجود داشته باشند.

- شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
- ۷۰۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۷۱۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۷۱۱ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
- ۷۳۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)
- ۷۴۸ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه زمان بندی (تکرارپذیر)
- ۷۵۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه مکانی (تکرارپذیر)
- ۷۵۱ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۷۵۵ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه فرم / نوع (تکرارپذیر)
- ۷۸۰ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- ۷۸۱ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۷۸۲ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- ۷۸۵ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- ۷۸۸ - داده‌های شناسه ارتباطی پیچیده (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربردها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی

شامل یک فیلد شناسه ارتباطی در یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده یا یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده و تقسیمات فرعی نام، نام / عنوان، عنوان ثابت، واژه مکانی، واژه نوع، یا عنوان بندی موضوعی گسترده یا در یک رکورد عنوان تثبیت شده تقسیمات فرعی موضوعی معتبر، می‌شود و می‌تواند در عنوان بندی‌های مربوط به نظیر آنچه در ذیل آمده است، کاربرد داشته باشد :

- نام‌های یکسان در یک واژه‌فهرست چند زبانه

○ مثال : عنوان بندی انگلیسی کتابخانه کانادا فرانسیس آسیسی، قدیس، ۱۲۲۶-
 ۱۱۸۲، و عنوان بندی فرانسوی کتابخانه ملی کانادا ۱۲۲۶-۱۱۸۲
 . Francois,d'Assise, Saint

- عنوان بندی های واژه های مکانی یکسان در سیستم های مختلف منابع و مآخذ.
 - مثال : عنوان بندی موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) عنوان بندی های "ارجاع پزشکی و مشاوره پزشکی"، عنوان بندی موضوعی پزشکی (MESH) عنوان بندی "ارجاع و مشاوره"
- یک عنوان بندی واژه مکانی (فیلد ۱۵۰) واژه مشابه یا یکسانی به عنوان یک رکورد تقسیمات فرعی موضوعی (فیلد ۷۸x)، مورد استفاده قرار می گیرد.
 - مثال: واژه تثبیت شده "تاریخ" و تقسیمات فرعی موضوعی "تاریخ"
 - مثال: واژه تثبیت شده "قرن بیستم" و تقسیمات فرعی موضوعی "قرن بیستم".
- یک عنوان بندی نام جغرافیایی (فیلد ۱۵۱) و نوع غیرمستقیمی که آن نام به عنوان یک تقسیمات فرعی جغرافیایی (فیلد ۷۵۱) از آن استفاده می کند.
 - مثال: عنوان بندی تثبیت شده "رم (N.Y)" تقسیمات فرعی موضوعی "نیویورک (ایالت - - رم)".
- یک عنوان بندی فرم / نوع (فیلد ۱۵۵) و واژه مشابه یا یکسانی که به عنوان فرم یک تقسیم بندی فرعی (فیلد ۷۵۵)، مورد استفاده قرار می گیرد.
 - مثال: عنوان بندی تثبیت شده، "نشریات دوره ای" و تقسیمات فرعی موضوعی "نشریات دوره ای".

کارت مشخصات فیلد ۷xx، مشخص می کند که آیا فیلد شناسه ارتباطی عنوان بندی شامل یک عنوان بندی تثبیت شده (فیلدهای ۷۵۵-۷۰۰) می شود یا یک عنوان بندی تقسیمات فرعی معتبر (فیلدهای ۷۸۵-۷۸۰). شاخص دوم یا ساب فیلد \$۲، سیستم منابع و مآخذی را که عنوان بندی موجود در فیلد ۷xx، به آن تعلق دارد، مشخص می کند. ساب فیلد \$۰ (شماره کنترل رکورد) شامل یک شماره کنترل سیستم رکورد مربوطه، در زمانی که یک رکورد منابع و مآخذ جداگانه مارک برای عنوان بندی ۷xx وجود داشته باشد، می شود.

رابطه ای که مفهوم آن به اندازه کافی توسط فیلدهای شناسه ارتباطی ۷۸۵-۷۰۰، رسانده نمی شود، در فیلد ۷۸۸، به صورت نوشتاری توضیح داده شده است. راهنماهای شاخص دوم، ساب فیلد \$۲ (منبع عنوان بندی یا واژه) و ساب فیلد \$w (کنترل ساب فیلد) موجود در فیلدهای ۷xx، در همین بخش، وجود دارد. راهنماهای کاربرد تعیین کننده های دیگر تعریف شده در فیلدهای ۷۸۵-۷۰۰، در هر یک از بخش های مربوط به هر فیلد، آورده شده است.

○ شاخص ها

- اول - تعریف شاخص اول برای هریک از فیله‌های ۷xx شبیه به تعریف شاخص اول مطابق با آن در فیلد ۱xx (عنوان‌بندی) است. توضیحات آن را هم می‌توان در فیلد ۱xx، یافت.
- دوم - واژه‌فهرست
 واژه‌فهرست یا فایل منابع و مآخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی / فایل منابع و مآخذ نام کتابخانه کنگره شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و / یا فایل "انجمن منابع و مآخذ نام" (NACO)، مطابقت داشته و برای استفاده در آنها مناسب است.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 شناسه افزوده موضوعی، با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH، مطابقت دارد.
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
 شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی پزشکی و / یا فایل‌های منابع و مآخذ نام (NLM)، مطابقت دارد.
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 شناسه افزوده موضوعی یا فایل با منابع و مآخذ موضوعی NAL مطابقت دارد.
 - ۴ - منبع نامشخص
 شناسه افزوده با فهرست کنترل شده‌ای که قابل شناسایی با ارزش تعریف‌شده دیگری یا با یکی از کدهای موجود در ساب‌فیلد \$۲ نیست، مطابقت دارد.
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی / کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و / یا فایل منابع و مآخذ نام کتابخانه ملی کانادا، مطابقت داشته بو برای استفاده در آن مناسب است.
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 شناسه افزوده موضوعی با "فهرست بازیگران مشهور - موضوع" مطابقت داشته و برای استفاده در آن مناسب است.
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای ساب‌فیلدها

ساب‌فیلدهای تعریف‌شده در فیله‌های ۷xx، عموماً شبیه به ساب‌فیلدهای مشابه در فیله‌های ۱xx، که توضیحات آنها هم در همانجا موجود است، می‌باشد. توضیحات ساب‌فیلدهای \$w و \$۲ که در فیله‌های ۷xx تعریف شده‌اند، در همین بخش ارائه شده است.

- \$w - ساب‌فیلدهای کنترل (تکرارناپذیر)

تا دو موقعیت کاراکتری (تعیین شده توسط $Sw/0$ و $Sw/1$) که ایجاد نمایش یک ارتباط را کنترل کرده یا پیچیدگی یک عنوان بندی موجود در فیلد ۷۸۵-۷۰۰، را نشان می دهد. ساب فیلد Sw باید تنها زمانی استفاده شود که نمایش نباید ایجاد گردد یا جایگزینی عنوان بندی باید مورد بررسی قرار گیرد.

o - ۰ - نمایش ارتباط

یک کد الفبایی یک کاراکتری که منع ایجاد نمایش یک ارتباط از یک فیلد ۷۸۵-۷۰۰، کنترل می کند.

♦ a - ارتباط نمایش داده نمی شود.

برای سیستم مکانی، مورد استفاده قرار می گیرد - دلیل مربوط به عدم ایجاد که با کد c یا b، پوشش نیافته است. کد a برای انجام تبادلات، به کد n یک کاراکتر پر (|) تبدیل می شود.

♦ b - ارتباط نمایش داده نمی شود، فیلد ۷۸۸ مورد استفاده قرار می گیرد.

♦ c - ارتباط نمایش داده نمی شود، هیچیک از فیلدهای ۷xx مورد استفاده قرار نمی گیرد.

♦ n - کاربردی ندارد.

♦ زمانی که هیچ محدودیتی برای نمایش یک ارتباط از فیلد ۷xx وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کد n، کاربردی شود، نیازی به استفاده از ساب فیلد $Sw/0$ نیست.

o / ۱ - پیچیدگی جایگزینی

یک کد الفبایی یک کاراکتری که احتمال جایگزینی خود به خود یک عنوان بندی موجود در فیلد ۷۸۵-۷۰۰ را نشان می دهد.

♦ a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.

♦ b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.

♦ n - کاربردی ندارد.

♦ اگر کد n، کاربردی شود، نیازی به استفاده از ساب فیلد $Sw/1$ نیست.

• \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر)

یکی از کدهای مارک که منبع عنوان بندی را در زمانی که موقعیت شاخص دوم شامل ارزش ۷ می شود، را مشخص می کند.

از کدهای مارک برای رابطه ها، منابع، اصول توضیحی

۷۰۰ - شناسهٔ ارتباطی عنوان‌بندی تثبیت‌شده - - نام شخصی (تکرارپذیر)

یک عنوان‌بندی نام شخصی که مشابه عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱XX یا رکورد مشابه است. عنوان‌بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۰۰.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام شخصی
 - ۰ - نام کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی
 - ۳ - نام فامیل
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان‌بندی‌های موضوعی / فایل منابع و مآخذ نام کتابخانهٔ کنگره
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (فایل‌های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانهٔ ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره (تکرارناپذیر)
- \$c - عناوین و واژه‌های دیگر مربوط به یک نام (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ‌های مربوط به یک نام (تکرارناپذیر)
- \$e - واژهٔ رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$j - تعیین‌کنندهٔ نسبت (تکرارپذیر)

- \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - شکل کامل تری از نام (تکرارناپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی -

- اطلاعات کلی

o - نمایش ارتباط

- a - ارتباط نمایش داده نمی شود.
- b - ارتباط نمایش داده نمی شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می شود.
- c - ارتباط نمایش داده نمی شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی شود.

• n - کاربردی ندارد.

o / ۱ - پیچیدگی جایگزینی

- a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
- b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
- n - کاربردی ندارد.

- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
- \$۵ - مؤسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۱۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گروهی (تکرارپذیر)

یک عنوان بندی نام گروهی که مشابه عنوان بندی موجود در فیلد ۱۱۰، رکورد مشابه است. عنوان بندی های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه فهرست ها یا فایل های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۱۰.

شاخص ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت عادی نوشته شده است.
- دوم - واژه فهرست ها
 - ۰ - عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد ۲ \$.

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گروهی یا نام صاحب امتیاز (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)

- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمت / گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی -
اطلاعات کلی

o - نمایش ارتباط

- a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
- b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
- c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.

• n - کاربردی ندارد.

o / ۱ - پیچیدگی جایگزینی

- a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
- b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
- n - کاربردی ندارد.

• \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

• \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

• \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

• \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی
عنوان بندی - - اطلاعات کلی

• \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب
فیلدهای کنترل

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۱۱ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

یک عنوان بندی نام شخصی که مشابه عنوان بندی موجود در فیلد ۱۱۱ یا رکورد مشابه است. عنوان بندی های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه فهرست ها یا فایل های منابع و مأخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۱۱.

شاخص ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت عادی نوشته شده است.
- دوم - واژه فهرست ها
 - واژه فهرست یا فایل منابع و مأخذی که عنوان بندی از آن می آید.
 - ۰ - عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مأخذ نام.
 - ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مأخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نام شخص
 - ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مأخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد ۲.

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان یک عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$e - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)

- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمت / گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - نام گردهمایی که بعد از عنصر شناسه نام صاحب امتیاز می آید. (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - سابفیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - اطلاعات کلی
 - ۰ - نمایش ارتباط
 - ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
 - ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
 - ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - ۱ / - پیچیدگی جایگزینی
 - ♦ a - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی ندارد.
 - ♦ b - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی دارد.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به سابفیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - - اطلاعات کلی
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به سابفیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به سابفیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به سابفیلدهای کنترل

۷۳۰ - شناسهٔ ارتباطی عنوان‌بندی تثبیت‌شده - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

یک عنوان‌بندی عنوان ثابت که مشابه عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱۳۰ همان رکورد است. عنوان‌بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها و یا فایل‌های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۳۰.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
- ♦ واژه‌فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان‌بندی از آن می‌آید.
 - ۰ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانهٔ کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی Lc برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (فایل‌های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانهٔ ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای ساب‌فیلدها

- Sa - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- Sd - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
- Sk - عنوان‌بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sm - وسیلهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- Sn - شمارهٔ بخش / قسمت / گردهمایی (تکرارپذیر)
- So - عبارت تنظیم‌شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)

- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - اطلاعات کلی

o - نمایش ارتباط

- ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
- ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
- ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.

♦ n - کاربردی ندارد.

o ۱ - پیچیدگی جایگزینی

- ♦ a - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی ندارد.
- ♦ b - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی دارد.
- ♦ n - کاربردی ندارد.

• \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

• \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

• \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

• \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

• \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - - اطلاعات کلی

• \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۴۸ - شناسه ارتباطی عنوان‌بندی تثبیت‌شده - - واژه زمانبندی (تکرارپذیر)

یک عنوان‌بندی نام شخصی که مشابه عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱۴۸ از همان رکورد است. عنوان‌بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مآخذ

مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۴۸.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست یا فایل منابع و مأخذی که عنوان‌بندی از آن می‌آید.
 - ۰ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانهٔ کنگره / فایل منابع و مأخذ نام.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (فایل‌های منابع و مأخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مأخذ موضوعی کتابخانهٔ ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مأخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب‌فیلد ۲.

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - واژهٔ زمان‌بندی (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - اطلاعات کلی
 - ۰ - نمایش ارتباط
 - ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
 - ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
 - ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - ۱ / - پیچیدگی جایگزینی
 - ♦ a - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی ندارد.
 - ♦ b - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی دارد.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$o - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر).
- \$t - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
- \$e - مؤسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۵۰ - شناسه ارتباطی عنوان بندی تثبیت شده - - واژه مکانی (تکرارپذیر)

یک واژه مکانی مشابه عنوان بندی موجود در فیلد ۱۵۰، از همان رکورد، است. عنوان بندی های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه فهرست ها و فایل های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۰.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - واژه فهرست ها
 - واژه فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان بندی از آن می آید.
 - ۰ - عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$t .

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه مکانی یا عنصر شناسه نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$b - واژه مکانی که بعد از عنصر شناسه نام جغرافیایی می آید (تکرارناپذیر)

- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی -
اطلاعات کلی

o - نمایش ارتباط

- ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
- ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
- ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.

♦ n - کاربردی ندارد.

o / ۱ - پیچیدگی جایگزینی

♦ a - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی ندارد.

♦ b - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی دارد.

♦ n - کاربردی ندارد.

• \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

• \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

• \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

• \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر).

• \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی
عنوان‌بندی - - اطلاعات کلی

• \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب
فیلدهای کنترل

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۵۱ - شناسه ارتباطی عنوان‌بندی تثبیت شده - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)

یک عنوان‌بندی نام جغرافیایی که مشابه عنوان‌بندی موجود در فیلد ۱۵۱ (نام جغرافیایی) یا ۱۸۱ (تقسیمات فرعی جغرافیایی) از همان رکورد، است. عنوان‌بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مأخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۱.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده

- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۵۵ - شناسه ارتباطی عنوان‌بندی تثبیت‌شده - - واژهٔ فرم / نوع (تکرارپذیر)

یک عنوان‌بندی واژه فرم / نوع که مشابه عنوان‌بندی واژهٔ فرم / نوع موجود در فیلد ۱۵۵ یا فیلد ۱۸۵ عنوان‌بندی تقسیمات فرعی فرم، از همان رکورد است. عنوان‌بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ تعیین‌کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۵۵.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان‌بندی از آن می‌آید.
 - ۰ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانهٔ کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (فایل‌های منابع و مآخذ نام NLM
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانهٔ ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژهٔ فرم / نوع به عنوان یک عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی -
- اطلاعات کلی
 - ۰ - نمایش ارتباط
 - a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.

- ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
 - ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - o ۱ / - پیچیدگی جایگزینی
 - ♦ a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
 - ♦ b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$o - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر)، رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- ۷۸۰ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی (تکرارپذیر)**

یک واژه تقسیمات فرعی کی که مشابه فیلد واژه مکانی ۱۵۰ یا فیلد ۱۸۰ تقسیمات فرعی، از همان رکورد است. عنوان بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مأخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۰.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - o # - تعریف نشده
 - دوم - واژه‌فهرست‌ها
- واژه‌فهرست یا فایل منابع و مأخذی که عنوان بندی از آن می‌آید.
- o ۰ - عنوان بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مأخذ نام.
 - o ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان

- ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مآخذ نام NLM
- ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- ۴ - منبع نامشخص
- ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲ .

کدهای ساب فیلدها

- \$۷ - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - اطلاعات کلی
 - ۰ - نمایش ارتباط
 - ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی شود.
 - ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می شود.
 - ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی شود.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - ۱ / - پیچیدگی جایگزینی
 - ♦ a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
 - ♦ b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
- \$۵ - مؤسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۸۱ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

یک واژه تقسیمات فرعی جغرافیایی که مشابه فیلد ۱۵۱ یا فیلد ۱۸۱۰ تقسیمات فرعی جغرافیایی است. عنوان بندی های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه فهرست ها یا فایل های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۱.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - واژه فهرست ها
- واژه فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان بندی از آن می آید.
- ۰ - عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
- ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
- ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مآخذ نام NLM
- ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- ۴ - منبع نامشخص
- ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای ساب فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)، رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - اطلاعات کلی
- ۰ - نمایش ارتباط
- ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی شود.
- ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می شود.
- ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی شود.
- ♦ n - کاربرد ندارد.
- ۱ / - پیچیدگی جایگزینی

- ♦ a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
- ♦ b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
- ♦ n - کاربردی ندارد.
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۱ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی
- \$۵ - مؤسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۸۲ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی (تکرارپذیر)

یک واژه تقسیمات فرعی کی که مشابه فیلد واژه مکانی ۱۵۰ یا فیلد ۱۸۲ تقسیمات فرعی، از همان رکورد است. عنوان بندی های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه فهرست ها یا فایل های منابع و مآخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۲.

شاخص ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
 - دوم - واژه فهرست ها
- واژه فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان بندی از آن می آید.
- ۰ - عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی (فایل های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان بندی های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع

۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲ .

کدهای ساب فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر) . رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی -

- اطلاعات کلی

۰ - نمایش ارتباط

- ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
- ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
- ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.

♦ n - کاربردی ندارد.

۱ / ۰ - پیچیدگی جایگزینی

- ♦ a - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی ندارد.
- ♦ b - جایگزینی عنوان بندی نیاز به بررسی دارد.
- ♦ n - کاربردی ندارد.

• \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)

• \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

• \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

• \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۲ - منبع عنوان بندی یا واژه (تکرارناپذیر) . رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان بندی - - اطلاعات کلی

• \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۸۵ - شناسه ارتباطی تقسیمات فرعی - - تقسیمات فرعی نوع

(تکرارپذیر)

یک واژه عنوان بندی نوع که مشابه واژه فرم / نوع در فیلد ۱۵۵ و یا فیلد ۱۸۵ تقسیمات فرعی نوع ، از همان رکورد است. عنوان بندی‌های درون یک سیستم یا برگرفته از واژه‌فهرست‌ها یا فایل‌های منابع و مأخذ مختلف، را به یکدیگر مرتبط می‌کند. برای توضیحات بیشتر درباره تعیین کننده‌های محتوا، رجوع شود به فیلد ۱۸۵.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست یا فایل منابع و مآخذی که عنوان‌بندی از آن می‌آید.
 - ۰ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی (فایل‌های منابع و مآخذ نام NLM)
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی‌های موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای ساب‌فیلدها

- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$w - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به شناسه‌های ارتباطی عنوان‌بندی - اطلاعات کلی
 - ۰ - نمایش ارتباط
 - ♦ a - ارتباط نمایش داده نمی‌شود.
 - ♦ b - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از فیلد ۷۸۸ استفاده می‌شود.
 - ♦ c - ارتباط نمایش داده نمی‌شود، از هیچیک از فیلدهای ۷xx، استفاده نمی‌شود.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
 - ۱ / - پیچیدگی جایگزینی
 - ♦ a - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی ندارد.
 - ♦ b - جایگزینی عنوان‌بندی نیاز به بررسی دارد.
 - ♦ n - کاربردی ندارد.
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

فیلدهای مکان‌یابی و گرافیک‌های جانشین

فیلدهای ۸۵۶، ۸۸۰، در حال حاضر تنها فیلدهای XXX تعریف‌شده در فرمت‌های منابع و مآخذ مارک ۲۱، هستند. تعریف مربوط به بیشتر قسمت‌های این فیلدها در فرمت‌های فشرده کتابشناختی و اطلاعات اشتراکی مارک ۲۱، موجود است.

- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)
- ۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربردها

موارد مشخص‌شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)

اطلاعات مورد نیاز برای مکان‌یابی و دسترسی الکترونیکی به داده‌ها، این فیلد می‌تواند در یک رکورد منابع و مآخذ، به منظور ایجاد داده‌های مکمل قابل دسترسی به صورت الکترونیکی، که مربوط به موجودی هستند که رکورد برای آن ایجاد شده، مورد استفاده قرار بگیرد.

فیلد ۸۵۶، زمانی که عناصر داده‌های مکان‌یابی (URL در ساب‌فیلد Sa, Sb, Sd زمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند) تغییر می‌کنند، تکرار می‌شود. در زمانی که بیش از یک شیوه دسترسی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، سایت‌های انعکاسی رکورد می‌شوند، فرمت‌های مختلف / تجزیه‌هایی با URL های گوناگون نشان داده می‌شوند، موجودی‌های وابسته رکورد می‌شوند، نیز تکرار می‌گردد.

به منظور بحث و بررسی بیشتر درباره کاربرد فیلد ۸۵۶، رجوع شود به راهنمای استفاده از فیلد ۸۵۶.

شاخص‌ها

- اول - شیوه دسترسی

ارزشی که شیوه دسترسی را برای منبع الکترونیکی، تعریف می‌کند. اگر بیش از یک شیوه دسترسی برای یک منبع وجود داشته باشد، فیلد تکرار می‌شود. به هنگام رکورد شدن یک URL در ساب‌فیلد Su این ارزش با شیوه دسترسی (شیوه URL) که اولین عنصر در این زنجیره نیز محسوب می‌شود، مطابقت می‌کند.

o # - اطلاعاتی موجود نیست.

Email - ۰ ○

نشانی این است که دسترسی به شیوه "انتقال قرارداد با پست الکترونیکی" (MAILTP)، صورت می‌گیرد.

FTP - ۱ ○

Remote login - ۲ ○

Dial up - ۳ ○

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی، از طریق یک خط تلفن معمولی (dial up)، انجام می‌شود.

HTTP - ۴ ○

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی از طریق "قرارداد انتقال متن‌های بسیار طولانی" (HTTP)، انجام می‌شود.

۷ - شیوه مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

• دوم - رابطه

ارزشی که رابطه بین منبع الکترونیکی موجود در مکان مشخص شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی توضیح داده شده در رکورد را، مشخص می‌کند.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - منبع

○ ۱ - نسخه منبع

○ ۲ - منبع وابسته

○ ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

از ارزش‌های شاخص، برای رکوردهای منابع و مآخذ استفاده نکنید.

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a - نام میزبان (تکرارپذیر)

حوزه کاملاً مشخص شده (نام میزبان) یک مکان الکترونیکی که شامل یک آدرس اینترنتی است و در صورتیکه بیش از یک آدرس برای یک میزبان وجود داشته باشد، تکرار می‌شود.

• \$b - شماره دسترسی (تکرارپذیر)

شماره دسترسی مربوط به یک میزبان که می‌تواند شامل یک آدرس رقمی "قرارداد اینترنتی" (IP)، در صورتیکه موجودی یک منبع اینترنتی باشد، و یا چنانچه دسترسی از نوع Dial up و به وسیله یک خط تلفن باشد، شامل یک شماره تلفن باشد. این داده‌ها می‌توانند مرتباً تغییر کنند و قابلیت ایجاد آنها توسط سیستم، بیشتر از ذخایر آماری است.

- **\$c** - اطلاعات فشرده (تکرارپذیر)
- اطلاعاتی درباره فشرده‌گی یک فایل، به ویژه اگر برای از بین بردن فشرده‌گی فایل به یک برنامه ویژه نیاز باشد.
- **\$d** - مسیر (تکرارپذیر)
- **\$f** - پردازشگر تقاضا (تکرارناپذیر)
- نام کاربر، پردازشگر تقاضا؛ معمولاً داده‌هایی است که پیش از نشانه "@" در آدرس میزبان، می‌آید.
- **\$h** - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- **\$i** - دستورالعمل (تکرارپذیر)
- دستورالعمل مورد نیاز برای میزبان راه دور به منظور پردازش یک تقاضا.
- **\$j** - تعداد بیت‌ها در هر ثانیه (تکرارناپذیر)
- **\$k** - رمز عبور (تکرارناپذیر)
- **\$l** - دستورات لازم برای وارد شدن به سیستم (تکرارناپذیر)
- ویژگی‌های مورد نیاز برای متصل شدن (به عنوان مثال دستورات مربوط به وارد شدن یا خارج شدن از سیستم) به یک منبع الکترونیکی یا سایت **FTP**. از این ساب‌فیلد برای رکورد کردن زنجیره‌های ورود به سیستم که دارای کاربردی معمولی هستند و نیاز به امنیت ویژه ندارند، استفاده می‌شود.
- **\$m** - تماس به منظور کمک گرفتن برای دسترسی (تکرارپذیر)
- **\$n** - نام مکان یک میزبان (تکرارناپذیر)
- نام کامل مکان یک میزبان موجود در ساب‌فیلد **\$a**. که شامل محل جغرافیایی آن می‌شود.
- **\$o** - سیستم عامل (تکرارناپذیر)
- **\$p** - درگاه (تکرارناپذیر)
- بخشی از یک آدرس که پردازش یا کارهای موجود در میزبان را شناسایی می‌کند.
- **\$q** - نوع فرمت الکترونیکی (تکرارناپذیر)
- شناسایی نوع فرمت الکترونیکی که نماد داده‌های یک منبع است نظیر: متن / **ASCII** ، **HTML** ، فایل پی‌نوشت‌ها، کاربرد اجرایی یا تصویری **JPEG**. نوع فرمت الکترونیکی می‌تواند از لیست‌های فهرست‌واری نظیر "انواع ثبت‌شده رسانه‌های اینترنتی" (**HTML**) گرفته شده باشد.
- **\$r** - نصب (تکرارناپذیر)
- **\$s** - اندازه فایل (تکرارپذیر)
- **\$t** - پایانه رقابتی (تکرارپذیر)
- **\$u** - تعیین‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)

URL، کد ساختار دستوری ساختار دستوری استاندارد را برای مکان‌یابی یک موجودی که در داده سامان‌های اینترنتی، کاربرد دارد. فیلد ۸۵۶، برای امکان ایجاد یک URL از رده‌بندی ساب فیلدهای ۸۵۶ جداگانه دیگر، ساخته شده است. ساب فیلد \$u، می‌تواند به جای آن ساب فیلدهای جداگانه یا به همراه آنها، به کار رود. ساب فیلد \$u می‌تواند تنها اگر هم URN و هم URL و یا بیش از URN، رکورد شوند، تکرار شود.

- \$v - شیوه دسترسی ساعتی (تکرارپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - \$y - متن ارتباط (تکرارپذیر)
- برای نمایش در مکان URL موجود در ساب فیلد \$a (تعیین‌کننده منبع ثابت)، کاربرد دارد. زمانی که ساب فیلد \$y موجود است، تقاضاها باید از محتوای آن به عنوان ارتباط و در عوض ساب فیلد \$u استفاده نمایند.
- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - شیوه دسترسی (تکرارناپذیر)
- شیوه دسترسی به هنگامی که موقعیت شاخص اول، شامل ارزش ۷ شود.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر)

نماد کامل مشخص‌کننده محتوا، با الفبایی دیگر از فیلد دیگری از همان رکورد، فیلد ۸۸۰ و فیلد لاتین مرتبط با آن، هر دو شامل یک ساب فیلد \$۶ (اتصال) می‌شوند. اولین و دومین موقعیت شاخص‌های موجود در فیلد ۸۸۰، تعاریف و ارزش‌های مشابهی به عنوان شاخص‌های مرتبط با فیلد، دارند. کدهای ساب فیلد موجود در فیلد ۸۸۰، نشانه کدهای تعریف‌شده در فیلد مرتبط هستند، به استثنای ساب فیلد \$۶، داده‌های موجود در فیلد ۸۸۰ ممکن با بیش از یک نوع الفبا، نوشته شده باشند.

شاخص‌ها

- اول - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- دوم - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

کدهای ساب فیلدها

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

- Sa-z - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- S۱-۵ - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- S۷-۹ - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

فهرست الفبایی عناوین قابل رده‌بندی

این صفحه شامل فهرستی از رده‌بندی عنوان موجودی‌ها به همراه نوع فیلد و تگی که برای هر یک مورد استفاده قرار گرفته، می‌باشد. رده‌بندی‌های با X۰۰، X۱۰، X۱۱، X۳۰، مشخص شده‌اند که به ترتیب متعلق هستند به نام شخصی، نام مشترک، نام منبع و عنوان. رده‌بندی مشخص شده با ۶۵۱ نام صاحب امتیاز در فیلد ۶۵۱ قرار دارد، اما نام مشترک در فیلدهای ۱۱۰، ۴۱۰، ۷۱۰ و ۸۱۰ موجود است.

ساب‌فیلدهای کنترل

این بخش شامل توضیحات ۴ ساب‌فیلدی است که برای اتصال داده‌های فیلد به موسسات خاص، رکوردهای دیگر یا فیلدهای دیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساب‌فیلدها برای فیلد متعددی (\$۰) (شماره کنترل رکورد)، \$۵ (موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد)، \$۶ (اتصال) و \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل) از این فرمت، تعریف شده است. بنابراین توضیحات همه آنها، با هم در بخش آورده شده است. ساب‌فیلدهای موجود در لیست‌های ساب‌فیلد سطح فیلد، در هر جایی که تعریف شده‌اند، به این بخش ارجاع داده شده‌اند.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربردها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

\$۰ - شماره کنترل رکورد

ساب‌فیلد \$۰، شامل کنترل سیستم رکورد منابع و مآخذ وابسته می‌شود که پیش از کد مارک داخل پرانتز، آمده و برای سیستمی که شماره کنترل برای آن کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.

۷۱۰ ۲۰ \$a (DLC)n##۸۶۱۰۸۱۵۱# (بریتانیای کبیر) انجمن رویال خدمات پزشکی

۵۱۱ ۲۱ \$a congres europeen de droit rural (DLC)n##۸۲۱۱۱۹۶۵#

۷۳۰ #۰ \$a طومار بحرال بیت (DLC)n##۷۹۰۷۱۱۳۹#

۷۵۱ #۰ \$a ریمبابوه (DLC)n##۸۰۰۸۹۹۹۳#

\$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.

ساب‌فیلد \$۵، شامل کد مارک برای موسسه یا سازمانی می‌شود که یک فیلد ردیابی، منبع یا شناسه ارتباطی را به یک رکورد فایل منابع و مآخذ، متصل می‌کند. از آن برای موسسه - اطلاعات خاصی که ممکن است برای استفاده بین‌المللی از یک رکورد منابع و مآخذ کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، استفاده می‌شود.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان:

۴۰۰ ۱b\$ا کینگ، کندی\$ANNUM

۴۸۵ ##\$v ترانه‌های هنری \$Njp

۵۸۵ ##\$v واژه ساخته شده از حروف اول چند واژه دیگر \$DLC

۷۰۰ ۰۵\$w\$a آسیسی، فرانسیس، \$c، \$dd ۱۱۸۲-۱۲۲۶\$CaOONL

\$۶ - اتصال

ساب‌فیلد \$۶ شامل داده‌هایی می‌شود که فیلدهایی را که دارای نمادهای الفبایی متفاوتی هستند، به هم متصل می‌کنند. ساب‌فیلد \$۶ می‌تواند حاوی شماره عبارت فیلد مرتبط، یک شماره پیدایش، یک کد که اولین الفبای نوشته شده از چپ به راست فیلد را مشخص می‌کند، و یک نمادی که برای نمایش داده‌های فیلد از راست به چپ، مورد استفاده قرار می‌گیرد، باشد. یک فیلد معمولی (به جز ۸۸۰) می‌تواند به یک یا چند فیلد ۸۸۰ که فقط شامل نمادهای الفبایی مختلفی از داده‌های مشابه می‌شود، متصل شود. ساب‌فیلد \$۶ به صورت زیر ساخته می‌شود:

<کد ایجاد الفبا>/<کد شناسایی الفبا>/<شماره پیدایش>-<عبارت مرتبط‌کننده> \$۶

ساب‌فیلد \$۶ همیشه اولین ساب‌فیلد در فیلد است.

توضیحات مدل‌های رکورد چندالفبایی، به همراه مثال‌ها، در بخش رکوردهای چندالفبایی، موجود است؛ ویژگی‌های فیلد ۸۸۰ در فیلدهای متغیر دیگر، ویژگی‌های مجموعه کاراکترها و رپوتوارهای الفبا، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه کاراکتر، و رسانه تبدیلی، آورده شده‌اند.

شماره عبارت مرتبط‌کننده و پیدایش

بخش "عبارت مرتبط‌کننده" شامل شماره عبارت فیلد مرتبط می‌شود. بعد از این بخش بلافاصله یک هایفن (-) و دو بخش شماره پیدایش دورقمی، قرار می‌گیرد. یک شماره پیدایش متفاوت برای هر یک از مجموعه‌های مرتبط درون یک رکورد واحد، در نظر گرفته شده است. کاربرد یک شماره پیدایش این است که امکان تطبیق فیلدهای مرتبط را فراهم می‌کند. (برای فیلدهای درون رکورد کاربرد ندارد.) یک شماره پیدایش ممکن است به طور اتفاقی به هر مجموعه از فیلدهای مرتبط، تعلق گرفته باشد. یک شماره پیدایش کمتر از دو رقم، دقیقاً یک به یک منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، عدد صفر قرار می‌گیرد.

در جایی که فیلد مرتبطی وجود نداشته باشد تا فیلد ۸۸۰، به آن متصل شود، شماره پیدایش در ساب‌فیلد \$۶، ۰۰ است. چنانچه موسسه‌ای قصد جداسازی الفباهای موجود در یک رکورد را داشته باشد، از آن استفاده می‌کند (رجوع شود به بخش رکوردهای چندالفبایی). بخش

عبارت مرتبط‌کننده، از ساب‌فیلد \$۶ شامل عبارتی است که فیلد مرتبط معمولی را در صورتی که از پیش در رکورد موجود بوده باشد، داراست.

[عنوان‌بندی با الفبای لاتین] \$a[۱-۰۰۵۸۸۰-۱# ۱۰۰
 ([عنوان‌بندی با الفبای عبری] \$a[۱/(۲/r ۸۸۰ ۱# \$۶ ۱۰۰-۰۰۱
 ([رونوشت منبع با الفبای عبری] \$a[۱/(۲/r ۸۸۰ ## \$۶ ۷۵-۰۰۱

کدشناسایی الفبا

بعد از شماره پیدایش بلافاصله یک slash (/) کد شناسایی الفبا، می‌آید. این کد الفبای جایگزین دیگری را که در فیلد وجود دارد نیز مشخص می‌کند. کدهای ذیل معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند:

الفبا	کد
عربی	(۳
لاتین	(B
چینی، ژاپنی، کره‌ای	\$۱
سیریلیک	(N
عبری	(۲
یونانی	(S

([عنوان‌بندی با الفبای سیریلیک] \$a[۱/(N ۸۸۰ ۱# \$۶ ۱۰۰-۰۰۱

کل فیلد به الفبای معرفی‌شده در ساب‌فیلد \$۶ نیاز ندارد. اگر بیش از یک نوع الفبا برای یک فیلد، بکار رفته باشد، ساب‌فیلد \$۶ شامل شناسایی اولین الفبای جانشین موجود بصورت اسکن از چپ به راست فیلد، می‌شود.

همچنین توجه داشته باشید که کد شناسایی الفبا، در فیلد ۸۸۰، ساب‌فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما عناصر داده‌ها به طور کلی برای ساب‌فیلد \$۶ فیلد منظم مرتبط شده با آن، استفاده نمی‌شود.

در فیلد مرتبط شده، ظاهراً از الفبای اصلی برای رکورد استفاده شده است.

کد ایجاد

در رکورد مارک، محتوای فیلد ۸۸۰ همیشه بصورت یک ترتیب منطقی، از کارااکتر اول تا کارااکتر آخر و بدون در نظر گرفتن ایجاد فیلد، رکورد می‌شود. برای نشان دادن یک فیلد، ایجاد

یک فیلد ناقص، از چپ به راست می‌باشد. زمانی که فیلد شامل متنی باشد که از راست به چپ باشد، بعد از کد شناسایی الفبای چپ به راست، حرف ۲ است. کد ایجاد تنها در فیلدهای راست به چپ، وجود دارد، به دلیل اینکه ایجاد چپ به راست، ایجاد ناقص فیلدهای ۸۸۰، محسوب می‌شود. (برای توضیح جزئیات ایجاد فیلد، رجوع شود به ویژگی‌های ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبدیلی مارک ۲۱.

([رونوشت منبع با الفبای عبری [rSa(۲/۰۰/۶۶۷۷-۰۰/##\$ ۸۸۰

توجه داشته باشید که ایجاد در فیلد ۸۸۰، ساب‌فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما این عنصر داده معمولاً برای ساب‌فیلد \$۲ فیلد معمولی مرتبط استفاده نمی‌شود. در فیلد مرتبط، داده‌ها ظاهراً با الفبای اصلی در رکورد، ایجاد می‌شوند.

\$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل

ساب فیلد \$۸ شامل داده‌هایی است که فیلدهای متصل شده را مشخص کرده و یک شماره تسلسل هم برای آن فیلدهای متصل، تعیین می‌کند. ساب فیلد \$۸ ممکن است برای اتصال یک فیلد به چند گروه فیلد دیگر، تکرار شود. ترکیب و ساختار دستوری ساب فیلد اتصال فیلد و شماره تسلسل، به قرار ذیل است:

< نوع اتصال فیلد \> < شماره تسلسل > . < شماره اتصال > \$۸

شماره اتصال

اولین عنصر داده موجود در ساب فیلد است و در صورتیکه از ساب فیلد استفاده شود، مورد نیاز است. یک شماره کامل قابل دسترس است که در ساب‌فیلد \$۸ همه فیلدهایی که باید متصل شوند، ایجاد می‌شود. فیلدهایی که شماره اتصال یکسانی دارند، متصل به یکدیگر محسوب می‌شوند.

شماره تسلسل

شماره‌ای که از شماره اتصال با یک نقطه " . "، جدا می‌شود و اختیاری است. به صورت یک شماره کامل موجود است و می‌تواند برای نشان دادن ترتیب وابسته نمایش فیلدهای متصل، مورد استفاده قرار بگیرد. (شماره‌های کمتر قبل از شماره‌های بالاتر، نمایش داده می‌شوند). در صورتیکه مورد استفاده قرار بگیرد، باید در همه ساب‌فیلدهای \$۸ که دارای شماره اتصال مشابهی هستند، ایجاد شوند.

نوع اتصال فیلد

این کد، از داده‌های قبلی با یک علامت slash برعکس (\) جدا می‌شود. دلیل اتصال را نشان داده و بعد از شماره اتصال یا شماره تسلسل در صورتیکه موجود باشد، می‌آید. هیچ نوع اتصال فیلدی در داده‌های منابع و مآخذ فرمت مارک ۲۱، تعریف نشده است.

حرف تعریف‌های معین و نامعین آغازین دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه کتابخانه کنگره

در برخی از فیله‌های مارک، یک ارزش عددی (۰-۹)، شماره موقعیت کاراکتر مربوط به حرف تعریف‌های معین و نامعین آغازین را که باید به هنگام ذخیره‌سازی یا دسته‌بندی، نادیده گرفته شوند، را مشخص می‌کند. حروف تعریف آغازین را می‌توان به سادگی از قسمت تنظیم عنوان حذف کرد. اگر حرف تعریف آغازین، باقی بماند، اما در پردازش‌های فایل‌بندی یا دسته‌بندی نادیده گرفته نشود، موقعیت شاخص دوم شامل ارزش ۰ (صفر) می‌شود.

در فرمت کتابشناختی، موقعیت شاخص اول در فیله‌های عنوان ثابت ۳۰x (به استثناء فیلد ۸۳۰) و موقعیت شاخص دوم در فیله‌های ۲۲۲ - عنوان اصلی، ۲۴۰ - عنوان شناسه افزوده / عبارت نشریات دنباله‌دار و ۸۳۰ - عنوان ثابت شناسه افزوده نشریات دنباله‌دار، اطلاعات مربوط به حروف تعریف را مشخص می‌کنند.

در فرمت منابع و مآخذ، موقعیت شاخص دوم در فیله‌های عنوان ثابت ۳۰x، اطلاعات مربوط به حرف تعریف را مشخص می‌کند.

فهرست ذیل، لیستی از حروف تعریف معین و نامعین و زبان‌هایی است که این حروف تعریف در آنها کاربرد دارند و در این فهرست به ترتیب حروف الفبا نوشته شده‌اند. برخی از نشانه‌های متمایزکننده که معمولاً وجود دارند (به عنوان مثال: ماکرون - که برای ترجمه حروف تعریف یونانی از آن استفاده می‌شود)، به دلیل محدودیت‌های اسناد شبکه، حذف شده‌اند.

(حروف تعریف عیناً مشابه حروف تعریفی است که در فرمت کتابشناختی ترجمه شده است)

رکوردهای چند الفبایی

این بخش مدل‌های مختلفی را که برای رکورد کردن داده‌ها با الفباهای گوناگون، در رکوردهای مارک وجود دارد، توضیح و نشان می‌دهد. یک مدل را می‌توان نسخه اصلی محتوایی داده‌های رکورد، در نظر گرفت، هر چند که از الفباهای دیگری هم برای محتوای داده‌ها، استفاده شده باشد. (توجه: از ASCII برای عوامل سازنده یک رکورد استفاده می‌شود و بیشتر داده‌های گذشته در دامنه‌ای از کاراکترهای ASCII، مشخص می‌شوند). مدل‌های معمولی که برای داده‌های چندالفبایی وجود دارند، از مدل‌های مارک ۲۱ هستند که در ذیل آورده شده است.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مدل‌های یک رکوردی که با چند نوع الفبا نوشته شده است.

مدل A: زبان محلی و ترانویسی (نگارش واژه‌های یک زمان یا الفبای زبان دیگر)

فیلدهای عادی ممکن است حاوی داده‌های نوشته شده با الفباهای مختلف، و داده‌هایی به زبان محلی یا ترانویسی شده باشند. از فیلدهای ۸۸۰ هنگامی استفاده می‌شود که داده‌ها برای بیان شدن به هر دو نوع الفبای زبان محلی و ترانویسی شده، با یک یا چند زبان، نیاز به تکثیر شدن داشته باشند. ممکن است در اینجا ارتباط فیلدهای ۸۸۰، قطع شود.

مدل B: رکوردهای چند الفبایی ساده

همه داده‌هایی که در فیلدهای دائمی وجود دارند و الفباهایی که بسته به مقتضیات داده‌ها، متغیر هستند. از ویژگی‌های تکرارپذیر همه فیلدها باید تبعیت شود. به رغم اینکه رکورد مدل B ممکن است شامل داده‌های توانویسی شده باشد، در مدل A، اگر همان داده‌ها وجود داشته باشند. ترجیحاً به هر دو صورت زبان اصلی و ترانویسی شده، رکورد می‌شوند. از فیلد ۸۸۰، استفاده نمی‌شود.

داده‌های مدل A در فیلدهای دائمی، توسط ساب فیلد \$۶ که در هر دو فیلد ایجاد شده است، به داده‌های موجود در فیلدهای ۸۸۰ متصل می‌شوند. ویژگی‌های مربوط به فیلد ۸۸۰، زیر این فیلد قرار می‌گیرد: توضیح ساب فیلد \$b در بخش ساب فیلدهای کنترل، آورده شده است.

ویژگی‌های مربوط به مجموعه‌های کاراکترها و اپراتورهای الفباها، را می‌توان در ویژگی‌های مربوط به ساختار رکوردها، مجموعه‌های کاراکترها و رسانه‌های تبدالی مارک ۲۱، مشاهده کرد.

نشانه‌های قراردادی نمونه

به رغم اینکه داده‌های موجود در رکوردهای ذیل، از موجودی‌های کتابشناختی واقعی گرفته شده‌اند، این رکوردها، تنها شامل تصاویر می‌شوند. و لزوماً برای اهداف کتابشناختی، قابل استفاده نیستند. به وجود آورنده داده‌های منابع و مآخذ، در این رکوردهایی که به صورت نمونه آورده شده‌اند، مشخص نشده است. تسلسل‌های از بین رفته هم در رکوردهای نمونه آورده نشده‌اند.

مدل A: زبان محلی و ترانویسی

مثالی که در ذیل آمده است، مثالی را از یک رکورد چند الفبایی است که از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) و زبان کتابشناختی موجودی، زبان روسی (الفبای سیریلیک) است. مؤسسه فهرست‌نویسی ترانویسته برخی از داده‌های الفبای سیریلیک را با الفبای لاتین، ارائه کرده است؛ یادداشت‌ها، موضوعات و ... به زبان انگلیسی است و در فیلدهای دائمی ترجیحاً از الفبای استفاده شده است.

۰۴۰ ##\$a***\$b انگلیسی \$c***

۰۶۶ ##\$c(N

۱۰۰ ۱#\$a۶۶۸۸۰-۰۱-\$a (ایزالی آیوزیفووویچ) \$q آی، آی، زمتووسکی

۴۰۰ ۱#\$a آی، زمتووسکی

۶۷۰ ##\$aNarodnaia muzyka sssRi sovermannost', ۱۹۸۲ (a.c.)\$cverso

(زمتووسکی.) صفحه ۱۸۴. (ایزالی آیوزیفووویچ، زمتووسکی) موسسه (زمتووسکی، آی، آی) .t.p.

۶۷۰ ##\$aNarodnata muzyka,istoria, ۱۹۸۹:\$c t.p verso (I.zemtsovky in rom)

۸۸۰ ۱#\$۶۱۰۰-۰۱/(N\$a [نام با الفبای سیریلیک] \$q [نام الفبایی سیریلیک]

مثالی که در ذیل آمده است، مثالی از یک رکورد چند الفبایی است که از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) و عنوان‌بندی به زبان انگلیسی (الفبای لاتین)، عبری (الفبای عبری) و روسی (الفبای سیریلیک)، انجام شده است.

جهت نوشتن در متون عبری، از راست به چپ در هر ساب فیلد است، اما خود ساب فیلدها، از چپ به راست، رکورد شده‌اند. ورودی‌های همه داده‌ها دارای یک ترتیب منطقی (اولین تا آخرین) است، که قسمت‌هایی از آن ممکن است بسته به نوع الفبا و فواصل، به جهت‌های مختلفی نوشته شوند.

مدل B - رکوردهای چند الفبایی ساده

این مثال رکورد چند الفبایی، از مدل B تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) است، بنابراین یادداشت‌ها، موضوعات و ... همه به زبان انگلیسی هستند. با این وجود شکل تثبیت‌شده نام موجود در رکورد منابع و مآخذ و رونوشت‌های منبع با الفبای زبان محلی اصلی (سیریلیک) نوشته شده است.

این مثال رکورد چند الفبایی، از مدل B تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان روسی (الفبای سیریلیک)، شکل تثبیت‌شده نام در یک رکورد منابع و مآخذ نیز با الفبای سیریلیک، ارائه شده است.

این مثال رکوردی است که با چند نوع الفبا نوشته شده و از مدل B تبعیت می‌کند. در این مثال زبان فهرست‌نویسی، انگلیسی (الفبای لاتین) و در نتیجه یادداشت‌ها نیز به زبان انگلیسی است. شکل تثبیت‌شده نام موجود در رکورد منابع و مآخذ با الفبای زبان اصلی (عربی) است. این رکورد منابع و مآخذ از یک فایلی که دارای شکل‌های تثبیت‌شده نام‌های نوشته شده با الفبای زبان اصلی (غیر از لاتین) و الفبای لاتین است، می‌آید. یک شکل الفبای لاتین عنوان‌بندی مشابه، در فیلد شناسه ارتباطی عنوان‌بندی γ_{xx} ، نشان داده شده است.

۰۴۰ ##\$a***\$b انگلیسی \$c***

۱۰۰ ##\$a [نام با الفبای عربی]

۴۰۰ ۰#\$a [نام با الفبای عربی]

۴۰۰ ۱#\$a [نام با الفبای سیریلیک]

هم . [اطلاعات با الفبای سیریلیک] . \$bt.p. : ۱۹۸۸، [رونوشت با الفبای سیریلیک] ##\$a ۶۷۰

([اطلاعات با الفبای عربی]) .t.p.راستا

[کد منبع واژه‌فهرست] \$۲ [شماره کنترل رکورد] \$۰ [سلیمان داود، مونیر] \$a ۱۷ ۷۰۰

مثال‌های مربوط به کلیه سطوح رکوردی مارک ۲۱ دفتر استانداردهای مارک توسعه شبکه کتابخانه کنگره

مثال‌هایی که در این ضمیمه آورده شده است، بازتابی از کاربرد تعیین کننده‌های محتوایی مارک به صورت رکوردهای کامل هستند. به رغم اینکه داده‌ها از رکوردهای منابع و مآخذ حقیقی گرفته شده‌اند، این رکوردها فقط برای کارهای تصویری هستند و برای اهداف کنترل منابع و مآخذ کاربرد ندارند.

در این رکوردهای نمونه، ایجادکننده داده‌های منابع و مآخذ مشخص نیست. فیلد ۰۰۸/۳۹ شامل کد a (ناشناس) و فیلد ۰۴۰، ساب‌فیلدهای Sc, Sa شامل عبارت « کد سازمان » به جای یک کد معتبر مارک می‌باشد. به علاوه فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل رکورد) و فیلد ۰۰۳ (تعیین کننده شماره رکورد) به ترتیب شامل عبارات « شماره کنترل » و « تعیین کننده شماره کنترل » می‌باشند و نشان می‌دهند که رکورد، تنها یک مثال است. اجزای لیدر (LDR) که از سیستم پدید آمده‌اند یا علامت شماره * نشان داده می‌شوند. رکوردها فاقد یک راهنمای پدید آمده از سیستم هستند. موقعیت کاراکتری فیلد ۰۰۸ برای افزایش قابلیت خواندن، تقسیم شده است. تقسیمات صورت گرفته، به صورت ذیل هستند: موقعیت‌های کاراکتری ۵-۰۰، ۱۰-۶، ۱۱-۱۵، ۲۰-۱۶، ۲۵-۲۱، ۳۰-۲۶، ۳۵-۳۱، ۳۹-۳۶

مثال‌های زیر موجود هستند:

- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام شخصی
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام گروهی
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - گردهمایی
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام جغرافیایی
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - عنوان ثابت
- رکورد عنوان بندی تثبیت شده - واژه مکانی
- عنوان بندی تثبیت شده و رکورد تقسیمات فرعی
- رکورد منبع ردیابی نشده
- رکورد منبع ردیابی شده ۱
- رکورد منبع ردیابی شده ۲
- منبع و رکورد تقسیمات فرعی
- رکورد تقسیمات فرعی
- رکورد برچسب مشخصات
- رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده - واژه فهرست‌های چندزبانه

رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام شخصی

این مثال نوع متداول ترین رکورد منابع و مآخذ یعنی عنوان بندی تثبیت شده برای یک نام شخصی، را مشخص می کند. فیلدهای متعددی برای یافتن داده های منبع ۶۷۰ در این رکورد، ارائه شده است. ۰۰۸/۱۰ با کد c کدگذاری شده است که تطابق با اصول AACR۲ را نشان بدهد؛ ۰۰۸/۲۹ با کد n، کدگذاری شده است، به دلیل اینکه فیلدهای ردیابی ۴xx و یا ۵xx، وجود ندارند.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۳ < تعیین کننده شماره کنترل >
 ۰۰۵ ۱۹۸۷۰۱۲۱۰۸۳۱۳۳،۶
 ۰۰۷ ta
 ۰۰۸

۸۷۰۱۲۱	#n#ac	anaa	Bn###	Aa##	###u
--------	-------	------	-------	------	------

۰۱۰ ## Saex#۸۶۱۱۴۸۲۴#
 ۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>
 ۱۰۰ ۱# Sa کامرون، سیمون، ۱۹۴۸
 ۶۷۰ ## \$a NJ Hist.Soc. از NUCMC برای مقالات "جی. پی. براولسی" \$a
 ۱۸۳۶-۱۹۳۷ \$b (سیمون کامرون)
 ۶۷۰ ## SaLC ۱۷۹۹-۱۸۸۹، سیمون، کامرون (hdg: ۱-۲۱-۸۷ \$b
 ۶۷۰ ## SaDAB\$b (سیمون، کامرون، ۱۷۹۹-۱۸۸۹; sen.from.Pa.
 انجمن؛ چارلز و مارتا (پفوتز) s؛ روسیه تا Min جنگ در زمان لنکولن sec؛ سرمایه گذار؛ پدر؛ جی. : مارگرت بروآ. m.؛ رسیدگی به درخواست های سرخپوستان ومینه باگو، ویراستار روزنامه (۱۸۳۳-۱۹۱۸) دی. کامرون

رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام گروهی

این مثال یک رکورد عنوان بندی تثبیت شده برای یک نام گروهی است. مثال کاملی از فیلدهای ردیابی ۴xx و ۵xx و فیلدهای داده های منبع یافته شده ۶۷۰ ارائه شده است. ۰۰۸/۰۶ با i کدگذاری شده که نشان بدهد عنوان بندی می تواند با روش غیرمستقیم به صورت جغرافیایی تقسیم بندی شود. این با بسیاری از رکوردهای عنوان بندی نام گروهی، مشترک است. ۰۰۸/۲۹ با a کدگذاری شده تا نشان بدهد که ردیابی های منبع پیوندی برای مطابقت با اصول فهرست نویسی که ۱xx، بر مبنای آن است، ارزیابی شده است. به خاطر داشته باشید برخی از

ارزش‌های شاخص‌های فیله‌های ردیابی با ارزش‌های شاخص‌های مورد استفاده در یک عنوان‌بندی که به منظور نشان دادن انواع مختلف عنصر شناسه به کار می‌رود، متفاوت هستند.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰

۰۰۱ <□ شماره کنترل >

۰۰۳ <تعیین‌کننده شماره کنترل >

۰۰۵ ۱۹۸۶۰۱۰۷۰۷۲۴۲۸،۳

۰۰۸

۸۶۰۱۷۰	in#ac	anna	#n###	##sa#	###u
--------	-------	------	-------	-------	------

۰۱۰ ## Saex#۸۲۲۲۱۲۱۹#

۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>

۱۱۰۲# Sa کلاهاما او کلاهاما

۴۱۰۱# Sa و او کلاهاما Sb و او کلاهاما

۴۱۰۱# Sa و او کلاهاما Sb و او کلاهاما

۵۱۰۲# SwSa و او کلاهاما

۵۱۰۲# SwSa و او کلاهاما

۶۷۰ ## Sa جوانان غرق در مشکلات. برنامه‌ریزی انجمن مربوط به نوجوانان بزهار او کلاهاما (۱۹۷۱-۱۹۸۲)

۶۷۰ ## SaLC (۱۷۹۹-۱۸۸۹, سیمون, کامرون hdg: \$b ۸۷-۲۱-۱, مبنای داده‌های

رکورد عنوان‌بندی تشبیت‌شده - نام گردهمایی

این مثال یک عنوان‌بندی تشبیت‌شده برای نام گردهمایی است که در زمانی که کد ساب‌فیلد قبل از یک نشانه دستوری وارد می‌شود، موارد را نشان می‌دهد. معمولاً تعیین‌کننده‌های محتوا قبل از کاما، دو نقطه (:)، نقطه و غیره، می‌آیند. هم در فیلد ۱۱۱، هم در فیلدهای دوم و سوم ۶۷۰، تعیین‌کننده‌های محتوا، بعد از یک پرائتز باز می‌آیند.

فیلد ۴xx، شامل یک ساب‌فیلد کنترل Sw است که یک نمایش ویژه را ایجاد کرده و هر نوع محدودیت ساختاری منبع را نشان می‌دهد. در این مورد، کدهای Sw، شکل نام موجود در ۴xx را به صورت شکل عنوان‌بندی Pre-AACR^۲ که بر طبق قوانین اولیه فهرست‌نویسی تشبیت‌شده است، مشخص کرده و مانع ایجاد نمایش یک منبع پیوندی می‌شود.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰

۰۰۱ <□ شماره کنترل >

۰۰۳ <تعیین‌کننده شماره کنترل >

۰۰۵ ۱۹۸۴۰۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۸

۸۴۰۶۰۷	In#ac	annaa	#n###	##ua##	###u
--------	-------	-------	-------	--------	------

- ۰۱۰ ## Saex#۸۲۲۴۳۹۰۸#
 ۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>
 ۱۱۱ ۲# Sa اعزام کانادایی‌ها به قطب شمال (۱۹۱۳-۱۹۱۸)
 ۴۱۱ ۲# \$wnnaaSa اعزام کانادایی‌ها به قطب شمال ۱۹۱۳-۱۹۱۸
 ۶۷۰ ## SaLC اعزام کانادایی‌ها به ۱۹۱۳-۱۹۱۸: عنوان بندی (Sb) ۲/۱۸/۸۴, مبنای داده‌های
 (قطب شمال)

رکورد عنوان بندی تثبیت شده - نام جغرافیایی

مثال عنوان بندی تثبیت شده یک نام جغرافیایی که به عنوان ارزش شاخص اول در همهٔ فیلدهای داده‌های متغیر، گنجانده شده است. به صورت ۰۰۸/۰۶، کد گذاری شده است، به دلیل اینکه این عنوان بندی نمی‌تواند از لحاظ جغرافیایی، تقسیم بندی فرعی داشته باشد. منابع مربوط به منبع معتبر معمولاً در فیلدهای ۶۷۰، ذکر می‌شوند و شکل نام موجود در فیلد ۱۵۱ و هر نوع فیلد ردیابی ۴xx و ۵xx را در رکوردهای عنوان بندی نام جغرافیایی، توضیح می‌دهد.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ <□ شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۸۶۰۶۱۰۱۳۴۵۳۳،۵
 ۰۰۸

۵۶۰۵۲۹	\$n#ac	annaa	Bn###	##fa#	###u
--------	--------	-------	-------	-------	------

- ۰۱۰ ## Saex#۸۴۱۱۲۱۹۲#
 ۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>
 ۱۵۱ ## Sa Burkina faso
 ۴۵۱ ##Sa Burkina
 ۴۵۱ ##Sa Burkina
 ۵۵۱ ##\$wa\$ا علیا
 ۶۷۰ ##Sa نام ولتای علیا به نام دورکیناماسو که به معنای "کشور" (Sb) ۸/۳/۸۴، وواشنگتن پست
 مردان تباهی ناپذیر
 (است، تغییر یافت)

رکورد عنوان بندی تثبیت شده - عنوان ثابت (مجموعه‌ها)

این مثال یک عنوان بندی تثبیت شده برای یک عنوان ثابت، است. می‌توان آن را به عنوان بندی برای عنوان مجموعه، با کد a در ۰۰۸/۱۲ و با حضور فیلدهای عبارت مجموعهٔ ۶۴۲، ۶۴۵،

۶۴۴, ۶۴۶ شامل یک سابفیلد \$۵ هستند که رونوشت / موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد را مشخص می‌کند. به خاطر داشته باشید که نشانه‌های دستوری JSBD در فیلد ۶۴۳ وجود ندارد. ممکن است به عنوان ثابت‌های نمایشی از سیستم پدید آمده باشند.

در این رکورد ۰۰۸/۰۶ شامل یک کاراکتر پر (|) می‌شود و نشان می‌دهد که برای کدگذاری این قسمت از عنوان بندی، اقدامی صورت نگرفته است. این مثال عدم وجود یک رونوشت از شکل موجود در منبع فیلد ۶۷۰ سابفیلد \$b را نشان می‌دهد. فیلد ۶۷۰ سابفیلد \$b تنها مکان عنوان موجودی را نشان می‌دهد.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۸۴۰۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۰۰۸

۸۴۰۳۲۲	#ac	aaaaa	an####	Ana##	###u
--------	-----	-------	--------	-------	------

۰۱۰ ##\$aex#۲۲۰۳۲۵۷۹۸#
 ۰۴۰ ##\$a<کد سازمان>\$c<کد سازمان>
 ۱۳۰ #۰\$a (دانشگاه آمادوبلو دانشکده زمین شناسی) بولتن
 ۴۱۰ ۲# \$t.دانشکده زمین شناسی \$b.دانشگاه آمادوبلو
 ۶۴۴ ##\$as\$DLC
 ۶۴۴ ##\$af\$DLC
 ۶۴۵ ##\$at\$DLC
 ۶۴۲ ##\$a \$DLC جلد دوم، شماره ۱
 ۶۴۳ ##\$a زمین شناسی دانشگاه آمادوبلو \$b نیجریه، زاریا
 \$b حوزه رود یولیمیون (ساکوتو) دانشکده زمین شناسی جنوب شرقی " کوگبه " \$a
 صفحه عنوان مجموعه

رکورد عنوان بندی تثبیت شده - واژه مکانی

رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده واژه‌های مکانی، معمولاً در فیلدهای ۴xx و ۵xx مختلف، گنجانده شده‌اند. فیلدهای ردیابی با فیلدهای مختلف ۶۷۰ توضیح داده می‌شوند. منابعی که در آن اطلاعاتی وجود ندارد، در فیلد ۶۷۵ رکورد شده‌اند و هر یک از آنها با سابفیلد \$a مشخص می‌شوند. فیلد ۶۷۵ تکرارپذیر نیست.

در این رکورد، ۰۰۸/۰۶ با i کد شده و نشان می‌دهد که عنوان بندی می‌تواند از لحاظ جغرافیایی و با شیوه مستقیم، تقسیم بندی فرعی داشته باشد. کد قوانین فهرست نویسی توضیحی در

۰۰۸/۱۰، n است، به دلیل اینکه موقعیت کاراکتر برای ساختن عنوان بندی واژه مکانی، کاربرد ندارد.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ <شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۸۶۰۸۰۸۰۷۲۴۵۰،۵
 ۰۰۸

۸۶۰۷۱۹	In#an	annba	#####	ana##	###u
--------	-------	-------	-------	-------	------

۰۱۰ ##\$aex#۸۶۰۰۴۴۰۵#
 ۰۴۰ ##\$a<کد سازمان>\$c<کد سازمان>
 ۱۵۰ ##\$aOptical disks (دیسک های اپتیکال)
 ۴۵۰ ##\$aDiscs , Optical
 ۵۵۰ ##\$wg\$a تجهیزات اپتیکال ذخیره سازی
 ۶۷۰ ##\$aWeb.۳\$b(disk یا disc)
 ۶۷۰ ##\$a \$b(دیسک های اپتیکال × دیسک های اپتیکال)
 ۶۷۵ ##\$aNCC; \$aNASA; \$aIAD; \$aNcc واژه های کامپیوتری، واژه فهرست
 کامپیوتری، واژه فهرست
 ; BDNE۲

رکورد تقسیمات فرعی

عنوان بندی ۱xx، در این رکورد یک عنوان بندی تثبیت شده است که برای استفاده به عنوان یک تقسیم فرعی موضوعی به همراه عنوان بندی های تثبیت شده، معتبر شناخته شده است. اطلاعات مربوط به واژه تقسیم بندی فرعی و / یا عنوان بندی فرعی که با آن استفاده می شود، ممکن است در فیلدهای یادداشت کلی ۶۶۷ و یا ۶۸۰، وجود داشته باشد. رکوردهای تقسیمات فرعی می توانند شامل فیلدهای ۶۷۰ و ۶۷۵ برای توضیح عنوان بندی و کاربرد آن باشد.

LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ <شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۹۲۰۵۲۰۱۰۳۲۰۰۰۰
 ۰۰۸

۷۳۱۲۲۷	#n#dn	cnnbb	Ba###	Ann##	###u
--------	-------	-------	-------	-------	------

- ۰۱۰ ## Saex#۸۷۰۰۰۰۰۱#
- ۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>
- ۱۸۰ ##Sx داروهای Sx
- ۴۸۰ ##SxDE
- ۶۶۷ ##Sa شامل مکانیسم فعالیت و برای تأثیرات داروها و مواد شیمیایی؛ فقط عنوان بندی فرعی
- آنها می شود.
- تأثیرات / دستی: ۱۹،۸،۲۴: شیوه ضمیمه کردن؛ رجوع شود به یادداشت حوزه MeSH در مقدمه
- دارو یا DE/دارو
- ۶۸۰ ##Si با ارگان ها، مناطق، بافت ها یا ارگانسیم و فرآیندهای روحی و جسمی برای تأثیرات Si
- داروها و مواد شیمیایی، مورد استفاده قرار می گیرد.

رکورد منبع ردیابی نشده

عنوان بندی ۱xx، یک رکورد منبع نام ردیابی نشده (مانند همین رکورد از نام گردهمایی) در یک فیلد ۴xx موجود در هر رکورد عنوان بندی تثبیت شده، ردیابی نشده است. نام موجود در این مثال، به عنوان یک منبع پیوندی منطقی برای عنوان بندی کنفرانس، مشخص نشده است. رکوردهای مشابهی که اغلب از یک بخش نام های مشخصی، مورد نیاز هستند (مانند De la) یا اجزای آغازین نام های گروهی (مانند رویال ...)، برعکس به عنوان منبع پیوندی به تنهایی، شناخته نمی شوند. کدگذاری فیلد ۰۰۸، باید به دقت انجام شود. بسیاری از کدهای مشترک برای رکوردهای مختلف، تغییر می کنند، به ویژه در مورد فیلدهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۹، رکوردهای منبع توضیحی کلی نام ها، شامل فیلدهای ۴xx و ۵xx نمی شود. یادداشت های توضیحی در فیلد ۶۶۶ ارائه شده اند.

- LDR *****nz##۲۲*****#a#۴۵۰۰
- ۰۰۱ <شماره کنترل>
- ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
- ۰۰۵ ۱۹۷۹۰۵۱۹۲۰۱۷۵۰۰۰
- ۰۰۸

۷۹۰۵۱۹	nn#bc	nnnbb	###n#	ann##	###u
--------	-------	-------	-------	-------	------

- ۰۱۰ ## Saex#۷۹۳۷۳۱۱۹۸#
- ۰۴۰ ## Sa<کد سازمان>Sc<کد سازمان>
- ۱۱۱ ۲#Sa پوبلا
- ۶۶۶ ##Sa. ۱۹۷۹ سال در مکزیک، مکزیک در سال ۱۹۷۹ del Episcopado
- Latinoamericano"

رکورد منبع ردیابی شده ۲

رکورد منبع نام ردیابی شده با رکورد منبع نام ردیابی نشده (صفحه ۸، App.B) که در آن عنوان بندی ۱xx می تواند به عنوان یک ۴xx موجود در رکورد عنوان بندی تثبیت شده، ردیابی شده باشد، متفاوت است. کدهای موجود در فیلد ۰۰۸، شبیه آنهایی هستند که در رکورد منبع ردیابی نشده وجود دارند به ویژه موقعیت های کاراکتری ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۹. یادداشت های توضیحی در فیلد ۶۶۴، ارائه شده اند که تنها برای این نوع رکورد، تعریف شده است. رکوردهای منبع می تواند شامل فیلدهای ۴xx، ۵xx یا ۶۷x باشد.

LDR *****nz##۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>

۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>

۰۰۵ ۱۹۸۴۰۴۲۰۱۷۱۷۲۵۰۰

۰۰۸

۸۲۰۱۰۶	nn#cc	b####	#####	aan###	###u
--------	-------	-------	-------	--------	------

۰۱۰ ## \$aex#۸۲۰۰۰۰۱۲#

۰۴۰ ## \$a<کد سازمان>\$c<کد سازمان>

۱۰۰ ۱#\$a راجر، ماکس، \$d ۱۸۷۳-۱۹۱۶.\$tDies irae

۶۶۴ ##\$a برای این مومان گنجانده شده در آهنگ غرای ناتمام، جستجو شود در (موسیقی

عشای ربانی)

\$b آهنگ غرای ۱۸۷۳-۱۹۱۶، ماکس، راجر

رکورد تقسیمات فرعی و منبع

این مثالی از یک رکورد منبع و تقسیمات فرعی است. عنوان بندی موجود در ۱xx به عنوان یک ۴xx، در هیچ رکورد عنوان بندی تثبیت شده ای وجود ندارد. عنوان بندی ۱xx، یک عنوان بندی تثبیت نشده است، اما ممکن است به عنوان یک تقسیم فرعی موضوعی به کار رود. فیلد منبع رجوعی پیچیده، ساختارهای ویژه ای برای کاربرد در تقسیمات فرعی، ارائه می دهد. فیلد شناسه ارتباطی ۷۸۰، اطلاعاتی درباره کاربرد عنوان بندی ۱xx به عنوان یک تقسیم بندی فرعی موضوعی، مهیا می کند.

LDR *****nz##۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>

۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>

۰۰۵ ۱۹۸۴۰۶۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۸

۸۴۰۶۰۷	In#ac	anna	#n###	##ua##	###u
--------	-------	------	-------	--------	------

۰۱۰ ## Saex#۹۹۰۳۷۷۰۰#

۰۴۰ ## Sa <کد سازمان>Sc <کد سازمان>Sf <کد نشانه‌های / عنوان بندی موضوعی / کد نشانه‌های
> واژه فهرست‌ها

۱۵۰ ##Sa حواریون

۲۶۰ ##Si در نام‌های افراد خاص وارد شده است. Si حواریون Sa تقسیمات فرعی Si

۷۸۰ #VSx <کد منبع>S۲ حواریون

رکورد برچسب مشخصات

فیلد ۱xx موجود در یک برچسب مشخصات یا رکورد شاخص شامل یک واژه تثبیت نشده است (یک واژه نسبتاً طولانی) که می‌تواند در بخش سازماندهی شده یک واژه فهرست، به منظور نشان دادن مبنای منطقی که یک طبقه بندی بر اساس آن انجام شده است، مورد استفاده قرار گیرد. واژه موجود در ۱xx، به عنوان یک واژه ضمیمه سازی یا عنوان بندی موضوعی، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این مثال، دارای کد ۳ موجود در ۰۰۸/۱۱، است که نشان می‌دهد این واژه متعلق به واژه فهرست‌های هنر و معماری است. فیلدهای منبع ، ۵xx) در یک رکورد برچسب مشخصات کاربرد ندارند.

LDR *****nz##۲۲*****n##۲۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>

۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>

۰۰۵ ۱۹۸۷۰۳۲۳۲۰۱۷۰۰۰۰

۰۰۸

۸۷۰۳۲۳	nn#en	rnnbb	bn###	#####	###u
--------	-------	-------	-------	-------	------

۰۱۰ ## Saex#۸۷۰۵۱۹۵۵#

۰۴۰ ## Sa <کد سازمان>Sc <کد سازمان>

۱۵۰ ##Sa فهرست‌های منبع

رکورد واژه فهرست‌های چند زبانه

این مثال، رکوردهای عنوان بندی تثبیت شده یکسان نام گروهی موجود در دو زبان از زبان‌های فهرست نویسی چندزبانه، را نشان می‌دهد. فهرست‌های چند زبانه معمولاً به تثبیت

عنوان بندی های یکسان در بیش از یک زبان نیاز دارد. هر رکورد شامل یک فیلد ۷xx به همراه شناسه ارتباطی با عنوان بندی یکسان در یک زبان دیگر است. زمانی که به فیلدهای ۴xx و ۵xx نیاز باشد، زبان ردیابی ها با زبان فیلد ۱xx، یکی می شود.

رکورد منابع و مآخذ زبان انگلیسی:

LDR *****nz##۲۲۰۰۱۵۷nbb##۴۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۹۹۰۱۲۸۰۸۲۶۳۸۰
 ۰۰۸

۸۸۰۶۰۷	nneac	nnnaaa	#n###	ana##	###u
--------	-------	--------	-------	-------	------

۰۱۰ ## \$a۰۰۶۰L۱۸۳۷E#
 ۰۴۰ ## \$a<کد سازمان>\$c<کد سازمان>
 ۱۱۰ ۲#\$a \$bبانک مونترال

LDR *****nz##۲۲۰۰۱۵۷nbb##۴۵۰۰

۰۰۱ <شماره کنترل>
 ۰۰۳ <تعیین کننده شماره کنترل>
 ۰۰۵ ۱۹۹۹۰۱۲۸۰۸۲۶۳۸۰
 ۰۰۸

۸۸۰۶۰۷	nneac	nnnaaa	#n###	ana##	###u
--------	-------	--------	-------	-------	------

۰۱۰ ## \$a۰۰۶۰L۱۸۳۷E#
 ۰۴۰ ## \$a<کد سازمان>\$c<کد سازمان>
 ۱۱۰ ۲#\$a \$bبانک مونترال

منابع کدهای سازمان‌ها

این بخش، شامل رونوشت‌های کتابشناختی منابع کدهای سازمان است که در سرتاسر فرمت‌های مارک ۲۱، از آن‌ها استفاده می‌شود:

- لیست مارک برای کدسازمان‌ها. واشنگتن. D.C. : دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، کتابخانه کنگره

On line: www.Loc.gov/marc/organizations/

- نشانه‌ها و سیاست‌های امانتی داخل کتابخانه‌ای در کانادا. اتاوا، در : تقسیمات امانتی داخل کتابخانه‌ای، کتابخانه ملی کانادا.

On line : www.nlc-bnc.ca/ill/s16-202-e.html

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF0000000000473

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران